

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17531305>

ATTILIO CARAPEZZA & MARCELLO ROMANO

LETTERE E CARTOLINE (1882-1918) DI ENRICO RAGUSA
A LUIGI FAILLA TEDALDI

Il carteggio tra Enrico Ragusa e Luigi Failla Tedaldi, composto da 114 lettere e cartoline scritte tra il 1882 e il 1918, viene pubblicato qui per la prima volta integralmente. Si tratta di una fonte inedita di straordinario interesse per la storia della cultura scientifica siciliana di fine Ottocento. Le lettere documentano un dialogo costante, spesso quotidiano, che intreccia l'attività entomologica, la redazione del "Naturalista Siciliano" e un'amicizia fondata su fiducia e solidarietà. Nella concretezza del linguaggio epistolare si riflettono i ritmi della ricerca: istruzioni di campo, scambi di esemplari, note tassonomiche e confidenze personali. La descrizione materiale dei testi — carte intestate, firme, varianti linguistiche — restituisce la vitalità di una scienza 'artigianale' e collaborativa. Questo epistolario, finora sconosciuto, illumina un capitolo essenziale della storia del sapere naturalistico in Sicilia. In appendice è stata aggiunta una lettera di Sofia Rosa Failla Tedaldi, indirizzata al padre, che getta ulteriore luce sulla rete di relazioni personali e familiari che univa i Ragusa e i Failla Tedaldi.

Parole chiave: Enrico Ragusa, Luigi Failla Tedaldi, epistolario scientifico, entomologia, Il Naturalista Siciliano, scienza in Sicilia, Belle Époque.

SUMMARY

The correspondence between Enrico Ragusa and Luigi Failla Tedaldi, comprising 114 letters and postcards written between 1882 and 1918, is published here in its entirety for the first time. This previously unpublished corpus offers a unique insight into late nineteenth-century Sicilian scientific culture. The letters record an ongoing, often daily exchange intertwining entomological research, the editing of "Il Naturalista Siciliano", and a friendship grounded in trust and mutual respect. Through their vivid and practical language emerge the rhythms of fieldwork: collecting instructions, specimen exchanges, taxonomic notes, and personal confidences. The material and stylistic features—headed papers, autographs, linguistic variations—reflect a collaborative, 'craft-based' approach to science. This newly revealed correspondence brings to light a crucial chapter in the history of natural history studies in Sicily. An appendix includes a letter by Sofia Rosa Failla Tedaldi to her father, providing additional evidence of the personal and familial ties linking the Ragusa and Failla Tedaldi families.

Key words: Enrico Ragusa, Luigi Failla Tedaldi, scientific correspondence, entomology, Il Naturalista Siciliano, science in Sicily, Belle Époque.

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

Le lettere che si pubblicano di seguito in trascrizione, scritte da Enrico Ragusa a Luigi Failla Tedaldi tra il 1882 e il 1918, costituiscono una fonte di straordinario valore per la storia della scienza siciliana dell'Ottocento e per la conoscenza della rete di relazioni che nel periodo postunitario unisce studiosi, collezionisti e amatori di scienze naturali siciliani tra loro e con corrispondenti italiani e stranieri. Le loro lettere restituiscono il laboratorio quotidiano di una scienza appassionata, condotta tra i monti delle Madonie, le tipografie di Palermo e gli alberghi cosmopoliti del capoluogo. Nelle pagine di questo epistolario si alternano discussioni tassonomiche, cronache di raccolte entomologiche, progetti editoriali e scambi di vita privata. L'ironia di Ragusa e la scrupolosa prudenza di Failla Tedaldi rivelano un modo di fare scienza radicato nel territorio ma aperto all'Europa, dove il linguaggio tecnico convive con la parlata quotidiana e la curiosità per il mondo naturale diventa forma di conoscenza e di amicizia. Questa trascrizione, condotta su copie dei manoscritti originali, offre un ampio quadro del rapporto tra due protagonisti della 'primavera entomologica siciliana' a cavallo tra fine Ottocento e primo Novecento e del ruolo che la loro collaborazione ebbe nella costruzione di una cultura scientifica regionale moderna. Un documento insieme scientifico e umano, capace di restituire la voce concreta di una "repubblica dei naturalisti" che dalla provincia dialogava con il mondo.

Il carteggio, composto da 114 lettere e cartoline, documenta un rapporto pluridecennale fatto di scambi scientifici, ma anche di confidenze e complicità intellettuale. Il tono, oscillante tra il registro tecnico e quello familiare, restituisce il ritmo quotidiano della pratica scientifica e la vitalità di un linguaggio in cui si intrecciano la lingua d'uso e il lessico specialistico.

I testi sono qui pubblicati per la prima volta integralmente, secondo criteri filologici di trascrizione descritti *infra*. Benché si tratti di un carteggio monodirezionale — le risposte di Failla Tedaldi non risultano ancora rintracciate ed è estremamente improbabile che potranno esserlo in futuro — il dialogo tra i due naturalisti appare tuttavia ricostruibile grazie alle numerose allusioni e alle risposte implicite di Ragusa alle lettere ricevute.

2. I PROTAGONISTI

2.1 Enrico Ragusa (1849–1924): un naturalista tra scienza e impresa nella Palermo della Belle Époque

Figura singolare della Sicilia di fine Ottocento, Enrico Ragusa (Palermo, 1849–1924) seppe unire in sé tratti che, a prima vista, sembrerebbero incon-

ciliabili: l'imprenditore alberghiero di successo, il naturalista appassionato, il divulgatore instancabile, l'organizzatore culturale e l'uomo di mondo. La sua biografia attraversa, quasi simbolicamente, le tensioni della modernità siciliana divisa tra aspirazioni cosmopolite e identità regionale. In controluce emerge una personalità inquieta, pienamente consapevole del proprio ruolo di mediatore culturale tra la Sicilia e l'Europa scientifica.

2.1.1. Una città in trasformazione

Negli ultimi decenni dell'Ottocento, Palermo attraversa una fase di straordinaria espansione economica e culturale. È l'epoca che i contemporanei e i posteri hanno definito della *Belle Époque*, un periodo in cui le élite imprenditoriali, finanziarie e intellettuali della città si aprono con decisione all'Europa. In questi anni la borghesia mercantile e industriale promuove infrastrutture moderne, sostiene le arti, incoraggia le scienze naturali e dà nuovo assetto agli spazi urbani. L'Esposizione Nazionale del 1891-1892 rappresenta l'apice di questa energia collettiva: Palermo si propone come capitale culturale del Mediterraneo. Accanto alle famiglie maggiori — gli Ingham-Whitaker nel commercio vinicolo, i Florio nella navigazione, nell'industria e nel mecenatismo — agiscono figure meno note ma non meno significative per comprendere il clima dell'epoca.

È in questo tessuto che si inserisce la vicenda di Enrico Ragusa, imprenditore alberghiero e naturalista, la cui biografia restituisce in modo emblematico la tensione tra progresso, mondanità e conoscenza scientifica che caratterizzò quegli anni.

2.1.2. La dinastia Ragusa: un progetto industriale familiare

La storia ha inizio con Salvatore Ragusa, figura imprenditoriale oggi poco documentata ma decisiva. Uomo di origini liguri con radici siciliane, intuì con grande lucidità che la Sicilia poteva diventare una meta privilegiata del turismo internazionale. Si inserì con intelligenza nella tradizione dei commerci tra Genova e Palermo e, con abilità finanziaria, accumulò rapidamente consistenti capitali. Intorno al 1844 fondò, insieme al principe di Trabia, l'Hotel Trinacria, che divenne subito l'albergo più rinomato dell'isola. La sua visione era chiara: creare una rete di alberghi di lusso capaci di attrarre viaggiatori stranieri affascinati dall'arte, dal clima e dal paesaggio siciliano. Pur conducendo affari di rilevanza internazionale, mantenne uno stile sobrio e riservato, lontano dall'ostentazione sociale. Solo la scelta di collocare il monumento funebre della famiglia accanto a quello dei Florio, nel Cimitero monumentale di Santa Maria del Gesù, testimonia un desiderio di legarsi simbolicamente all'élite cittadina.

2.1.3. *Enrico Ragusa imprenditore: l'impero degli alberghi*

Alla morte del padre, Enrico Ragusa eredita un patrimonio consistente e soprattutto una visione imprenditoriale chiara. In pochi anni la amplia oltre le aspettative paterne. Acquista la residenza palermitana degli Ingham e la trasforma nell'Hotel des Palmes, destinato a diventare un luogo iconico della città moderna. Rileva l'Hotel Trinacria, affidandone la direzione al fratello Ernesto; trasforma la grande villa dei baroni Genuardi, presso Agrigento, nell'Hotel des Temples, di cui assegna la gestione al fratello Adolfo; assume il controllo del Grand Hotel di Catania, affidato al fratello Alberto.

Questa rete alberghiera familiare diventa il punto di riferimento per regnanti, aristocratici, scienziati, artisti e viaggiatori europei che visitano Sicilia. L'Hotel des Palmes, in particolare, supera il concetto di struttura ricettiva e diventa uno spazio simbolico della nuova Palermo: luogo di incontro di élite, di concerti, ricevimenti, conversazioni intellettuali. Come è stato osservato, esso diviene il palcoscenico naturale della vita politica, culturale e sociale della città.

2.1.4. *Oltre l'imprenditore: il naturalista e l'entomologo*

Ciò che rende la figura di Enrico Ragusa unica è il fatto che, parallelamente all'attività imprenditoriale alberghiera, egli sviluppa una competenza scientifica di altissimo livello in campo entomologico. Non si tratta di un passatempo mondano: Ragusa è uno dei maggiori entomologi siciliani dell'Ottocento, apprezzato per metodo, rigore e ampiezza di conoscenze. Non si esagera riconoscendolo oggi come il vero fondatore dell'entomologia in Sicilia. Studia soprattutto Coleotteri e Lepidotteri, e in misura minore Emitteri; raccoglie, cataloga, determina specie con metodo sistematicamente rigoroso. Allestisce collezioni, corrisponde con specialisti italiani e stranieri, dà un contributo di primissimo piano alla descrizione e alla conoscenza della fauna siciliana.

L'anno 1881 segna la svolta più significativa della sua vita scientifica: la fondazione del periodico "Il Naturalista Siciliano", rivista di scienze naturali pubblicata a Palermo con periodicità mensile. Ragusa ne è fondatore, proprietario e direttore, un'impresa personale e pionieristica, sostenuta quasi interamente da fondi propri (ROMANO, 2006). Il periodico, che in breve assurge a fama europea come una delle più prestigiose testate in ambito naturalistico, rappresenta un fenomeno unico nel panorama meridionale. La rivista coagula attorno a sé per quasi trent'anni, dando loro voce, una rete di naturalisti siciliani — tra cui Luigi Failla Tedaldi, Teodosio De Stefani Perez, Francesco Minà Palumbo, Giuseppe Riggio, Augusto Palumbo, i protagonisti della cosiddetta "primavera entomologica siciliana" — pur accogliendo

contributi da illustri studiosi italiani e stranieri. Vi appaiono articoli originali di zoologia, botanica, malacologia, mineralogia e paleontologia, con particolare attenzione alla fauna della Sicilia e delle isole minori. Il *Naturalista Siciliano* non è solo un progetto scientifico, è anche un'impresa culturale in senso lato. Ragusa vi promuove l'idea di una scienza periferica ma autonoma, capace di valorizzare le risorse e le peculiarità della Sicilia. In un contesto di scarsità di istituzioni stabili, come un Museo di storia naturale, la rivista costituisce un punto di riferimento per studiosi e dilettanti, e un segno di orgoglio intellettuale isolano.

Questo duplice ruolo – imprenditore internazionale e studioso naturalista – è centrale per comprendere il valore delle sue lettere. Nel carteggio con Luigi Failla Tedaldi convivono infatti osservazioni tassonomiche e confidenze personali, indicazioni per raccolte entomologiche e note su lavori di ristrutturazione dell'Hotel des Palmes. La scienza non è un'attività separata: è un'estensione della sua curiosità e un modo di dare dignità culturale alla Sicilia.

Quella di Ragusa è una personalità complessa: attivo, ironico, autonomo, amante della conversazione e della convivialità, ma anche capace di lavoro solitario e metodico. Alterna giornate in albergo a serate suddivise tra la frequentazione dei circoli cittadini e l'attività entomologica: preparare insetti, scrivere articoli, leggere riviste scientifiche straniere. Non è un accademico, ma vive la scienza come vocazione quotidiana, radicata nel suo senso pratico e nel suo spirito d'iniziativa.

2.1.5. Le lettere a Failla Tedaldi: un laboratorio di scienza e vita

Il rapporto con Luigi Failla Tedaldi, naturalista di Castelbuono, illumina al meglio questa complessità. Le lettere — oggetto di questa trascrizione — documentano una collaborazione scientifica serrata: Ragusa affida a Failla spedizioni sulle Madonie, a Lentini, a Siracusa, a Lampedusa; gli fornisce istruzioni, strumenti, spesso un sostegno economico. Sono lettere di entusiasmo e severità, amicizia e rigore, in cui traspare la volontà di costruire una solida conoscenza scientifica della natura siciliana.

Queste missive restituiscono un'immagine viva di Ragusa: imprenditore colto, capace di scrivere negli intervalli tra l'arrivo di viaggiatori illustri e il controllo di conti alberghieri; scienziato appassionato, capace di discutere di insetti di più ordini con precisione tassonomica. Il carteggio è prezioso proprio perché mostra l'intersezione tra vita pubblica e ricerca naturalistica, tra mondanità e disciplina scientifica.

Attraverso il tono vivace e ironico delle missive si intravede l'uomo appassionato ma pratico, talvolta polemico, capace di passare dalle osservazioni su Coleotteri e Lepidotteri a riflessioni sulla salute, il lavoro o la vita mondana

palermitana. In Failla, Ragusa trova un interlocutore scientifico affidabile, ma anche un amico: un sodalizio fondato su fiducia, scambio e ironia, in cui il rigore tassonomico si mescola alla leggerezza della conversazione privata.

La corrispondenza mostra anche l'ampiezza della sua rete di rapporti. Ragusa funge da intermediario tra la provincia siciliana e i grandi centri scientifici europei, inviando esemplari, ricevendo pareri, pubblicando articoli e traducendo note di colleghi stranieri. La sua attività epistolare e editoriale rappresenta un modello concreto di 'scienza dal basso', costruita più sulla passione personale che sul sostegno istituzionale.

2.1.6. Declino, silenzio e rifugio nella scienza

Nel primo Novecento, la prosperità della famiglia Ragusa entra in crisi. L'avvicinarsi della Prima guerra mondiale accelera un processo di decadenza economica che coinvolge anche altre grandi famiglie palermitane. Enrico, come i fratelli, è segnato da una certa inclinazione alla dissipazione finanziaria, che lo conduce alla perdita progressiva del patrimonio. Venduto l'Hotel des Palmes nel 1907, tenta un'ultima avventura imprenditoriale in campo alberghiero, assumendo la direzione dell'Hotel Excelsior. Ma sono gli anni che precedono la I Guerra Mondiale e le avvisaglie della sua deflagrazione inaridiscono il flusso del turismo in Sicilia, riducendo Enrico Ragusa in completa miseria.

Eppure, a differenza di altri protagonisti di quella stagione, non vive la rovina come frattura identitaria. La scienza diventa per lui un rifugio e una forma di continuità; accolto in casa dalla figlia Gilda Arcuri, trascorre gli ultimi anni dedicandosi alle collezioni entomologiche, lontano dalla stagione brillante e fragile della *Belle Époque* palermitana che pure aveva contribuito a creare. Non è un epilogo tragico, ma un ritorno alla parte più autentica di sé.

2.1.7. Significato del carteggio e attualità della sua figura

Le lettere di Enrico Ragusa indirizzate a Luigi Failla Tedaldi non documentano solo la storia di un'amicizia scientifica. Racchiudono la tensione tra modernità economica e radicamento nella conoscenza del territorio; mostrano come, nella Palermo della *Belle Époque*, lo studio della natura potesse convivere con l'impresa alberghiera e con la vita mondana.

Il valore di questo epistolario risiede nel mettere in luce una vicenda umana che è anche parte della storia culturale della Sicilia: quella di un uomo capace di tenere insieme ospitalità internazionale e rigore scientifico, successo mondano e devozione alla ricerca.

Enrico Ragusa è un uomo del suo tempo e, in molti sensi, oltre il suo tempo. La sua vita mostra come, nella Sicilia ottocentesca, l'impulso scientifico potesse nascere anche fuori dalle università, nelle case e perfino negli

alberghi. La sua eredità è duplice. Da un lato scientifica: raccolte entomologiche, articoli, descrizioni di specie, contributi alla conoscenza zoologica della Sicilia. Dall'altro civile e culturale: la costruzione di una comunità scientifica siciliana autonoma, fondata sulla collaborazione, sulla circolazione dello scambio e sul radicamento territoriale. Le sue lettere e le sue opere testimoniano un umanesimo scientifico fondato sulla curiosità, nella convinzione che la conoscenza naturale è parte integrante della cultura.

2.2 Luigi Failla Tedaldi (1853–1933): un naturalista nel cuore delle Madonie

2.2.1 Profilo biografico e contesto

Luigi Failla Tedaldi nasce l'8 novembre 1853 da Gioacchino Failla Mendoza, medico, e Rosina Tedaldi. Suo luogo di nascita è il piccolo centro madonita di Castelbuono che, seppur oggettivamente isolato nella Sicilia montana, vanta una ricca tradizione di studi scientifico-naturalistici. Questa tradizione, culminata nella figura di Francesco Minà Palumbo, influenza profondamente la formazione di Failla, suo allievo prediletto e diretto continuatore. Il contesto geografico e temporale favorisce lo sviluppo dei suoi interessi: la posizione di Castelbuono, alle porte delle Madonie, rappresenta un punto di accesso privilegiato per l'esplorazione naturalistica dell'area con la più ricca biodiversità di tutta la Sicilia e delle più 'appetite' dai naturalisti di tutta Europa, mentre la collocazione storica consente a Failla di vivere in prima persona il periodo più fecondo per la zoologia e la sistematica siciliana, tra la fine dell'Ottocento e la Prima guerra mondiale.

Le informazioni biografiche relative alla figura di Luigi Failla Tedaldi risultano limitate e di natura frammentaria (CARAPEZZA, 1987). A causa di difficoltà familiari, egli non può portare a compimento un percorso di studi regolare. Il 3 ottobre 1891 sposa Maria Amalia Ventimiglia; tra i testimoni di nozze figurano Francesco Minà Palumbo ed Enrico Ragusa, a conferma del forte legame con entrambi. Dopo soli tre anni di matrimonio, Failla perde la moglie, rimanendo solo con la figlia Sofia Rosa, ancora in tenerissima età. Tale lutto precoce contribuisce, con ogni probabilità, a consolidare ulteriormente il suo rapporto umano con Enrico Ragusa, il quale a sua volta aveva conosciuto un dolore analogo: nel pieno della giovinezza aveva perduto la moglie, Lucia Salvo di Pietraganzili, deceduta a soli ventisette anni dopo aver dato alla luce sei figlie.

Sul piano economico, Failla vive in condizioni modeste: è un piccolo proprietario terriero e deve affrontare frequenti difficoltà finanziarie, che cerca di alleviare dedicandosi ad attività secondarie e saltuarie, quali la vendita di funghi e il commercio di insetti. Negli anni può contare sull'aiuto generoso di Enrico Ragusa; il venir meno di tale sostegno, alla vigilia della I Guerra Mondiale, segna l'inizio della fase più difficile e malinconica della sua esistenza.

Sotto la pressione delle richieste economiche della figlia, persuasa senza fondamento di possedere un naturale talento per il canto lirico, egli prende in considerazione, sebbene per breve tempo, l'idea di emigrare in America.

Sceglie infine di trasferirsi a Palermo, dove tuttavia non riesce mai a integrarsi pienamente. Vi trascorre gli ultimi anni fra ristrettezze economiche, memorie nostalgiche e rendite assai modeste. Torna raramente a Castelbuono, e sempre con distacco, senza riprendere alcun coinvolgimento nelle attività scientifiche o naturalistiche del passato. Si spegne a Palermo il 21 giugno 1933, a pochi mesi dal compimento dell'ottantesimo anno di età. Non si conservano ritratti noti della sua persona.

2.2.2 Il rapporto con Minà Palumbo e la tradizione naturalistica

Failla manifesta fin da subito una profonda riverenza e ammirazione per Minà Palumbo, riconoscendone la statura morale e culturale e la straordinaria versatilità. Tuttavia, pur celebrandone la memoria, Failla appartiene a una generazione diversa, chiamata a raccogliere l'eredità del maestro in un contesto culturale mutato. Mentre Minà Palumbo rappresenta l'uomo enciclopedico capace di spaziare in ogni ambito delle scienze naturali, Failla incarna la tendenza alla specializzazione che si afferma in quegli anni; egli si dedica con costanza all'entomologia, e in particolare allo studio dei Lepidotteri.

Il suo profilo riassume in modo esemplare la condizione del "naturalista periferico" ottocentesco: privo di strumenti accademici ma dotato di solida formazione da autodidatta, capace di contribuire con rigore e passione alla costruzione di un sapere scientifico collettivo, fondato sulla corrispondenza, la raccolta e la classificazione.

2.2.3 Specializzazione e attività scientifica

L'esordio di Failla nell'ambito entomologico avviene già in giovane età, con pubblicazioni dedicate principalmente ai Lepidotteri siciliani. Tra il 1877 e il 1900 produce una ventina di lavori, molti dei quali pubblicati sulle principali riviste scientifiche dell'epoca. L'opera di maggior rilievo, "Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia", scritta in collaborazione con Minà Palumbo, rappresenta ancora oggi una pietra miliare nello studio di questo gruppo di insetti sull'isola, segnalandosi per la completezza e la precisione dei dati raccolti sul campo (MINÀ PALUMBO & FAILLA TEDALDI, 1887-1889).

Pur concentrando i suoi sforzi sui Lepidotteri, Failla si distingue anche per l'interesse verso altri ambiti, come l'esplorazione entomologica di Lampedusa o la redazione di articoli sulle necropoli neolitiche madonite. Il suo "Glossario di entomologia", pubblicato nel 1900 e frutto di anni di lavoro solitario, è la prima sistemazione lessicale della terminologia entomologica in lingua italiana. Per lunghi anni rimane un riferimento fondamentale per gli studiosi

della disciplina, a cui fornisce un linguaggio tecnico omogeneo, aggiornato e accessibile, in un momento in cui la lingua della scienza è ancora fortemente influenzata dal francese e dal tedesco. Il Glossario, multilingue (italiano, latino, francese e tedesco), è la più significativa testimonianza della statura scientifica raggiunta da Failla, pur essendo autodidatta e operando in una realtà periferica (FAILLA TEDALDI, 1900).

2.2.4 Epistolario e reti scientifiche

Un aspetto rilevante della carriera di Failla è la sua intensa attività di corrispondenza con i maggiori entomologi italiani ed europei. L'epistolario superstite, composto da quasi 400 tra lettere e cartoline provenienti da oltre cento corrispondenti, testimonia la fitta rete di rapporti costruita da Failla. In queste lettere si alternano richieste di materiale scientifico, discussioni metodologiche e tassonomiche e scambi di informazioni di grande valore. Le sue raccolte di insetti e le collaborazioni con musei e collezionisti di tutta Europa contribuiscono in modo significativo all'avanzamento della conoscenza entomologica del tempo, tanto che numerose specie portano il suo nome.

Il rapporto con gli altri naturalisti siciliani, in particolare con Enrico Ragusa e Teodosio De Stefani, è caratterizzato da un clima di fervore scientifico e da una sincera amicizia, che trova espressione soprattutto nella rivista "Il Naturalista Siciliano". Questo sodalizio rappresenta un punto di riferimento per la comunità scientifica regionale ed è cruciale per lo sviluppo delle ricerche naturalistiche in Sicilia.

2.2.5 Conclusioni e lascito

Il contributo di Failla Tedaldi è determinante per la conoscenza della fauna siciliana, in particolare dei Lepidotteri. Nonostante una produzione scritta relativamente contenuta, la sua attività di campo, la ricca corrispondenza e la capacità di tessere relazioni scientifiche lasciano un segno profondo nella storia della cultura naturalistica italiana. La sua figura di "dilettante dignitosissimo" di Castelbuono resta ancora oggi esemplare per dedizione, passione e spirito di servizio alla scienza. In un rinnovato clima di interesse per gli studi naturalistici, l'opera e le collezioni di Failla Tedaldi stimolano rispetto e gratitudine, testimoniando il valore delle vocazioni scientifiche nate e coltivate lontano dai grandi centri accademici.

3. CONTESTO STORICO E SCIENTIFICO

Il carteggio si inserisce in una fase di transizione epistemologica: la scienza naturalistica si avvia verso la professionalizzazione e la specializzazione, pur mantenendo ancora tratti artigianali e amatoriali.

La Sicilia, grazie alla sua posizione geografica, costituisce un crocevia di influenze europee e mediterranee. La sua fauna entomologica, ricca di endemismi, attira l'attenzione di studiosi di tutta Europa; gli esemplari siciliani divengono oggetto di scambio e commercio.

Le lettere restituiscono questo clima con straordinaria immediatezza. Ragusa alterna riflessioni scientifiche a note di vita pratica, mescolando il linguaggio tecnico al racconto quotidiano: "Sono occupatissimo con l'apertura dell'albergo delle Palme... ma spero in settimana d'occuparmi dei tuoi coleotteri". La scienza appare come un'attività "domestica", esercitata negli interstizi della vita borghese e dell'impresa commerciale.

4. IL CARTEGGIO: STORIA, CRONOLOGIA E ASPETTI FORMALI

4.1 Storia del carteggio

Rimasto in possesso di Luigi Failla Tedaldi sino alla sua morte, il carteggio è poi appartenuto a Raniero Alliata di Pietratagliata (1897-1979), l'eccentrico entomologo palermitano esponente di una delle più prestigiose casate dell'aristocrazia siciliana. Alliata ha conosciuto, nella loro vecchiezza estrema, i protagonisti della primavera entomologica siciliana e in qualche modo ne è stato, nel totale isolamento della sua esistenza, il continuatore. Alliata acquistò dall'erede l'ultima delle tre collezioni entomologiche realizzate da Failla Tedaldi nel corso della sua vita. Le altre due erano state cedute dallo stesso Failla rispettivamente ad Enrico Ragusa e al Ministero della Pubblica Istruzione, che l'aveva destinata al Museo Doderlein di Palermo. Quella acquistata da Alliata, che comprendeva insetti di tutti gli ordini, viene venduta assieme alla biblioteca entomologica e a un ricco carteggio costituito da un gran numero di lettere ricevute da Luigi Failla Tedaldi, il cui nucleo più cospicuo è rappresentato da quelle scritte da Enrico Ragusa. Uno di noi (AC), che ha avuto il privilegio di curare l'eredità entomologica di Raniero Alliata, è venuto in contatto con queste lettere e gli è stato consentito dagli eredi di fotocopiarle per intero e di utilizzarle liberamente per fini scientifici. Le fotocopie risentono purtroppo della modesta qualità che la tecnologia consentiva nel 1980, anno in cui furono realizzate. Uno dei loro limiti è che si tratta di copie esclusivamente in bianco e nero e questo ci fa perdere le eleganti intestazioni a colori delle diverse carte da lettere utilizzate da Enrico Ragusa. Non è stato possibile individuare la collocazione attuale delle lettere e delle cartoline che compongono questo carteggio ed è purtroppo probabile che gli originali siano andati definitivamente perduti.

4.2 Cronologia del carteggio

L'epistolario tra Enrico Ragusa e Luigi Failla Tedaldi si distingue per la sua ampiezza e continuità temporale. Esso comprende 114 documenti tra lettere e cartoline, che coprono un arco cronologico molto esteso, dal 9 ottobre 1882 al 24 gennaio 1918, per un totale di trentasei anni di rapporti epistolari (Tab. 1). Nonostante tale durata, la corrispondenza non presenta un andamento regolare: ben 72 scritti, pari al 63% del totale, sono concentrati in un periodo ristretto di soli quattro anni, fra il 1890 e il 1893. Seguono anni di sostanziale silenzio: tra il 1898 e il 1911 si registrano due sole lettere, prive di data, ma che possono essere attribuite al 1903 per alcuni dettagli biografici interni.

Questa discontinuità non va però interpretata come segno di affievolimento del loro legame. È verosimile che la dispersione o la perdita di una parte della corrispondenza dipenda da circostanze casuali, e non da una riduzione dell'intensità dei contatti. Tutti gli indizi, anzi, confermano che l'amicizia e la collaborazione fra Ragusa e Failla Tedaldi perdurarono per l'intero arco della vita, e che nei periodi meglio documentati lo scambio di lettere era quasi quotidiano. La loro comunicazione era favorita dall'efficienza postale dell'epoca: una lettera spedita da Palermo nel pomeriggio giungeva a Castelbuono la mattina seguente, e viceversa; altrettanto rapidi erano i pacchi

ANNO	Cartoline	Lettere	TOTALE
1882	0	1	1
1883	3	2	5
1884	0	2	2
1885	0	4	4
1886	0	1	1
1887	2	0	2
1888	0	3	3
1889	0	1	1
1890	10	0	10
1891	9	1	10
1892	35	2	37
1893	14	1	15
1898	1	1	2
senza data: 1903 (?)	0	2	2
1911	0	1	1
1912	0	6	6
1913	0	1	1
1914	2	5	7
1915	0	1	1
1918	2	0	2
senza data	0	1	1
TOTALE	78	36	114

Tabella 1 — Suddivisione per anni di lettere e cartoline inviate da Enrico Ragusa a Luigi Failla Tedaldi.

contenenti insetti, strumenti e materiali di studio che viaggiavano regolarmente fra i due centri. Dopo il 1918 la corrispondenza cessa del tutto, poiché Failla Tedaldi, trasferitosi a Palermo, poté mantenere con Ragusa un contatto diretto e continuo, non più mediato dallo scambio epistolare.

4.3 Lettere e cartoline

Il corpus include due forme principali di comunicazione: lettere e cartoline postali, che si differenziano non solo per il supporto materiale ma anche per la funzione e il tono. Le cartoline postali, introdotte dal servizio postale italiano nel 1874, sono costituite da un leggero cartoncino prestampato, con un lato riservato all'indirizzo e l'altro a poche righe di testo, a tariffa ridotta. Non sono ancora cartoline illustrate, ma strumenti di corrispondenza rapida, funzionali a comunicazioni brevi e pratiche. Ragusa ne fa largo uso, specie per impartire istruzioni immediate o per commentare osservazioni sul campo. Talvolta, spinto dall'urgenza, riempie ogni spazio disponibile, aggiungendo note marginali lungo i bordi del testo, segno di un'esigenza comunicativa vivacissima. Poiché la cartolina non viaggia in busta, il suo contenuto è potenzialmente visibile a chiunque, e perciò riservato a temi non privati: avvisi di spedizioni, richieste di dati, brevi indicazioni operative. Le lettere, al contrario, sono più ampie e meditate, spesso destinate ad argomenti personali o scientificamente più articolati: discussioni tassonomiche, bilanci di attività, riflessioni sulla rivista, considerazioni familiari. Nel loro insieme, le due tipologie testimoniano una scrittura bifronte, oscillante tra il documento tecnico e la confidenza amicale.

4.4 Intestazioni

Dal punto di vista materiale, le lettere presentano un'evoluzione coerente con le diverse fasi della vita di Ragusa. In gioventù, negli anni Settanta dell'Ottocento, egli usa carte intestate di gusto decorativo — una con una piccola farfalla azzurra, un'altra con un'iniziale "E" in rosso —, oggi attestate in due lettere deferenti a Francesco Minà Palumbo, conservate nel Museo Civico di Castelbuono. Nella corrispondenza con Failla Tedaldi ricorrono invece le intestazioni degli alberghi palermitani di Ragusa — Hotel des Palmes, Hotel Trinacria, Hotel Excelsior — e quelle de "Il Naturalista Siciliano", a sottolineare la compenetrazione fra vita imprenditoriale e attività scientifica (Fig. 1). Le lettere posteriori alla Prima guerra mondiale, redatte quando Ragusa si era ormai ritirato a vita privata, sono invece vergate su carta semplice e priva di intestazione, coerentemente con la sobrietà di un'esistenza ormai appartata.

Fig. 1 — Intestazioni presenti sulle lettere inviate a Francesco Minà Palumbo e Luigi Failla Tedaldi da Enrico Ragusa. A: 11.IX.1870; B: 30.VIII.1870; C: 24.VIII.1885; D: 9.X.1882; E: 1.VII.1884; F: 31.III.1883; G: 3.VIII.1889; H: 31.XII.1888; I: 9.VIII.1913; L: 17.VII.1914.

4.5 *Formule epistolari*

Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalle formule di apertura e chiusura e dai tratti grafici delle firme. Ogni lettera si apre con un appellativo di saluto che varia in intensità e tono, ma riflette sempre la familiarità del rapporto: prevale “Carissimo Luigi!”, talvolta invertito in “Luigi carissimo” o abbreviato in “Carissimo!”, fino a forme scherzose come “Caro Poltrone!” o “Paggio Luigi!”, che ironizzano con affetto sull’indolenza dell’amico. In un’occasione, Ragusa scrive “Carissimo Cirio!”, alludendo con spirito giocoso all’attività di Failla nella conservazione e vendita di funghi madoniti in lattina.

4.6 *Firme di Enrico Ragusa*

Le firme sono quasi sempre semplicemente “Enrico”, con poche eccezioni in cui compare anche il cognome (“Enrico Ragusa” o “E. Ragusa”), e quasi esclusivamente sulle cartoline. Tale differenza risponde a una precisa distinzione d’uso: la cartolina, mezzo pubblico e visibile, richiedeva una firma più formale; la lettera privata, invece, consentiva la confidenza del solo nome.

Dal punto di vista grafologico, le firme di Ragusa rivelano una mano energica e decisa: sono tracciate con forza, spesso sottolineate e ornate, manifestando un carattere assertivo e una chiara consapevolezza della propria identità (Fig. 2).

Nel loro insieme, questi elementi materiali e linguistici consentono di leggere il carteggio non solo come fonte documentaria, ma come vero e proprio oggetto culturale. Le carte intestate, le formule epistolari, la grafia, le variazioni di tono e supporto delineano l’evoluzione di un linguaggio privato della scienza, in cui la precisione del dato si intreccia alla naturalezza della comunicazione quotidiana. Il carteggio Ragusa–Failla Tedaldi non è dunque soltanto un archivio di informazioni naturalistiche: è la rappresentazione concreta di un dialogo continuo, di una collaborazione vissuta giorno per giorno, che restituisce nella sua materialità la vita intellettuale e affettiva di due protagonisti della primavera scientifica siciliana.

5. UN CARTEGGIO PER LA SCIENZA: ENRICO RAGUSA E LUIGI FAILLA TEDALDI

5.1 *La fisionomia di un carteggio scientifico*

Il carteggio tra Enrico Ragusa e Luigi Failla Tedaldi, sviluppatosi tra il 1882 e il 1918, costituisce una delle testimonianze più dense e rivelatrici della cultura scientifica siciliana dell’Ottocento. La raccolta delle lettere, apparentemente minuta e occasionale, rivela invece una struttura interna coerente, in cui il linguaggio epistolare diventa strumento di lavoro, di coordinamento e di reciproco riconoscimento.

Fig. 2 — Firme di Enrico Ragusa presenti nelle lettere e cartoline inviate a Luigi Failla Tedaldi. A: 9.X.1882; B: 31.III.1883; C: 20.IV.1884; D: 30.IV.1885; E: 25.XI.1885; F: 22.I.1886; G: 1888; H: 4.III.1890; I: 21.XI.1890; L: 17.XI.1892; M: 8.I.1893; N: 12.VIII.1892; O: 17.VI.1912; P: 21.VIII.1898; Q: 10.IX.1914; R: 2.VII.1914.

In un'epoca in cui la ricerca naturalistica si basa ancora in larga misura sulla collaborazione tra studiosi non accademici e raccoglitori locali, queste lettere rappresentano un laboratorio di scienza in atto, in cui le osservazioni, gli scambi di materiali e le discussioni tassonomiche si intrecciano con espressioni di amicizia, ironia e confidenza quotidiana.

Il carteggio è dunque un documento a doppia valenza: da un lato registra il ritmo operativo della ricerca sul campo e al microscopio, dall'altro restituisce la trama umana e affettiva che la sostiene. Ragusa e Failla non sono soltanto due naturalisti che si scrivono, ma due personalità complementari che condividono una stessa visione del sapere come esperienza concreta, costruita attraverso l'osservazione diretta e la pratica quotidiana.

5.2. Un'alleanza scientifica e umana

La relazione epistolare nasce e si consolida all'interno di un rapporto di collaborazione diseguale ma profondamente solidale. Ragusa, uomo di vasta cultura e di mezzi, dirige e coordina da Palermo attività di raccolta in tutta l'isola. Failla, più giovane e di condizioni modeste, opera come raccoglitore sul campo, sia in proprio sia per conto di Ragusa, sulle Madonie e in altre zone della Sicilia quali il Siracusano e le isole minori.

Tra i due si stabilisce un patto di fiducia che unisce il rigore scientifico alla solidarietà personale. Ragusa fornisce istruzioni, itinerari e mezzi; Failla risponde con impegno e precisione, diventando spesso gli "occhi e le mani" di Ragusa sul terreno.

Il tono delle lettere riflette questa asimmetria produttiva, ma anche una sincera familiarità: all'interno di formule amichevoli e scherzose, traspare un linguaggio tecnico puntuale, che rende il carteggio un vero e proprio manuale informale di entomologia siciliana. Il rispetto reciproco si traduce in un dialogo costante, in cui la fiducia professionale si mescola all'affetto personale.

Un registro confidenzialmente giocoso è a tratti utilizzato per prendere garbatamente in giro Failla Tedaldi ("Carissimo Luigi sono dolente di sentire che sei stato poco bene ed affetto da febbre ma speriamo sia stata cosa da nulla che il signore vorrà conservarti alla nostra entomologia almeno fino alla compilazione dell'indice alfabetico del Naturalista Siciliano, non ti pare?"). Ragusa si diverte spesso, con bonario sadismo, a definire Castelbuono "la necropoli" ("Che fai di bello nella tua necropoli?"). C'è poi una sorta di tormentone goliardico basato sul contrasto tra l'ipercinetico attivismo di Ragusa e l'indole più indolente di Failla Tedaldi che viene continuamente punzecchiato e sollecitato a fare di più, ad essere più ambizioso, ad avere più fiducia in se stesso ("Svegliati vecchia talpa sonnolenta!"). La scherzosa diagnosi di Enrico Ragusa è che l'indolenza dell'amico sia dovuta a un'eccessiva

dedizione alle pratiche amorose, tanto che lo definisce, in una parodia della terminologia scientifica, “*Aphodius fornicatus*”.

La delicata ironia occasionalmente usata da Ragusa nei confronti dell’amico non deve però mettere in ombra la profonda stima scientifica e umana che nutre nei confronti di Failla Tedaldi. Sul primo versante basti un piccolo esempio. Ragusa, che pure parla il tedesco come una seconda lingua madre, riconosce la superiore competenza di Failla in fatto di terminologia entomologica, come testimoniano alcune lettere in cui gli chiede come vada tradotto esattamente in italiano un certo termine tedesco.

5.3. *L’organizzazione della ricerca naturalistica*

Le lettere costituiscono una sorta di diario operativo della ricerca entomologica in Sicilia. In esse si trovano itinerari di viaggio dettagliati, elenchi di località, previsioni di spesa, descrizioni di habitat, istruzioni per la conservazione e spedizione degli insetti.

Particolarmente significativa è la seconda lettera, del 31 marzo 1883, in cui Ragusa delinea per Failla un vero e proprio piano di esplorazione scientifica: il percorso attraverso Lentini, Siracusa, Noto, Vizzini, Catania e Messina viene descritto con minuzia logistica e precisione tassonomica. L’attenzione alle specie da ricercare – fra cui il celebre *Anophthalmus siculus* Baudi¹ – rivela un’impostazione metodica e moderna, che unisce pianificazione e osservazione empirica.

Attraverso queste istruzioni, Ragusa trasforma l’epistola in un dispositivo di coordinamento scientifico. Il carteggio mostra la dimensione concreta del lavoro sul campo in un contesto privo di istituzioni strutturate; la scienza nasce qui dall’iniziativa individuale, dall’artigianato intellettuale e dall’organizzazione capillare di uomini particolarmente motivati.

5.4. *Il laboratorio epistolare del Naturalista Siciliano*

La corrispondenza è, anche, un’appendice redazionale del Naturalista Siciliano, la rivista fondata e diretta da Ragusa a partire dal 1881. Nelle lettere compaiono continue menzioni a bozze, articoli, illustrazioni, indici da compilare, spedizioni di fascicoli. La rivista diventa il punto d’arrivo delle osservazioni condivise e il principale canale di diffusione dei risultati della ricerca.

Questo legame tra carteggio e rivista è essenziale: mentre il Naturalista Siciliano costituisce il luogo pubblico della scienza, le lettere ne rappresentano il

¹ *Duvalius siculus* (Baudi di Selve, 1882).

laboratorio privato. In esse si vedono le fasi intermedie del lavoro: discussioni di nomi di specie, note di revisione, aggiornamenti tipografici. È in questo spazio epistolare che la scienza prende forma, prima ancora di assumere veste tipografica.

5.5. Il mercato della scienza

Un aspetto meno noto, ma fondamentale, che emerge dalle lettere è quello economico. Il più continuo e ostinato leitmotiv dell'epistolario è l'insistita richiesta, da parte di Ragusa, di ricevere esemplari di Lepidotteri e Coleotteri in vendita o in cambio. Ragusa e Failla si muovono all'interno di un sistema di scambio internazionale, in cui collezioni, esemplari e materiali naturalistici circolano come merci di valore scientifico e commerciale. Ragusa agisce spesso da intermediario tra raccoglitori locali e musei o naturalisti europei. Le sue lettere menzionano vendite di intere collezioni – come quella dei Coleotteri europei, ceduta a un acquirente inglese per la somma di quattromila lire – e contatti con figure come Staudinger, Reitter o Deyrolle.

Questo “mercato della scienza” non va interpretato come un cedimento mercantile, ma come parte integrante dell'economia del sapere ottocentesca: la ricerca naturalistica, priva di finanziamenti pubblici, si sostiene anche attraverso la compravendita e lo scambio di materiali. Le lettere testimoniano la compenetrazione fra passione scientifica e necessità economica, fra collezionismo e impresa.

C'è una frase, in una lettera del 21 agosto 1898, che chiarisce bene il pensiero di Ragusa in merito alla compravendita degli insetti. “Aspetto un tuo ricco invio di specie piccole delle Madonie. Intanto mi leghi le mani col regalarmi gl'insetti d'oggi così io non posso più nulla chiederti.” Per l'uomo d'affari è come se la transazione commerciale rendesse più facile gli scambi di esemplari, liberandoli dalla discrezionalità del fattore umano, in particolare dal peso della gratitudine; una volta che l'insetto viene monetizzato, la sua cessione non è più indice di simpatia o di favore, ma esclusivamente una valutazione di convenienza che avviene su un piano diverso da quello dell'amicizia.

5.6. La Sicilia come laboratorio naturale

Il carteggio di Ragusa e Failla restituisce una vera e propria geografia scientifica della Sicilia. I toponimi ricorrenti – Madonie, Ficuzza, Lentini, Catania, Siracusa, Lampedusa, Pantelleria – compongono una mappa di luoghi esplorati e descritti. Ogni località rappresenta un microcosmo di osservazioni, una tessera del mosaico faunistico dell'isola. Le Madonie, in particolare, sono il cuore pulsante della loro attività: terreno privilegiato di

raccolta, palestra di esperienze comuni, e insieme paesaggio simbolico dell'identità scientifica siciliana.

Nelle lettere, la geografia non è mai neutra: diventa strumento conoscitivo e insieme racconto di viaggio. Attraverso la scrittura, il paesaggio si trasforma in spazio scientifico, popolato di luoghi, specie e memorie personali. È un'epopea minuta della ricerca sul campo, che unisce empirismo e poesia.

5.7. Lingua, tono e umorismo

Uno degli aspetti più affascinanti del carteggio è la sua lingua. Ragusa alterna registri diversi: dal linguaggio tecnico e latino della tassonomia zoologica al tono colloquiale, ironico e spesso burlesco. L'epistolografia scientifica si colora di vitalità quotidiana, in un equilibrio costante tra precisione e umanità. Soprannomi, esclamazioni, scherzi, invocazioni a insetti immaginari convivono con elenchi sistematici e osservazioni rigorose.

Il tono composito del carteggio restituisce una dimensione viva della scienza: la ricerca non come disciplina fredda, ma come avventura umana, attraversata da entusiasmi, delusioni e umorismo. La lingua di Ragusa rivela la sua personalità poliedrica, sospesa tra il razionalismo del naturalista e la socievolezza dell'uomo di mondo.

5.8. La rete dei nomi e delle relazioni

Le lettere delineano una rete estesa di contatti che attraversa l'Europa scientifica del tempo. Vi compaiono i nomi di naturalisti come Achille Costa, Edmund Reitter, Otto Staudinger, Flaminio Baudi di Selve, Emilio Turati, Charles Oberthür, Roger Verity e molti altri. Ragusa funge da mediatore tra questi studiosi e i naturalisti locali, coordinando scambi di esemplari, richieste di determinazione e pubblicazioni.

Il carteggio diventa così una finestra sulla circolazione internazionale del sapere naturalistico nell'Ottocento. Pur operando da una posizione periferica, Ragusa riesce a inserirsi in una rete transnazionale, facendo della Sicilia un centro attivo di corrispondenze e scambi. Failla, da parte sua, contribuisce a consolidare questo sistema, offrendo dati di campo e materiali indispensabili.

Nel periodo in esame, quando ancora nelle università isolate l'entomologia non esiste come disciplina autonoma, Enrico Ragusa è l'incarnazione, il volto ufficiale dell'entomologia in Sicilia. È significativo che il nome di Ragusa sia l'unico citato in una ampia opera storica intitolata ai progressi della biologia, pubblicata all'interno di tre volumi tesi a fare il punto sul progresso delle scienze dall'unità d'Italia al 1910. Il fascicolo sulla biologia viene affidato al maggiore zoologo dell'Italia di quegli anni, Giovanni Battista Grassi, ordinario di Zoologia dell'università di Roma. Nella sua grande rassegna degli

studi italiani di biologia cita per la Sicilia soltanto il nome di Enrico Ragusa, ritenendolo l'unico entomologo siciliano degno di questo nome (GRASSI, 1911).

5.9. Mentalità scientifica e rappresentazione del lavoro

Dietro il ritmo vivace del carteggio si riconosce una precisa concezione della scienza. Ragusa e Failla incarnano un modello di conoscenza fondato sulla disciplina del lavoro, sull'osservazione e sulla fiducia reciproca. Le lettere descrivono la scienza come un'attività morale oltre che intellettuale: un esercizio di costanza, umiltà e responsabilità.

La scienza, per loro, non è un'astrazione, ma una pratica quotidiana che si intreccia con la vita domestica e con le difficoltà materiali. In questa visione 'artigianale' della conoscenza risiede la forza del carteggio: l'idea che l'osservazione della natura possa diventare un gesto di ordine e di senso, capace di riscattare la precarietà dell'esistenza.

5.10. Conclusione: una microstoria della scienza in Sicilia

Letto nella sua interezza, il carteggio Ragusa–Failla Tedaldi rappresenta una microstoria della scienza siciliana di fine Ottocento. Nelle sue pagine scorrono i temi della modernità scientifica — la specializzazione disciplinare, la circolazione delle informazioni, la costruzione di reti — ma anche la dimensione umana della conoscenza, fatta di amicizia, generosità e tenacia.

Il valore di queste lettere non risiede soltanto nelle notizie che trasmettono, ma nel loro carattere di testimonianza viva di un modo di fare scienza radicato nel territorio e animato da un'etica personale. Ragusa e Failla mostrano come, in assenza di istituzioni e finanziamenti, la ricerca può nascere dall'iniziativa individuale e dalla cooperazione spontanea.

Questo epistolario, dunque, non è soltanto la cronaca di una collaborazione scientifica: è la traccia di una civiltà intellettuale periferica ma vitale, che sa coniugare rigore empirico e sensibilità umana. In esso si riconosce la voce di una Sicilia operosa e curiosa, capace di dialogare con l'Europa e di costruire, attraverso le lettere, una propria forma di modernità.

6. CRITERI DI TRASCRIZIONE

La trascrizione segue un criterio filologico-diplomatico moderato, volto a conservare la fisionomia linguistica e grafica originale dei testi, intervenendo solo nei casi in cui la leggibilità o la coerenza del dettato lo rendano necessario. Ogni intervento editoriale è segnalato graficamente o documentato in apparato.

L'impostazione generale mira a restituire la scrittura di Enrico Ragusa nella sua spontaneità, mantenendo la specificità dell'uso linguistico ottocentesco e, al tempo stesso, garantendo la comprensione e la fruibilità del testo.

La trascrizione si è attenuta alle norme elencate di seguito.

- 1 Grafia e abbreviazioni. È stata mantenuta la grafia originale, comprese le abbreviazioni significative, mentre sono state normalizzate le abbreviazioni meccaniche e le sigle di uso comune.
- 2 Integrazioni e lacune. Le lacune del testo sono state integrate, ove possibile, con parole o lettere in corsivo racchiuse tra parentesi quadre [].
- 3 Refusi e correzioni. Gli errori evidenti dell'autore sono stati segnalati con la formula *sic — recte* o, se palesemente grafici, con l'indicazione [sic] dopo la parola interessata (es. "schiocchezza [sic]" per sciocchezza).
- 4 Apparato di note. L'apparato fornisce chiarimenti su persone, luoghi, termini tecnici, combinazioni e eventuali sinonimie, abbreviazioni non comuni e varianti di lettura, nonché riferimenti bibliografici essenziali.
- 5 Ordinamento cronologico. Le lettere e le cartoline sono numerate separatamente e disposte in ordine cronologico, determinato attraverso le date esplicite, le informazioni interne e i timbri postali. Nei rari casi in cui la data sia assente, essa è stata ricostruita e indicata tra parentesi quadre.
- 6 Impostazione grafica. L'allineamento delle righe è stato uniformato in prosa continua, rispettando tuttavia la struttura logica del testo. Le parole o frasi sottolineate o in corsivo nel manoscritto sono mantenute tali nella trascrizione, anche nel caso — frequente in Ragusa — di uso irregolare del corsivo per i nomi scientifici.
- 7 Trattati linguistici originali. Si sono conservate le consonanti doppie che divergono dall'uso moderno (es. diriggere), la j lunga in luogo della i (pajo, centinaja), e le forme grammaticali non conformi alla norma (es. disaccordi di genere). Non sono state normalizzate le maiuscole, gli accenti o la punteggiatura, né integrati i segni d'interpunzione mancanti.
- 8 Datazioni e abbreviazioni temporali. Le date seguono la grafia originale. In particolare, sono state mantenute le abbreviazioni ottocentesche dei mesi comprese tra settembre e dicembre, frequenti nello stile epistolare del tempo: 7bre per settembre, 8bre per ottobre, 9bre per novembre, Xbre per dicembre.

Le lettere e le cartoline di Enrico Ragusa presentano un grado di conservazione generalmente buono e risultano per lo più chiaramente datate. La trascrizione ha inteso rispettare la voce viva dell'autore, preservandone le esitazioni, le irregolarità e le particolarità grafiche come elementi costitutivi della sua scrittura privata. In tal modo, il lettore può accostarsi a questi testi non

solo come a documenti storici, ma come a testimonianze autentiche della lingua e del pensiero scientifico e umano di Ragusa.

I manoscritti di lettere e cartoline inviati da Enrico Ragusa a Luigi Failla Tedaldi possono essere consultati in copia sul sito web della Società Siciliana di Scienze Naturali al seguente indirizzo: <https://nuovo.ssn.it/home>

Epistolario

LETTERA 1 (9.X.1882)

[Carta intestata]

HOTEL TRINACRIA PALERME
RAGUSA

Palermo, 9.8bre.1882

Carissimo Luigi, tu non sai, come e quanto, sono occupato per ora con la fabbrica alle Palme, figurati che siamo già alla 1/2 di Ottobre e ancora ho i muratori In casa! l'albergo è chiuso per ora e temo prima del Novembre di non poterlo aprire!

Alberto dovette andare a fare il soldato per un mese a Pisa, ed Ernesto trovai a Catania a dirigere [sic] il Grande Albergo. Giacomo e tutto il personale di servizio del nuovo Hotel des Temples in Girgenti trovai a Palermo non essendo possibile che i muratori prima della fine di novembre finiscono quella casa ed io intanto sono qui solo e puoi immaginarti come sono occupato. Però è un sonno, cioè una letargia entomologica momentanea che appena gli affari me lo permettono sarò di bel nuovo entomologo come prima.

Solo oggi ti spedisco la scatola con i tuoi insetti determinati meno due che ho trattenuto per lo studio. Sono:

- 1 - Hydrobius convexus comune
- 2 - Hadimonia var. florentina
- 3 - Sphaeridium scarabaeoides
- 4 - Bledius fossor *desidero assai*
- 5 - Leistotropus murinus² [sic — recte: *Leistotrophus*]
- 6 - Acupalpus notatus
- 7 - Georyssus carinatus [sic — recte: *Georissus*]
- 8 - Limnebius picinus³

² *Ontholestes murinus* (Linnaeus, 1758).

³ Oggi sinonimo di *Limnebius nitidus* (Marsham, 1802).

- 9 - Bembidion preustum [sic — recte: *praeustum*]]
- 10 - Bembidion combustum
- 11 - “ Andreae
- 12 - Hydroporus halensis⁴
- 13 - Ceuthorhynchus echii [sic — recte: *Ceutorhynchus*]
- 14 - Malachius var. sericeus *Abeille*
- 15 - Ceutorhynchus sp.
- 16 - Sphodrus algerinus⁵
- 17 - Stromatium unicolor⁶
- 18 - Xylectinus flavipes [sic — recte: *Xyletinus*]
- 19 - Tichius [sic] tibialis [sic — recte: *Tychius*]
- 20 - Corticus foveicollis
- 21 - Sitones lateralis [sic — recte: *Sitona*]
- 22 - [trattenuto] per lo studio
- 23 - Psammodytes caesus
- 24 - Helophorus alternans
- 25 = 22
- 26 - Thilacites var. insularis – desiderato
- 27 = 14
- 28 - Hydroporus minutissimus
- 29 - Octebius sp? [sic — recte: *Ochtebius*]

*Per oggi addio mio buon amico scrivimi presto e dammi notizie del Costa⁷.
Se non risponde telegrafagli che dovendo deciderti vuoi una risposta. (spedisci
il teleg. con Risposta Pag.ta e così saprai cosa fare).*

Tuo sempre amico

Enrico

⁴ *Scarodytes halensis* (Fabricius, 1787).

⁵ *Laemostenus algerinus* (Gory, 1833).

⁶ Oggi sinonimo di *Stromatium fulvum* (Olivier, 1795).

⁷ Achille Costa (1823-1898), discendente da una illustre famiglia di zoologi e titolare della cattedra di Zoologia dell'Università di Napoli, fu uno dei maggiori entomologi italiani del XIX secolo.

*Il giornale esce domani*⁸

LETTERA 2 (31.III.1883)

Palermo, Via Stabile 89.

31.3.83

[Carta intestata]

IL NATURALISTA SICILIANO

DIRETTORE PROPRIETARIO

Enrico Ragusa

Carissimo Luigi -

La presente serve per domandarti se vorresti accettare una mia proposta?

Si tratterebbe di andare a Lentini e provincia di Catania, Noto - Vittoria ect.

Io pagherei il viaggio, s'intende ed il vitto - e tu in cambio mi raccoglieresti dei coleotteri ed anche Lepidotteri dandomi sempre fin à 12 esemplari di tutto ciò che io non avrei ancora ed a completare quello che già possiedo - il rimanente sarebbe tuo - ti conviene?

Ti autor... [...].

Se accetti puoi partire subito per Catania dove mio fratello al quale scriverò domani ti rimetterebbe le prime £100 e troveresti alloggio al Grande Albergo. Non desidero però spendere più di £200 in tutto - se dunque accetti telegrafami e parti - Eccoti l'itinerario: Castelbuono Cerda - Catania - Lentini e biviere - Siracusa - Noto - Spaccaforno - Vizzini Catania - Messina (trovare il cieco Anophtalmus Siculus Baudi⁹) e Palermo.

Naturalmente ripeto non intendo spendere più fra l'andata ed il ritorno a Castelbuono di £200 e conto sulla tua parola d'onore di gentiluomo che qualunque cosa troveresti sarebbe mia - hai capito qualunque cosa troveresti fosse anche un Carabo o un Papilio sarebbe mia non solo l'insetto ma anche il diritto d'autore per descriverlo ben inteso dicendo che tu ne sei stato lo scopritore.

Aspetto tua lettera o telegramma.

Addio mio caro - noi nella ventura settimana partiamo per le isole d'Alicudi e Filicudi¹⁰ onde esplorarle. addio

tuo Enrico

Credo sarebbe meglio partire il 10 Aprile

⁸ Ragusa si riferisce al fascicolo de "Il Naturalista Siciliano" stampato l'1 settembre 1882 (Anno I, fasc. 12).

⁹ *Duvalius siculus* (Baudi di Selve, 1882).

¹⁰ Nessuna traccia di questa escursione esiste tra le pubblicazioni di Ragusa.

CARTOLINA POSTALE 1 (29.IV.1883)

Palermo 29.4.83

Carissimo Luigi

Avant'ieri fummo con Teodosio¹¹ alle falde del M.te Pellegrino, ieri allo Zucco ove trovammo un nuovo Georyssus¹² disgraziatamente in soli 3 esemplari, ma vi torneremo appena il tempo migliora; appena pure avrò un poco di tempo mi occuperò dei tuoi magrissimi insetti spediti che sono tutta robbaccia [sic] compreso quello preso sulle tue ossa.

Ti prego di vedere se il Dr. Minà o tu avete 2 Volumi della Berliner Entom. Zeit.¹³ che non ricordo a chi li prestai ed ora mi abbisognano. Al primo di giugno parto per un mese per Girgenti dove starò con la mia famiglia e farò grandi escursioni. Alla metà [?] di maggio o prima vado a Lentini e forse a Siracusa. Al primo di luglio vengo con Teodosio e fratello sulle Madonie. Tu ci verrai pure? Se hai buone cose mandale specialmente Carabidi. Addio domani ti mando il Naturalista Siciliano dimmi come ti pare il mio catalogo¹⁴? Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 2 (14.VII.1883)

Palermo 14.7.83

Carissimo Luigi,

ho dato oggi alle stampe il tuo articolo e spero Lunedì spedirti le bozze¹⁵.

¹¹ Teodosio De Stefani Perez (1853-1935). Fu collaboratore del prof. Pietro Doderlein all'Istituto di Zoologia di Palermo. Con oltre 180 pubblicazioni diede un contributo fondamentale alla conoscenza degli Imenotteri di Sicilia, in particolare delle specie galligene. Nel 1893 pubblicò il primo catalogo degli Imenotteri europei.

¹² *Georissus caelatus* (Erichson, 1847). "Posseggo due esemplari di questa piccolissima specie, li trovai nell'aprile allo Zucco [contrada nel territorio di Partinico (PA)] nella proprietà del Duca D'Aumale, presso un piccolo torrente" (Ragusa, 1891, Nat. Sic. 10 (7): 137).

¹³ *Berliner entomologische Zeitschrift*. Probabilmente i due Volumi cui si riferisce Ragusa sono il 14 (1870) ed il 15 (1871) dove il Barone Artur von Rottenberg pubblicò il lavoro "Beiträge zur Coleoptern-Fauna von Sicilien". Ragusa, nel leggerlo, ne fu talmente colpito tanto da indirizzare la sua ricerca entomologica, fino ad allora incentrata sui lepidotteri, verso i coleotteri siciliani.

¹⁴ Ragusa si riferisce al fascicolo de "Il Naturalista Siciliano" stampato l'1 maggio 1883 (Anno II, fasc. 8) nel quale fece la sua prima comparsa il suo più importante lavoro, il "Catalogo ragionato dei coleotteri di Sicilia", pubblicato a puntate sullo stesso periodico dal 1883 al 1912.

¹⁵ FAILLA TEDALDI, 1883.

Per tutta questa settimana mi sarà impossibile occuparmi delle tue commissioni e d'entomologia ma spero verso Giovedì 19 di ultimare ogni cosa.

Domani ti spedisco lo statuto con il solito Reclamo di ogni anno. Fummo trattati da cani! ed il povero Teodosio troppo gentile e buono se ne stette 7 ore in cassetta al sole – è una vergogna e bisognerebbe pensarci seriamente! La farfalla da te presa a valle Madonna non è la Boisduvalaria¹⁶ ma se ben ricordo l'Ocneria Rubea¹⁷ che io posseggo dalle Madonie. Il tuo Cossus ligniperda è invece qualche cosa di meraviglioso come ben dubitai appena lo vidi. Ti rimetto per posta il rarissimo opuscolo del Gené¹⁸. Tienilo di conto è assai raro. Enrico

[Lungo il bordo sinistro della cartolina, ortogonale rispetto al testo principale]:

Le Cicindele da te prese a Catania sono due varietà.

[Lungo il bordo superiore della cartolina, capovolto rispetto al testo principale]:

I miei longicorni niente di rarissimo.

LETTERA 3 (7.IX.1883)

[Carta intestata]

IL NATURALISTA SICILIANO
DIRETTORE PROPRIETARIO

Palermo, via Stabile 89

Enrico Ragusa

7.7bre.83

Carissimo Luigi,

Sono proprio dolente di sentire che sei stato poco bene ed affetto da febbre - ma speriamo sia stata cosa da nulla e che il Signore vorrà conservarti alla nostra entomologia, almeno alla compilazione dell'Indice alfabetico del Nat. Sic. non ti pare? se ti senti venir meno le forze attribuiscilo al maledetto abuso che hai fatto del tuo liquido umoristico-amoroso e con un poco di avarizia e di cautela presto tornerai ad essere quel gran minchione di prima _non ti pare?

Mia moglie ha avuto l'infelice idea di regalarmi una bambina (Giulia) ed io avrei preferito a dirti il vero una bambina con il penis, ma ci vuol pazienza e prendere quel che madre natura ci manda.

¹⁶ *Crocallis boisduvalaria* (Lucas, 1849).

¹⁷ *Ocneria rubea* (Denis & Schiffermüller) 1775.

¹⁸ Carlo Giuseppe Gené (1800-1847), zoologo ed entomologo italiano. Condirettore del Regio Museo di Storia Naturale di Torino.

Spero che tu sarai presto in istato d'impredere la desiderata gita alle Madonie e portare da quella escursione diverse bottiglie ripiene di buone species fra quali deve primeggiare la *N. Kratteri* _ ed il *Clytus*¹⁹ scoperto dal Bellier fine Agosto sulle Madonie in 6 esemplari.

Passando per il piano della Lupa²⁰ vedi di ripredere il *Rhytirrhinus Luciae*²¹ che tutti mi domandano.

Domani ti spedisco l'ultimo N.o dell'Anno secondo del Nat. Sic. Aspetto come la manna il tuo elenco.

Andiamo ora al tuo invio d'oggi. Le 2 Cicindele sono tutte e due la *C. trisignata*²² (non var.) ma specie distinta (vedi mio cat. rag. a Nat. Sic. N: 12 anno II che ricevi domani). Segue il *Deleaster dichrous* Grav. bellissimo stafilinide da me fin oggi trovato in due soli esemplari (Parco²³ e Ficuzza) è insetto comune nell'europa merid., ti prego di spedirmene altri esemplari per completare la mia fila!

Heliopates avarus [sic — recte: *Heliopathes*] Muls. buonissima specie. *Anisoplia* credo sia la sp. nuova descritta dal Krazt per *marginata*, ma ho scritto all'autore inviandogli l'insetto ed aspetto risposta che ti farò sentire. *Dendarus emarginatus*²⁴ ♀ eccellente specie che desidero non avendola ancora completa. *Anisoplia* var. della *marginata*? *Heliopates avarus* var. *Neptunius Baudi*. *Dendarus lucens* [sic — recte: *lugens*] desideratissimo.

Vicino al *Dendarus* ho posto 4 espl. del *Pedinus punctatostriatus* che ho diviso con un *Phylax littoralis*²⁵ dai 3 *Pedinus Ragusae* che seguono. Però bada a raccogliere quanto più puoi di questo genere essendo le specie fra loro somigliantissime.

La *Cicindela literata* v. *sinuata* vive sui bordi dei fiumi, mai in riva al mare, eccoti il disegno della *sinuata* mentre la *trisignata* è tutt'altro.²⁶

Hydrobius fuscipes è quello da te preso a Sperlinga; io ne avevo 8 esempl. presi a Palermo ma trattenni alcuni dei tuoi per completare la fila _ ne rimando uno.

¹⁹ Ragusa fa riferimento al *Clytus clavicornis* Reiche, 1860, specie endemica di Sicilia.

²⁰ Toponimo oggi dimenticato, di cui non è stato possibile localizzare l'ubicazione.

²¹ La specie era stata appena descritta, col nome *Rhytirrhinus Luciae*, sul *Naturalista Siciliano*, 2 (12), p. 304, pubblicato il giorno 1 settembre 1883. La combinazione nomenclatoriale attuale del taxon è *Eremiarhinus (Pseudorhinus) impressicolis luciae* (Ragusa, 1883).

²² *Cylindera trisignata* (Dejean, 1822).

²³ Altofonte era anticamente chiamata "Parco" o "U Parcu" in siciliano, a causa della sua storia come residenza estiva e riserva di caccia di Re Ruggero II, re di Sicilia dal 1130 al 1154.

²⁴ Oggi sinonimo di *Dendarus dalmatinus* (Germar, 1824). L'identificazione di Ragusa è errata. La specie presente in Sicilia è *Dendarus lugens* (Mulsant & Rey, 1854) (ALIQUÒ & ALIQUÒ, 2000).

²⁵ Oggi sinonimo di *Allophylax picipes* (Olivier, 1812).

²⁶ Ragusa si riferisce a *Cylindera (Eugrapha) trisignata siciliensis* (W. Horn, 1891).

*La Tryplax è la Russica perché la credi tutt'altra specie?
Invece di mandare piccole spedizioni cerca di mandare spedizione più grossa
ora che vivo solamente d'entomologia che poi lo sai nulla faccio oltre l'alberga-
tore*

Addio mio caro

Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 3 (14.X.1883)

Palermo 14.10.83

Carissimo Luigi

Sono occupatissimo con l'apertura dell'albergo delle Palme. Martedì aspetto il duca di Fiandra con seguito ed ho qui alla Trinacria ove abito gente che aspettano che apro le Palme per andarvi a stare. Capirai benissimo che con questo molto da fare non ho pensato più all'entomologia, ma spero in settimana d'occuparmi dei tuoi coleotteri e di quelli del Dr. Minà²⁷. Fui io che ti ho spedito i fascicoli, che letti puoi buttare via. Riguardo ai planatus²⁸ me li prendo io ed a prima occasione te ne mando l'importo. Manda subito la centuria²⁹ se vuoi che la pubblichino nel fasc. del Nov. Addio per oggi credimi [?] sempre tuo aff..

Enrico Ragusa

(Fui con Teodosio a trovare Augusto Palumbo³⁰)

²⁷ Francesco Minà Palumbo (1814-1899), medico di Castelbuono e celeberrimo naturalista.

²⁸ *Carabus (Macrothorax) planatus* Chaudoir, 1843.

²⁹ Il termine "centuria" è qui usato in tono generico, senza voler indicare esattamente cento elementi, ma semplicemente una parte strutturata e autonoma di un lavoro scientifico, pubblicato a puntate, pronta per la pubblicazione. Probabilmente Ragusa si riferisce al lavoro "Insetti commestibili, Sacri, Medicinali e d'Ornamento" di cui Failla aveva pubblicato nel secondo Volume (1882-83) de "Il Naturalista Siciliano" le prime tre puntate, ma che rimase incompleto. Nel fascicolo II de "Il Naturalista Siciliano" Anno III, apparso il primo novembre 1883, non compare infatti alcun lavoro di Failla e non ci sono pubblicazioni a suo nome nemmeno nei fascicoli successivi. Failla tornerà a pubblicare sulla rivista solo nel gennaio del 1887, con il suo resoconto dell'escursione entomologica all'isola di Lampedusa.

³⁰ Augusto Palumbo (1842-1896) insegnante di scuola elementare e secondaria a Castelvetro, in provincia di Trapani era un appassionato entomologo, spesso citato e ringraziato dallo stesso Ragusa per i numerosi e importanti reperti da lui effettuati in quei luoghi.

LETTERA 4 (20.IV.1884)

Palermo, 20/4/84

[Carta intestata]
HOTEL TRINACRIA
RAGUSA PROP.
PALERME

Carissimo Luigi

ho fatto ritirare il pacco e lo tengo alla Trinacria ove puoi farlo ritirare da persona tua. Non si può spedire per pacco postale perché troppo lungo.

Ho pagato £ 9 e soldi³¹ come potrai vedere dalle carte che ti ho spedito dalle Palme.

Ho venduto la mia collezione di Coleotteri Europei ad un inglese³², quel tale che voleva da te farfalle. Esso mi pagò £ 4000!³³ pagatomi il danaro ti dirò che mi dispiacque ma cosa fatta capo ha ed io ho appena tempo di occuparmi della collezione siciliana. Peccato che tu non avevi niente!! avresti fatto affaroni - altro che Staudinger esso pagava qualunque prezzo per avere delle specie di Sicilia! e tu pezzo di corpo³⁴ non avevi niente.

S.E. il Ministro Coppino³⁵ si è degnato premiare il Nat. Siciliano inviandomi £ 500 a titolo di incoraggiamento_meno male!

Aspetto tue notizie e spero m'invierai delle belle farfalle!

In settimana andrò a Catania e Girgenti_questa Està vado a Torino per l'Esposizione e forse in Germania_basta vedremo_; prima visiterò però Noto_Vittoria etc.; e tu cosa farai?

Salutami Minà.

Addio tuo Enrico

³¹ L'espressione "e soldi" equivale a quella dell'italiano contemporaneo "e rotti", usata per indicare una quantità leggermente superiore a una cifra tonda, ad es. "cento euro e rotti".

³² L'inglese di cui parla Ragusa è quasi certamente John Henry Leech (1862-1900), appassionatissimo studioso di Lepidotteri e Coleotteri. Il suo nome compare nell'elenco degli abbonati al Naturalista Siciliano e Ragusa ne parla come di un 'amico' (Naturalista Siciliano, 3, 10, 1884). Due anni dopo la sua morte, la madre donò la sua cospicua collezione entomologica, che comprendeva i Coleotteri Europei di Ragusa, al British Museum di Londra.

³³ Una lira del 1884 equivale a circa 4,70 euro di oggi.

³⁴ Sopra ogni lettera della parola corpo c'è un numero: la sequenza è 4.5.3.1.2. Rimettendo le lettere in quest'ordine si risolve l'anagramma e si ottiene la parola "porco"!

³⁵ Michele Coppino (1822-1901) all'epoca ministro della Pubblica Istruzione nel governo Depretis.

LETTERA 5 (1.VII.1884)

1 Luglio 84

[Carta intestata]

Palermo, via Stabile 89

IL NATURALISTA SICILIANO

DIRETTORE PROPRIETARIO

Enrico Ragusa

Caro Luigi,

grazie delle Donacia. Io ho fatto buona caccia alla Ficuzza ove presi 3 esemplari di un nuovo *Tychius* per la Sicilia - il 5 *maculatus* [sic — recte: *quinquepunctatus*]

Da Messina ho avuto una *Zygaena* nuova per la Sicilia!

Nel prossimo n.° del *Nat. Sic.* ho pubblicato (1 Agosto 84) una nuova var. del *Chlaenius velutinus* che ho dedicato a te chiamandola *Faillae* è bellissima e sono certo che ti sarà grato che porti il tuo nome!

Con queste notizie di Cholera³⁶ i miei viaggi sono interamente arrestati e non so se verrò alle Madonie, almeno per ora.

Mandami una scatola d'insetti a determinare e fai che finalmente vediamo quel che stai facendo! Vecchio pigro e porco!

Non dimenticare il *Pselafa* che tu credi uguale a quello donatomi l'anno scorso. Non dubitare che avrai tutto restituito. Non siamo mica francesi noi!! ed a rigor di posta ti rimando ogni cosa. Le specie nuove ti saranno rimandate per tali e tu potrai descriverle che a me il descrivere nuove specie garba poco e preferisco studiare bene le specie conosciute.

Fammi un invio di tutti i tuoi Licinus, che io ho trovato fra quelli che avevo due specie!! Vedrai nel *Nat. Sic.* 1° Agosto.

Manda una scatola grande con molta roba - ma mandala raccomandata - se vi aggiungi cose per me io riempirò il vuoto con specie che tu non hai!

I 16 bruchi della *Saturnia* sono tutti incrisalidati e così vedremo se avevo ragione ho [sic] torto.

Cerca di mandarmi qualche bozzolo della *Spini*³⁷ _ o qualche farfalla ben conservata, Vedi di allevare in numero l'*Othus* [sic — recte: *opus*³⁸]

³⁶ Nel 1884 l'Italia fu colpita da un'ondata di colera: l'epicentro fu Napoli tra 19 agosto e 30 ottobre 1884 con migliaia di casi e oltre 7.000 morti secondo i resoconti coevi e gli studi storici successivi.

³⁷ *Saturnia spini* (Denis & Schiffermüller, 1775).

³⁸ *Pachypasa otus* (Drury, 1770).

Scrivimi a lungo - presto - e manda - anche il Dr. Minà deve ancora mandare da tre anni che aspetto, i Cerambici per determinargli le specie dubbie !!!

Mandate pure fuori che riderà bene chi riderà l'ultimo vecchie carcasse.

Addio tuo Enrico

LETTERA 6 (30.IV.1885)

30.4.85

[Carta intestata]

Palermo, via Stabile 89

IL NATURALISTA SICILIANO

DIRETTORE PROPRIETARIO

Enrico Ragusa

Luigi carissimo.

Ti prego di mandarmi subito un elenco delle cose più rare che puoi cedere in vendita_è persona che se ne intende chi vuole comprarli e che parte il 2 o il 3 di maggio - così ti prego di fare questo prestissimo (Lepidotteri specialmente Geometre e Notue [sic]).

Con questa la fattura della tela metallica pagata per conto tuo. Dimmi quanto ti devo per la spesa pagata al carrettiere.

Nei primi 10 giorni di Maggio vado a Catania a visitare il Biviere ove noi non fummo ancora ed ho in animo di pubblicare quanto troverò.

Cosa fai? Cosa trovi?

Io sono tutto catalogo ed occupatissimo con la collezione dei Carabidi.

Tante cose ai tuoi ed a te.

Dal tuo sempre aff.mo E. Ragusa

LETTERA 7 (24.VIII.1885)

24.8.85

[Carta intestata]

HOTEL TRINACRIA

RAGUSA PROP.

PALERME

Carissimo Luigi,

Aspetto con grande ansietà le piccole specie incollate che mi prometti di comunicarmi. Mandami pure in comunicazione le farfalle dubie da te trovate in quest'ultimo tempo.

Le due Geometre che mi spedisti sono, quella in quantità secondo me è la Cidaria frustata³⁹ specie comune in Sicilia, l'altra che mi mandasti in due soli esemplari è Gnophos var. argillariae [sic — recte: argillacearia].⁴⁰

La farfalla (Noctua) che tu avevi in tre esemplari e che splendidamente dividesti fraternamente con me, Struve e tu l'ho trovata illustrata nella Soc. Ent. di Francia 1836_ è la rarissima Toxocampa ephialtes⁴¹ HB. N° 2000 del Catalogo di Staudinger _ trovata una sola volta fin'ora a Granada in Spagna_ la pubblico nelle note lepidotterologiche del prossimo Nat.⁴²

La Geometra bianca che vendesti per £ 5 o 10 al Struve io la posseggo in 5 esemplari ed è comune alla Sicilia è la Scodiona conspersaria var. cuniculina⁴³ Hb./ 2476 del Cat. Staud.

Desidero anche io la Selidosoma ericetaria⁴⁴ ed ambustaria [sic — recte: Selidosema], essendo i miei vecchi esemplari tutti rotti e mal andati [sic].

Aspetto tue buone notizie ed un ricco invio - che spero contraccambiare con buoni coleotteri che tu non hai o con denaro se preferisci.

Tuo aff.mo Enrico

LETTERA 8 (25.XI.1885)

25.9bre.85

[Carta intestata]

Palermo, via Stabile 89

IL NATURALISTA SICILIANO

DIRETTORE PROPRIETARIO

Enrico Ragusa

Luigi carissimo,

hai ricevuto i libri?

Oggi ti mando le farfalle esotiche per pacco postale.

Grazie per le farfalle ricevute questa mattina in ottimo stato.

Esse erano:

³⁹ *Euphyia frustata* (Treitschke, 1828).

⁴⁰ *Charissa obscurata argillacearia* (Staudinger, 1871).

⁴¹ *Anthracia ephialtes* (Hübner, 1822).

⁴² RAGUSA, 1885.

⁴³ *Dyscia conspersaria* (Denis & Schiffermüller, 1775).

⁴⁴ Oggi sinonimo di *Selidosema brunnearia* (Villers, 1789).

- 1 Vanessa atalantica [sic — recte: *atalanta*]
 1 Spilosoma fuliginosa⁴⁵
 3 [...] var. *hyalina*
 3 Agrotis obelisca⁴⁶
 2 “ Puta
 1 “ Ditrapezina [sic — recte: *ditrapezium*]⁴⁷
 4 “ var. *neglecta*⁴⁸
 6 “ nov. sp. (?) (1) (2 *regalati, grazie*)
 2 Polia var. *nigrocincta*⁴⁹
 1 Luperina vitalba⁵⁰
 3 A... var. *argyrites*
 2 ——— libatrix⁵¹
 4 Caradrina rupestris
 2 Taeniocampa⁵² sp. ?
 2 Selidosoma Boisduvalaria⁵³ [sic — recte: *Selidosema*]
 2 Acontia luctuosa
 1 Grammodes algerica⁵⁴ [sic — recte: *algira*]
 1 [...] dilucida
 4 Nodaria nosodalis [sic — recte: *nodosalis*]
 1 Herminia crinalis⁵⁵
 1 Hypena lividalis
 3 Halia⁵⁶ sp. ?
 3 Cidaria tersata⁵⁷
 1 “ [...]
 1 “ ocellata⁵⁸
 4 “ sp. ?
 4 Eupithecia lariciata

⁴⁵ *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758).

⁴⁶ *Euxoa obelisca* (Denis & Schiffermüller, 1775).

⁴⁷ *Xestia ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775).

⁴⁸ Oggi sinonimo di *Xestia castanea* Esper, 1798.

⁴⁹ Oggi sinonimo di *Polymixis xanthomista* Hübner, 1819.

⁵⁰ *Thalpophila vitalba* (Freyer, 1834).

⁵¹ *Scoliopteryx libatrix* (L., 1758).

⁵² Oggi sinonimo di *Orthosia Ochsenheimer*, 1816.

⁵³ *Crocallis boisduvalaria* (Lucas, 1849).

⁵⁴ *Dysgonia algira* Linnaeus, 1767.

⁵⁵ Oggi sinonimo di *Pechipogo plumigeralis* Hübner, 1825.

⁵⁶ Oggi sinonimo di *Macaria* Curtis, 1826.

⁵⁷ *Horisme tersata* (Denis & Schiffermüller, 1775).

⁵⁸ *Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758).

1	Acidalia	virgularia ⁵⁹
7	“	obsoletaria ⁶⁰
2	“	marginepunctata ⁶¹
3	“	imitaria ⁶²
1	“	elongaria ⁶³
2	“	incanata ⁶⁴
2	“	canteneraria ⁶⁵
1	“	aversata ⁶⁶ var. ?
3	“	sp. ?
1	“	sp. ?
4	micro	

(1) Se è nuova faremo una tavola sul Nat. Sic. a spese mie.

Col catalogo di Staudinger alla mano poni i prezzi a tutte queste cose e dimmi quanto fà [sic]. Non l'ho fatto io il conto non avendo per il momento alcun catalogo prezzo corrente di lepidotteri.

Riguardo ai tuoi coleotteri piano piano li sto determinando tutti. Appena saranno pronti te li mando.

Tu dici che ora è finita l'epoca del raccogliere. Ti assicuro che sbagli assai, ma assai, anzi posso dirti che in Morea sulle montagne ove in 9mbre e dicembre vi era 2 o tre gradi di calore, si raccolsero da un tedesco cose stupende che ora il Reitter vende a 10 o 20 lire l'uno (coleott.).

Raccogli nel bosco di castagne presso Castelbuono delle foglie secche portale a casa e vedrai uscirne delle bestioline meravigliose.

Ieri fui sul M.te Pellegrino e raccolsi belle cose, di nuovo nulla affatto ma belle specie Homalota leporina⁶⁷, Tychius [sic — recte: Tychus] jacquelinii, Amaurops Aubei ([...]), [...] exigua. Leptusa nov. sp. conosciuta e descritta dal Fauvel etc. etc. e così mi propongo ogni settimana di fare almeno un'escursione.

Per oggi addio mio caro aspetto tua lettera in risposta a questa.

Tuo aff. Enrico

⁵⁹ Oggi sinonimo di *Idaea seriata* (Schrank, 1802).

⁶⁰ *Idaea obsoletaria* (Rambur, 1833).

⁶¹ *Scopula marginepunctata* (Göze, 1781).

⁶² *Scopula imitaria* (Hübner, 1799).

⁶³ *Idaea elongaria* (Rambur, 1833).

⁶⁴ *Scopula incanata* (Linnaeus, 1758).

⁶⁵ *Idaea seriata canteneraria* (Boisduval, 1840).

⁶⁶ *Idaea aversata* (Linnaeus, 1758).

⁶⁷ *Amischa leporina* (Fauvel, 1881).

LETTERA 9 (29.XI.1885)

29.9bre.85

[Carta intestata]
Palermo, via Stabile 89
IL NATURALISTA SICILIANO
DIRETTORE PROPRIETARIO
Enrico Ragusa

Carissimo Luigi,
ti mando una nota dei miei desiderati, che tu gentilmente mi offristi. Se sono troppi puoi calcolare qualche cosa che compenserò con danaro o libri o insetti.

Con i coleotteri tuoi che sto studiando ti manderò i tuoi desiderati ma non tutti visto che molte specie sono insetti che tu hai sott'altro nome e che qui ti accennai sono:

Haplidia sp. ? comune ovunque.
Rhizotrogus tarsalis⁶⁸ è delle Madonie
Chrysomela variolosa è la [...]

Dei coleotteri annunciati sulla copertina tanto per fare reclame, e poi come tu sempre mi scrivevi, ho avuto il dolore di ricevere già un vaglia con £. 60 per le quattro specie più rare Microctilodes Ragusae⁶⁹ £ 25 Zonitis bellieri £ 10 Amaurops Aubei 10 e Eretmotes palumboi⁷⁰ £ 15. Tutte specie delle quali avevo più di due ma non file complete_ ed ho dovuto separarmene per non fare la cattiva figura di dire non vi sono _ però in avvenire sarò più cauto nell'annunziare le specie rare ed ho già corretto la nota sul Nat. Sic.

Sono stato sul M.te Pellegrino ed ho preso un Amaurops Aubei ed altre belle cose già annunciate _ però vi ritornerò per fare ricerca dell'Amaurops e di Bryaxis e Tychius.

Aspetto il tuo invio e ti saluto.

Tuo Enrico

⁶⁸ *Amadotrogus tarsalis* (Reiche, 1862).

⁶⁹ *Cercomorphus ragusae* (Reitter, 1875).

⁷⁰ Oggi sinonimo di *Sternocoelis puberulus* (Motschulsky, 1858).

LETTERA 10 (22-23.I.1886)

22. Gen. 1886

[Carta intestata]

Palermo, via Stabile 89

IL NATURALISTA SICILIANO

DIRETTORE PROPRIETARIO

Enrico Ragusa

Carissimo Luigi,

in questo momento ho ricevuto la tua cara lettera del 20, assieme ad uno scatolino di farfalle di Girgenti contenente due stupende Noctua che non conosco ma che sono bellissime!

Riguardo al tuo affare ti dirò solamente, che nel 1862 vennero a Palermo i f.lli Jung che tu conosci, con un capitale di 100 lire al mese di paga, come impiegati al Banco di [...] e con questo denaro mangiavano si vestivano ed ebbero l'abilità di farsi una fortuna che ammonta a più di 2 Milioni oggi; e tu con 1000 lire ti senti impossibilitato a lanciarti nel commercio del vino? Volere è potere, mio caro! ed il credito commerciale per niente lo calcoli? Non hai tu forse amici in Palermo che ti potrebbero agevolare finanziariamente?

Rifletti a quel che fai e lascia l'idea della tipografia che è un pessimo affare! Parliamo ora d'entomologia.

Capirai facilmente che la notizia che mi dai del lavoro da te principiato col Minà mi ha fatto gran piacere e che lo accetto di cuore⁷¹. Hai tu però tutte le opere riguardanti la lepidotterologia Sicula? Hai tu l'Isis 18.. con quello dello Zeller, che io mai ho potuto avere?

Come io ti ho promesso di non fare alcun uso del tuo elenco di eteroceri Siciliani, così è naturale che io voglio pubblicare io stesso quello che possiedo e che altri non hanno ancora trovato in Sicilia_ solo ti dirò che ho più del doppio di te di specie siciliane e che intendo poi pubblicare sotto il solito titolo di Lepidotterologia Siciliana.

Che lo Staudinger non ti abbia corretto la Zygaena Syracusia⁷² niente di straordinario, ed io ripeto, insisto, nel credere che tu non l'hai_ comunicandomela la questione sarà sciolta.

⁷¹ Ragusa fa riferimento al lavoro "Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia" (MINÀ PALUMBO & FAILLA TEDALDI, 1887-1889).

⁷² Zygaena (Zygaena) trifolii syracusia Zeller, 1847.

[...] che ebbe determinate tutte le sue dal Guerin mi ha determinato le mie tutte sbagliate, ed avendo io insistito sull'argomento mi ha risposto che una volta paragonate alla sua collezione rivista dal Guerin dovevano essere giuste come me li determinava lui! ed intanto piglia lucciole per lanterne e mi determina una varietà della *Filipend*⁷³. per *Anthyllidis* Hb⁷⁴. ed altre per *Transalpina* Esp., *Medicaginis* Hb⁷⁵., *Hippocrepididis*⁷⁶ Hb. Che te ne pare? Hai tu mai saputo dell'esistenza di tutte queste specie in Sicilia? Io ho la monografia delle *Zygaene* e ti assicuro che noi non abbiamo tutte queste belle specie!

Ho scritto al Curò ed aspetto una risposta ai miei studi su questo difficile gruppo di lepidotteri.

Avendo nuovi abbonati lepidotterologi al *Nat. Sic.* bramerei pubblicare in ogni numero qualche nota lepidotterologica. Mi aspetto con grande impazienza il risultato della tua nuova specie che amerei vedere nel numero del 1° Feb., mi raccomando dunque.

Mandami dunque le specie che subito avrai un equivalente ti raccomando però di imballare tutto benissimo e spedire [se] sono molti per pacco postale.

I tuoi pochi coleotteri dormono attualmente fra le cose a studiare però son ben conservati e non dubitare che a suo tempo te li rimanderò.

I miei *Bruchidi*, *Anobidi* e *Hydroporini* sono da più di un anno in comunicazione ed ancora non li ho riavuti !!!

Per studiare bene ci vuole tempo!

Per il *Curculionide* e l'*Elateride*, se vuoi ti do uno dei miei due esemplari di *Pachypus caesus* ♀, grande rarità che si vende da 10 a 20 Lire.

Per l'esemplare di *Hepialus lupulinus*⁷⁷ che tu possiedi in due esemplari ed io in unico esemplare guasto ti do il mio guasto più 1 *Sesia Triannulata*⁷⁸ che tu non hai.

Per il *Carabus planatus* ti offro una *Psyche* di Girgenti presa nel 7mbre! esemplare poco frusto.

Per 1 *Cnetocampa processionae* [sic — recte: *Cnethocampa processionea*]⁷⁹ che tu hai in tre esemplari ti offro 1 *Brythis pancratii*⁸⁰ e così potrai paragonarla alla tua (?) e vedrai che avevo ragione di dire che l'abbiamo in Sicilia.

⁷³ *Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758).

⁷⁴ Hb. = Hübner. In realtà *Zygaena anthyllidis* è specie descritta da Boisduval nel 1828.

⁷⁵ *Zygaena medicaginis* Oberthür, 1898 (non Hübner), oggi sinonimo di *Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758).

⁷⁶ *Zygaena transalpina hippocrepididis* (Hübner, 1799).

⁷⁷ *Korscheltellus lupulina* (Linnaeus, 1758).

⁷⁸ Proposta come *Trochilium culiciformis* ab. *triannulata* Spuler, 1910; nome infraspecifico non disponibile (ICZN 45.6.2), riconducibile a *Synanthedon culiciformis* (Linnaeus, 1758).

⁷⁹ *Thaumetopoea processionea* (Linnaeus, 1758).

⁸⁰ Oggi sinonimo di *Brithys crini* (Fabricius, 1775).

23 Gen

Ieri andai all'università a dire al Riggio di [non] fare il lavoro ideato sulle farfalle visto che lo [fai] tu.

*Vuoi dei bellissimi esemplari di *Rhizotrogus ciliatus*⁸¹ di Castrogiovanni? che mi dai in cambio di 2 ♂ e 2 ♀ o di 4 maschi e 2 ♀?*

*Quanti *Celerio*⁸² vuoi? non ne ho che quattro duplicati.*

*Anche io ho una *Noctua del Bosco della Ficuzza* che Millier⁸³ non conosce, ma ciò non vuole dire, io credo che noi altri entomologi cambiamo idea sulla validità della specie man mano che accresciamo la pratica e poi andiamo all'altro estremo man mano che perdiamo la vista!*

Non ti pare?

*Ho mandato un *Euplectus* per 3 volte al Reitter⁸⁴ che è monografo del gruppo e tutte le volte me lo ha rimandato con altro nome!! Anche Millier fa lo stesso con la *Leucania* ed altre notturne!*

*[...] sto mettendo a posto tutta la mia collezione di farfalle e sono già arrivato alle *Psyche*.*

Se tu desideri avere il catalogo della mia collezione a titolo di curiosità come vorrei io il tuo - sono pronto a fartelo appena avrò più tempo.

Qui gli affari sono pessimi e forestieri quest'anno non se ne vedono.

Quando vieni a trovarmi?

Addio mio caro rispondimi subito e credimi sempre.

Tuo aff.mo Enrico

CARTOLINA POSTALE 4 (17.IX.1887)

17.09.87

Carissimo Luigi

Non dimenticare di fare in Ottobre la caccia ai Rhizotrogus. Le specie che mi mandasti sono assolutamente due assai distinte.

*Ebbi oggi la tua lettera - modificherò l'articolo *Ciofalo*. Dimmi se debbo o no pubblicare tutta la *Bibliografia* del tuo lavoro in questo numero. Non diment-*

⁸¹ *Firminus ciliatus* (Reiche, 1862).

⁸² *Hippotion celerio* Linnaeus, 1758.

⁸³ Pierre Millière (1811-1887) entomologo francese, specialista di Lepidotteri.

⁸⁴ Edmund Reitter (1845 – 1920) viene considerato uno dei maggiori entomologi europei vissuti a cavallo tra XIX e XX secolo per lo straordinario contributo dato alla conoscenza dei Coleotteri paleartici in oltre mille pubblicazioni scientifiche. Ebbe intensi rapporti scientifici ed epistolari sia con Luigi Failla Tedaldi sia con Enrico Ragusa.

care prima di Lunedì (se vuoi vederli aggiunti al mio catalogo) di mandarmi i tuoi acquatici e tutti i *Rhizotrogus* (♂ ♀tutti). Riguardo all'*Helophorus* bisogna vedere di quale *granularis*⁸⁵ parli se quello del Gyll. o di L.

Vi sono del resto molte varietà. - Addio tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 5 (14.XI.1887)

Carissimo Luigi!

Eccellente la tua scoperta fatta sulle Madonie! Nientemeno è la ♀ (pria d'ora sconosciuta) del *Gerandryus aetnensis*⁸⁶ del Rottenberg! Dimmi quanti ne trovasti giacché a me sembra impossibile che tu ne abbi un solo esemplare. Voi descriverlo tu? o vuoi che lo faccia io. Fallo tu e mandamene la descrizione pel *Nat. Sic.* del 1° X.

Addio tuo Enrico

LETTERA 11 (1888?)⁸⁷

Carissimo Luigi_

Grazie infinite della tua squisita gentilezza e pensiero avuto nel inviarmi i soliti insuperabili funghi⁸⁸.

Io spero nei primi dell'entrante settimana di lasciare questa valle di lagrime per lidi più divertenti, e tu cosa fai di bello nella tua necropoli?

Qui vi è un giuoco d'inferno allo Sport Club dove ho già lasciato qualche bel biglietto di Mille.

Figurati per darti un'idea del giuoco che il B.ne Piccolo in una sera ha perduto 32.000 ed un Conte francese alloggiato alle Palme 25.000. Io vincevo un 22.000, ma ve le ho tutte riperdute e forse un 10.000 dei miei.

È un vero guaio. Saluti aff.ti

Tuo sempre Enrico

⁸⁵ *Helophorus granularis* (Linnaeus, 1760).

⁸⁶ In realtà *Gerandryus aetnensis* era stato descritto dal Barone Arthur von Rottenberg nel 1871 proprio sulla base di un'unica femmina raccolta a Nicolosi, sulle pendici meridionali dell'Etna. Anche il maschio era già stato segnalato nel 1883 per Castelbuono da Baudi Di Selve su un esemplare comunicatogli proprio da Ragusa e raccolto da Failla (POGGI, 2016).

⁸⁷ La data probabile è stata rilevata durante il primo controllo dell'epistolario (AC).

⁸⁸ Tra le tante attività a cui Luigi Failla Tedaldi si dedicò per integrare i suoi introiti ci fu il commercio di un pregiatissimo fungo tipico delle alte Madonie, localmente noto come "Fungo del Basilisco" (*Pleurotus nebrodensis*). Failla aveva trovato un metodo per conservarlo in lattine, che mantenne segreto e che andò perso dopo di lui. Ragusa ne era il maggior compratore perché i clienti dell'Hotel des Palmes apprezzavano molto questa prelibatezza da *gourmet*. L'argomento ricorre ripetutamente nella corrispondenza.

LETTERA 12 (18.II.1888)18.2.88

[Carta intestata]

GRAND HOTEL DES PALMES

ENRICO RAGUSA PROP.taire

PALERMO

Carissimo Luigi,

Il Sig. C. Zeiller Oberpostsecretair a Lüneburg ti offre di essere il tuo agente per la Germania per la vendita degli insetti dando a lui una piccola provvigione egli è segretario capo alla Posta e mi sembra persona onesta; credo dunque che puoi accettare.

Dopo la tua partenza Teodosio ebbe una splendida avventura con una panettiera - io oggi con una servetta di campagna.

Ti accludo la nota degli insetti che Dohrn⁸⁹ desidera avere qui a Palermo in buona scatola per spedirli poi con altri cheavrà da me a Stettino.

Addio per oggi che sono proprio occupatissimo come tu ben sai.

Tuo Enrico

⁸⁹ Carl August Dohrn (1806–1892) fu un entomologo tedesco che si dedicò prevalentemente allo studio dei Coleotteri e trascorse a Palermo la stagione invernale per alcuni anni, soggiornando presso l'Hotel des Palmes. Su "*Il Naturalista Siciliano*" lo stesso Ragusa gli dedicò nel maggio del 1892, anno della sua morte, un commosso ricordo (RAGUSA, 1892a). Il figlio Felix Anton fondò la Stazione zoologica di Napoli che porta il suo nome.

LETTERA 13 (31.XII.1888)

Pal.º Ultimo 88

Caro Luigi!

Secondo ti promisi ti mando il bilancio delle partite al Casino Geraci⁹⁰

Perdite Bassetta ⁹¹	£ ⁹²	12350
1 Volta guadagnato Baccarat	“	550
		11800
2 “ “	“	200
		11600
3 “ “	“	1200
		10400
4 “ “	“	2250
		8150
5 “ Perduto	“	200
		8350
6 “ Guadagnato	“	750
		7600
7 “ “	“	450
		7150
8 “ “	“	1590
		5560
<i>si volti</i>		
	Riporto	5560
9 Volta guadagnato	27.Feb	“ 3355
		2205
10 “ “	28.Feb	“ 1555
	Perdita annua	650

⁹⁰ Il Casino Geraci fu uno dei più vivaci circoli ricreativi della Palermo della *Belle Époque*. Deve il suo nome all'ubicazione all'interno di Palazzo Ventimiglia, marchesi di Geraci.

⁹¹ La bassetta era un gioco d'azzardo di origine veneziana, un tempo molto popolare. Era così chiamato perché si distribuivano a ciascun giocatore le carte basse. È un gioco che ha mandato in rovina molte persone, che al tavolo arrivavano a scommettere e a perdere ogni loro avere.

Alla bassetta Ragusa aveva perduto 12.350 lire. Questo equivale a una perdita attuale in euro di più di 55.000,00 euro!! Grazie al Baccarat, dove evidentemente era più fortunato, Ragusa riuscì a recuperare quasi tutta la perdita, riducendola a 650 lire (circa 3.000,00 euro attuali).

⁹² Una lira del 1888 equivale a circa 4,50 euro di oggi.

Spero Mercoledì potere principiare a dirti quanto guadagno – Io vado al Club 3 o 4 volte la settimana tu sai che non sempre posso andarvi.

Gli affari vanno così così. Ho avuto un principe Reale in casa per un mese e ieri mi partì il marito della Regina Isabella di Spagna Francesco I d'Assisi che spendeva 200 lire al giorno. Erano 5 persone – esso restò incantato dall'albergo ed ha fissato tutto il 1° Piano per l'anno venturo.

Per oggi addio. Dei tuoi coleotteri 2 specie erano sbagliate 1° il Tychius [sic — recte: Tychus] Jacquelinii invece di 4 esempl. erano 1, e 3 erano 2 specie diverse di Bryaxis. L'altro era un Harpalide di Lampedusa che Reitter ti ha mal classificato. anche il genere è sbagliato – quando sarò che mi metterò di nuovo allo studio ti scriverò.

Per oggi addio. – cerca in primavera nei muschi vi sono cose stupende – Scrivimi e dimmi cosa fai.

Addio tuo Enrico

LETTERA 14 (3.VIII.1889)

3 Agosto 89

Carissimo Luigi.

Oggi è partito per Napoli il Sig. Calberla⁹³ il quale ti saluta.

Delle farfalle prese alla Ficuzza posso cederti le specie seguenti per altre da me non possedute.

Principio dalle Acidalia che sono la mia simpatia.

A. dilutaria⁹⁴ – posso dartene - 4 in cambio desidero – 4 tra queste.

1 – A. camparia⁹⁵ - 1 – A. submutata⁹⁶

1 – A. sodaliaria⁹⁷ -

1 – A. laevigaria⁹⁸ -

1 – A. infirmaria⁹⁹ -

⁹³ Enrico Calberla (1839-1916), lepidotterologo di Dresda, soggiornò in Sicilia nei mesi di giugno e luglio 1889, invitato dallo stesso Ragusa, col quale realizzò diverse escursioni, soprattutto a Ficuzza, dove era suo ospite. I risultati delle sei settimane di raccolte furono riportati prima della sua partenza in un contributo apparso su “*Il Naturalista Siciliano*” (CALBERLA, 1889).

⁹⁴ *Idaea dilutaria* (Hübner, 1799).

⁹⁵ *Idaea camparia* (Herrich-Schäffer, 1852).

⁹⁶ *Scopula submutata* (Treitschke, 1828).

⁹⁷ *Idaea sodaliaria* (Herrich-Schäffer, 1852).

⁹⁸ Oggi sinonimo di *Idaea laevigata* (Scopoli, 1763).

⁹⁹ *Idaea infirmaria* (Rambur, 1833).

1 – A. Belemiata¹⁰⁰ -

1 – A. Holosericata¹⁰¹ -

1 – A. v. confinaria¹⁰² -

Thalpochares parva¹⁰³ posso dartene 2. in cambio di Psyche sera¹⁰⁴ - (2).

Posso darti in oltre:

Acidalia ab. Vulpinaria¹⁰⁵ - 2 -

“ Politata¹⁰⁶ - 1 -

Macaria Aestimaria¹⁰⁷ - 1 -

Per oggi ti offro dunque 10 farfalle in cambio di altre 10.

Appena avrò studiato il resto ti scriverò, per oggi

addio -

tuo Enrico

P.S. Staudinger¹⁰⁸ mi scrive che ti deve del danaro e di pagartelo quando voglio -

Quanto ti deve? Egli mi dice una 70^{na} di lire !?

Ho ordinato a Deyrolle¹⁰⁹ le scatole nuove per la mia collezione di farfalle - figurati 100 scatole £ 2200.!!

Quando mi arriverà il campione te lo farò vedere.

¹⁰⁰ *Idaea belemiata* (Millière, 1869).

¹⁰¹ Oggi sinonimo di *Idaea dilutaria* (Hübner, 1799).

¹⁰² *Glossotrophia confinaria* (Herrich-Schäffer, 1847).

¹⁰³ *Eublemma parva* (Hübner, 1809).

¹⁰⁴ Oggi sinonimo di *Oiketicoides lutea* (Staudinger, 1871).

¹⁰⁵ Oggi sinonimo di *Idaea rusticata* (Denis & Schiffermüller, 1775).

¹⁰⁶ Oggi sinonimo di *Idaea politaria* (Hübner, 1799).

¹⁰⁷ *Chiasmia aestimaria* (Hübner, 1809).

¹⁰⁸ Otto Staudinger (1830–1900) fu un entomologo tedesco che praticò su larghissima scala il commercio degli insetti, rifornendo musei e collezioni private.

¹⁰⁹ Celebre negozio francese specializzato in articoli per la tassidermia e l'entomologia. Fondato nel 1831 da Jean-Baptiste Deyrolle, esiste tuttora nella sede storica al n. 46 di rue de Bac a Parigi. Il nipote del fondatore, Émile (1838-1917), fu amico di Enrico Ragusa e agì da socio presentatore per la sua iscrizione alla Société entomologique de France.

CARTOLINA POSTALE 6 (10.I.1890)

10-1-90

Caro Luigi

Ti prego di dirmi cosa mi hai spedito oltre i due 100 Marchi [?] essendo successo una confusione con altri biglietti che avevo (uguali) in portafoglio.

Ho già cambiato tutto ed appena mi rispondi ti rimetterò con assicurata il danaro.

Per oggi Addio che sono assai occupato.

Enrico

CARTOLINA POSTALE 7 (19.I.1890)

19 Gen. 1890

Carissimo Luigi.

Le cartelle ferroviarie non pagano il 13.20% ma 1 £ 68 - per cartella vedi ora se il conto va bene e scrivimi subito il risultato.

Sono occupatissimo con una Signora inglese e per ora l'entomologia dorme per dar posto a l'elmintologia.

Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 8 (19.II.1890)

19.ii.90

Carissimo Luigi.

La tavola ti costa sotto Lire 100 - mandami subito le farfalle che la faccio eseguire e se vuoi contribuisco alla spesa¹¹⁰.

La figlia di Alberto è fuori pericolo - grazie.

È inutile per ora mandare micro a Woche [sic]¹¹¹ che mi scrisse ieri che stan-

¹¹⁰ La tavola fu pubblicata molti mesi dopo su "Il Naturalista Siciliano" (FAILLA TEDALDI, 1890). Fra le specie raffigurate tre, tutt'oggi valide, erano nuove per la scienza: *Sesia staudingeri* (Lep. Sesiiidae), *Caradrina calberlae* (Lep. Noctuidae) ed *Heteromorpha ragusae* (Lep. Noctuidae).

¹¹¹ Maximilian Ferdinand Wocke (1820-1906), entomologo tedesco di Breslau (oggi Wrocław, Polonia, allora Regno di Prussia). Si dedicò ampiamente allo studio dei microlepidotteri, descrivendo centinaia di nuove specie. Nel 1889 dedicò una nuova specie di Tineidae: *Tinea ragusaella*, a Ragusa che ne aveva raccolto due esemplari la sera, nel mese di luglio di quell'anno, attratte dalla luce, davanti la Casina Reale della Ficuzza dove possedeva un alloggio in cui trascorreva lunghi periodi in estate.

te la nebbia per ora non può determinare e che mi rimanda i miei micro alla fine di marzo!! che bel piacere!

Dimmi ora se vuoi mandati i tuoi dei quali ho determinato metà ora, o preferisci aspettare che te li determini tutti appena Woche mi manda i 200 che ha ancora presso di sé. Tuo Enrico

[dall'alto in basso, a sinistra della cartolina]: *vieni a Palermo quest'anno?*

CARTOLINA POSTALE 9 [1890?]

Caro Luigi!

Ti sarei grato se mi cedi qualche bruco della hebe¹¹².

Se sono già in bozzolo, tanto meglio. In ogni modo spero me ne terrai un 4 per la mia collezione alla schiusura.

Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 10 (4.III.1890)

Carissimo Luigi!

Posso darti 2 esemplari di Cucullia? ma preparati, in cambio dell'exoleta¹¹³ che non possiedo che in unico esemplare guasto - ti sarei grato se mi mandi i 4 exoleta e subito accettando la mia proposta ti spedirò le Cucullia.

Mandami al più presto le farfalle nuove per far fare la tavola a mie spese e così pubblicare la descrizione con tavola¹¹⁴.

Addio tuo Enrico

4/3/90

CARTOLINA POSTALE 11 (16.III.1890)

Palermo 16.3.90

Caro Luigi

È scappato il mio cassiere, capirai che per il momento ho altre farfalle per la testa, ma appena posso ti servirò.

tuo Enrico

¹¹² *Arctia hebe*. Oggi sinonimo di *Arctia festiva* (Hufnagel, 1766).

¹¹³ *Calocampa exoleta*. Oggi sinonimo di *Xylena exsoleta* Linnaeus, 1758.

¹¹⁴ Vedi nota 110.

CARTOLINA POSTALE 12 (19.V.1890) (Fig. 3)

19.5.90

*Luigi Carissimo!**Giovedì parto per Castellammare Hotel Quisisana ove potrai indirizzarmi qualunque cosa vuoi _ anche dei funghi.**Una bella sorpresa potresti farmi venendo a trovarmi, se dici sì, penso io per il biglietto di andata e ritorno da Pal. a Napoli. Rispondimi.**Alla fine di giugno ritorno a Palermo per ripartire per la Norvegia e Svezia la Francia l'Inghilterra e la Germania.**Tuo Enrico*

Fig. 3 — Cartolina di Enrico Ragusa a Luigi Failla Tedaldi. Palermo, 19 maggio 1890. Riproduzione da fotocopia dell'originale.

CARTOLINA POSTALE 13 (15.IX.1890) [data desunta dal timbro postale]

Carissimo Luigi!

Grazie dei 4 splendidi planatus¹¹⁵.

Il curculionide di Naro è il Caulostrophus Delarouzei¹¹⁶ Fairm. che io possedevo in numero di Messina. Grazie per le farfalle. Io mi sono messo a riordinare tutta la collezione e presto ti manderò una nota di specie che desidero.

Riguardo al Bruco del Bombyx quercus¹¹⁷ - Rouast dice nutrirsi di Salix alba, Salix vitellina, Populus, Syringa vulgaris, Prunus domestica, Berberis vulgaris, Quercus robur, Ulmus campestris, Spartium scoparium, Rubus fruticosus, Ribes rubrum, Prunus spinosa. Passe l'hiver et se transforme en juin [(Rouast, 1883: 287)].

Ti saluto - Scrivimi- Enrico

CARTOLINA POSTALE 14 (21.XI.1890)

21.xi.90

Carissimo Luigi!

Finito il traffico banchettario eccomi a te ed alla nostra entomologia.

Mandami le farfalle nuove che vuoi illustrare onde principiare a farne fare la tavola che prende sempre un bel tempo onde eseguirsi.¹¹⁸

In compenso delle spese che vado a fare spero vorrai darmi una Orrhodia ligula ab. subspadicea¹¹⁹.

Scrivimi presto e dimmi se hai trovato nulla di nuovo in coleotteri.

Tuo aff.mo Enrico Ragusa

P.S.

Dohrn¹²⁰ è qui

¹¹⁵ *Carabus (Macrothorax) planatus* Chaudoir, 1843.

¹¹⁶ Oggi sinonimo di *Caulostrophus subsulcatus* (Boheman, 1833).

¹¹⁷ *Lasiocampa quercus* Linnaeus, 1758.

¹¹⁸ Vedi nota 110.

¹¹⁹ *Conistra ligula* (Esper, 1791).

¹²⁰ Vedi nota 89.

CARTOLINA POSTALE 15 (15.XII.1890)

15.X^{bre}.90

Carissimo Luigi!

Quando vieni??

Vuoi vedere la Cavalleria Rusticana allora fai presto. Ti aspetto.

Dimmi se devo spedirti le £ 33.40 o se le vuoi allorquando sarai a Pal.

Minà perché non manda il resto del lavoro?¹²¹

Ti saluto tuo

Enrico

CARTOLINA POSTALE 16 (30.I.1891)

30.1.91

Carissimo Luigi!

Ho mandato oggi il tuo articolo alle stampe¹²². Ieri ti avevo mandato le L. 23.

Non ho mai giocato ne avuto dispiaceri per giuoco a Palermo ne altrove quest'anno; sarà forse qualche altro Ragusa o qualche mio fratello, ma io nulla ne so'.

Parlai ier l'altro con Amato per il tuo affare e mi promise appena sarà a Roma di pensarci.

Scrivimi se ricevesti la Nottua che ti ho spedito.

Mandami qualche articolo pel Nat. Sic.

Tuo Enrico

¹²¹ Ragusa si riferisce al lavoro di Francesco Minà Palumbo dal titolo "Rettili ed Anfibi nebrodenti" che venne pubblicato a puntate fra il 1890 ed il 1893 su "Il Naturalista Siciliano". Nella cartolina sollecita l'invio del secondo contributo, che fu poi pubblicato nel fascicolo 4 dell'Anno X (gennaio 1891).

¹²² Vedi nota 110.

CARTOLINA POSTALE 17 (9.IV.1891)

9.4.91

Carissimo Luigi!

Appena il litografo mi darà le tue farfalle ti spedisco in unico pacco postale ogni cosa¹²³.

In furia e fretta ti stringo il cuore

_____ E.

CARTOLINA POSTALE 18 (10.V.1891)

10/5/91

Carissimo Luigi!

Giovedì puoi mandare a ritirare les boîtes vuote per i funghi.

Cordiale stretta di mano

Enrico

LETTERA 15 (27.V.1891)

27 Maggio 91

Carissimo Luigi!

Ho fatto troppo tardi per potere fare partire oggi stesso il pacco postale al tuo indirizzo! Così non lo riceverai che domani in esso troverai oltre alle farfalle da te chieste, una cravatta seria, ed un pajo orecchini uguali al bracciale da te scelto -

Solamente il prezzo era di 70£ ed ho dovuto promettere al negoziante di fare il mio primo acquisto da lui per cedermeli per £ 50, spero me ne sarai grato, visto che sono d'oro di 18 carati come il braccialetto.

Grazie mille per le due ab. Pistacina¹²⁴.

Riguardo alla lana ti farò scrivere dal mio segretario domani mattina.

Io parto il 12 giugno dopo il matrimonio di mia nipote Teresina Salvia, così qualunque cosa ti occorre scrivimi ora onde io possa scriverti mentre sono qui a

¹²³ Vedi nota 110.

¹²⁴ *Orthosia pistacina*, oggi sinonimo di *Agrochola lychnidis* (Denis & Schiffermüller, 1775).

Palermo; occorrendoti cosa da Milano o altri paesi, scrivi a Silvia,¹²⁵ che avrà sempre il mio indirizzo.

Inutile dirti che qualunque cosa ti possa occorrere sarò felice di poterti essere utile.

Io mancherò un buon mese da casa, sarò di ritorno per la 1/2 di Luglio.

Quanto prima ti manderò una nota di Lepidotteri che un mio amico mi deve mandare per vedere se tu ne hai da vendere.

Per oggi addio sposino mio accetta una forte stretta di mano dal tuo

Enrico

CARTOLINA POSTALE 19 (14.VII.1891)

14/7/91

Caro Luigi!

Eccomi tornato in patria! Come stai? e la tua sposina? Mandami qualche nota lepidotterologica pel Nat. Sic. Scrivimi. Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 20 (23.VII.1891)

23/7/91

Carissimo Luigi!

Con Achille Patricolo che verrà col Club Alpino nella tua necropoli ti ho spedito le due spille chieste. Se ti piacciono li tieni e mi mandi £ 60 se non me li rimandi che ne sceglierò altre. Conservati sano e credimi sempre tuo aff.mo Enrico

CARTOLINA POSTALE 21 (13.VIII.1891)

Palermo 13.8.91

Carissimo Cirio!¹²⁶

¹²⁵ Sorella maggiore di Enrico Ragusa, nata il 18 marzo 1844 e sposata con Achille Patricolo.

¹²⁶ Ragusa prende in giro l'amico Failla, che ha da qualche anno avviato una piccola attività imprenditoriale nella conservazione dei funghi in lattina (vedi nota 88), riferendosi nel saluto iniziale a Francesco Cirio (1836–1900), noto imprenditore che avviò l'azienda di conserve nel 1856 a Torino.

Eccellenti i funghi, e ti prendo l'intera partita;- con la tua venuta porta tutte le boites che hai e combineremo il grande affare.

Bada durante il viaggio di non metterli al sole che generalmente li guasta.

Poi a voce ti dirò in avvenire cosa devi fare. Ti aspetto - porta farfalle e coleotteri rari.

Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 22 (20.VIII.1891)

Palermo 20.8.91

Luigi carissimo.

Accetto la scimmia¹²⁷.

Non dubitare che questo inverno ti farò mettere da parte tutte le boites vuote.

Porta pure la cornice a Palermo che vedremo chi potrà fartela, certo però non da Soler [?] che è troppo caro.

Scrivimi un giorno prima della tua venuta per venire alla stazione e farti preparare una stanza alle Palme.

Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 23 (30.IX.1891)

Palermo 30.7^{bre}.91

Caro Luigi!

Scrivimi esattamente le ore con le quali debbo regolarmi per arrivare all'ultimo momento, ma sempre in tempo per il tuo matrimonio. Ti telegraferò poi la partenza.

tuo Enrico

¹²⁷ Ignoriamo l'origine della scimmia che Failla Tedaldi offre a Ragusa, ma possiamo ragionevolmente supporre che fosse destinata agli appositi spazi del grande parco dell'Hotel des Palmes in cui Enrico Ragusa allevava animali esotici, quali pappagalli e scimmie.

CARTOLINA POSTALE 24 (26.X.1891)26.8^{bre}.91*Carissimo Luigi!**Sei un bell'originale a mandarmi le £ 12!! Basta cosa fatta capo ha: ma che capo?**Io sono affaccendatissimo nonostante che le Palme sono assolutamente vuote giacché gli arrivi principieranno dopo il 10 Nov. Grazie delle Pernici.**La collezione giace al suolo dove la posi sballandola - appena potrò ci penserò. Saluti aff.si a te e alla tua ½. Enrico*CARTOLINA POSTALE 25 (13.I.1892)*Carissimo Luigi**Savittini [?] ha promesso di spedirti al più presto la merce ordinata - Spedisci al Sig J.W. Schelpert - M. D. 57 W. 98 Street New York City U.S.A. lista dei tuoi duplicati di coleotteri e lepidotteri e prezzi - gli affari vanno qui assai lenti**Tutto tuo Enrico**Salutiamo tua moglie.*CARTOLINA POSTALE 26 (26.V.1892)

26.5.92

*Caro Luigi -**Grazie dei funghi. Domani o dopo arriva a Castelbuono il Cav. Baudi¹²⁸, fissa gli l'alloggio e procura di dargli a Mariano per accompagnarlo alle Madonie - Io occupatissimo con l'albergo e con gli insetti - Saluto tua moglie.**Ti saluto Enrico*

¹²⁸ Flaminio Baudi di Selve (1821-1901), noto coleotterologo italiano, continuamente citato e ringraziato nei suoi scritti da Ragusa.

CARTOLINA POSTALE 27 (12.VI.1892)

12.6.92

Luigi Carissimo!

Eccoti un tuo scatolino coi primi insetti determinati - alcune etichette dei Stafilini sono manoscritte del Eppelsheim¹²⁹, che ha rivisti tutti i miei stafilini e per fare più presto ho preso dalla collezione le etichette. Rimando lo scatolino pieno e così io manderò sempre -

Non approvo la tua mania di mandare all'estero le specie che ritieni nuove!! anche Baudi me lo diceva! Scrivimi Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 28 (15.VI.1892)

15.6.92

Carissimo Luigi!

Prenderò i funghi nei primi di Ottobre per l'albergo. Domani ti scriverò che quantità ne voglio, che ora non ho qui il segretario per vedere il consumo che ho. Intanto mandamene dieci scatole per consumo proprio, ed anche per farli gustare ad amici che ne vogliono fare acquisto.

Aspetto pure lo scatolino di coleotteri pieno per rimandarti altre specie che ho determinato

Saluti affettuosi Enrico Ragusa

CARTOLINA POSTALE 29 (16.VI.1892)

16.6.92

Carissimo Luigi!

Avendo il Sig Lo Schiavo mio segretario confrontato i prezzi dei funghi, risulta che i funghi più fini e di qualità extra della casa Lonit freres di Bordeaux costano 1.70 al kilo ciò che vuole dire £ 2 a Palermo. Ciò nonostante potrai mettere di lato per me 100 kilo dei tuoi, salvo ad ordinarne di più occorrendo. Però desidero la merce a Palermo nei primi di Ottobre.

¹²⁹ Eduard Eppelsheim (1837-1896), coleotterologo tedesco specialista di Staphylinidae.

Ti rimetto oggi raccomandato alcuni tuoi insetti fra quali sono per me desideratissimi: Herophydrus Guinensis¹³⁰, Auletes maculipennis, [...] var. atratus dei quali ho un solo esemplare. Hydroporus palustris. Miarus plantarum¹³¹. Mecinus circulatus ne ho pure uno solo. Xylophilus pruinosis¹³², [...] viciae? [...] ? Ri[...] Liosoma scrobifer Rottenberg! Aspetto nuovo invio e desiderati. Mi mandi ancora Rhynchites ruber.¹³³

Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 30 (24.VI.1892)

24. S^t. Giovanni dei Leprosi !!!

Carissimo Luigi!

Senza aspettare la posta per vedere se mi mandi altre cose - ti mando un tuo pessimo cassetto (troppo basso per i miei spilli) con i Stafilini determinati _ Desidero di avere Omalium caesum e Quedius abietis¹³⁴ _ Due specie che possiedo in solo esempl. Ho aggiunto per te varie cose dalla mia collezione troverai sempre i nomi sotto. Le tue sordidus sono Homalota¹³⁵ - 7 sordidus sono Philonthus¹³⁶ come pure Philonthus è il nigritulus¹³⁷ ed i 2 concinus¹³⁸.

Aspetto tuo invio ricco di novità.

Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 31 (28.VI.1892)

28/6/92

Caro Poltrone!

Se vuoi altri dei tuoi determinati, mandami un altro invio altrimenti faccio come a te, mi bevo una bottiglia di quel vecchio e buono, e mi corico e dormo!!

Svegliati vecchia talpa sonnolenta!

Aphodius fornicatus! tuo Enrico

¹³⁰ Hygrotus guineensis (Aubé, 1838).

¹³¹ Cleopomiarus plantarum (E.F.Germar, 1823).

¹³² Cobosia pruinosa (Kiesenwetter, 1861).

¹³³ Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767).

¹³⁴ Quedius abietum Kiesenwetter, 1858.

¹³⁵ Homalota sordida (Sharp, 1883).

¹³⁶ Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802).

¹³⁷ Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802).

¹³⁸ Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802).

CARTOLINA POSTALE 32 (1.VII.1892)

1.7.92

Carissimo Luigi!

Giacomo il mio Direttore di Girgenti, ti spedisce la culla che desideravi - è la sua così gli darai quello che credi - io non l'ho vista e non posso dunque stimarla. Avvisa Cefalù per ritirarla. Aspetto tuo nuovo invio pria che io parta per Lampedusa.¹³⁹

Saluti e figlio maschio

Enrico

CARTOLINA POSTALE 33 (3.VII.1892)

3.7.92

Caro Luigi!

Dalla Borsen Zeit.¹⁴⁰ (Fig. 4) trovo che offri le seg. specie che io desidero: Bryaxis Pirazzolii.¹⁴¹ Rhizotrogus Javeti.¹⁴² Rhiz. ciliatus. Cortic. v. siculus.

Nachfolgende seltene Käfer von der Insel Sicilien			
gibt ab, soweit der Vorrath reicht,			[3514
L. Failla Tedaldi in Castelbuono (Sicilien).			
Carabus Lefebvrei	Fr. 0,50	Colpotus strigosus	Fr. 0,40
— Thomsoni	4,00	Stenosis sicula	0,20
— morb. v. Servillei	0,25	Otiorrhynchus aurifer	0,20
Nebria v. Schreiberii	0,20	— v. morulus	0,30
Sabienus cordatus	0,25	Peritelus giardis Derb.	0,50
Harpalus Bellieri	0,50	Metallites sicanus	0,25
Percus siculus	0,50	— scutellaris	0,25
Canthyrus v. Siculus	0,50	Sciaphilus siculus	0,20
Gyrinus Dejeanni	0,25	Rhythyrrhinus Lucine Rag.	0,50
Orectochylus Reitteri	0,25	Anthonomus ornatus	0,50
Claviger nebrodensis	0,50	Aubeonymus carnicollis	0,20
Ctenistes Kiesenwetteri	0,25	Bagous sp.	0,50
Bryaxis Pirazzolii	0,20	Acalles Billieri	0,50
Tychus Jaquelinei	0,25	Rhynchites giganteus	0,25
Hymenoplia sicula	0,50	Cleonus Helferi	1,50
Rhizotrogus Javeti	1,00	Phyllobius subdentatus v.	0,50
— Logesi	0,50	Polydrusus Faillae Dub. n. sp.	0,50
— ciliatus	1,00	— var. (in litt)	0,50
— euphytus	2,00	— fulvipilis Dub. n. sp.	0,50
Corticus cim. v. siculus	1,00	Purpuricenus v. cinctus	0,20
Anthoxia dimidiata	0,20	Tituboea big. v. dispar	0,25
Cryptohypnus alysidotus	0,20	Lachnea vicina	0,20
Erodium v. siculus	0,25	Luperus Rottenbergii	0,20
— v. Dertefanii Failla	0,50	— Biraghii	0,20
Asida Goryi	0,25	Galeruca sicana	0,20
Pedinus Ragusae	0,20	— Nebrodensis Rag.	0,25

— Die ganze Serie (Porto frei) 20 Fr. —

Fig. 4 — Annuncio pubblicato da Luigi Failla Tedaldi su Insekten-Börse, Anno 9, No 13, Leipzig, 1 Juli 1892.

¹³⁹ Ragusa soggiornò a Lampedusa solo due giorni (5 e 6 luglio 1892). (RAGUSA, 1892b).

¹⁴⁰ Insekten-Börse, Anno 9, No 13, Leipzig, 1 Juli 1892.

¹⁴¹ *Brachygluta pirazzolii* (Saulcy, 1876).

¹⁴² *Amphimallon javeti* (Stierlin, 1864).

Anthax. dimidiata. Pedinus Ragusae. Peritelus giardis. Bagous sp? Polydrusus Faillae¹⁴³ Titub. v. dispar.¹⁴⁴ Lach. vicina¹⁴⁵ _ Venerdì sarò di ritorno da una escursione che faccio domani¹⁴⁶ _ Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 34 (14.VII.1892)

[14.7.92]

Carissimo Luigi!

Ricevo ora la tua cartolina - mi spiego meglio: Ti scrissi che l'ultimo insetto dei tuoi saliceti, dico l'ultimo è viminalis gli altri sono giusti saliceti!¹⁴⁷ I Rhizotrogi che mi mandasti anni addietro era il vero Javeti e l'ho in collezione - questi spediti ora sono ben altra cosa! Come ti scrissi - se mi mandi tutti i tuoi te li divido_ Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 35 (15.VII.1892)

15.7.92

Carissimo Luigi!

*Grazie per l'Epurea!*¹⁴⁸

La scatoletta arrivò rotta e pare che il hemipterus¹⁴⁹ abbia preso il volo, vi era il cartoncino con pochissima gomma, ma niente insetto. Ho trattenuto il 4pust.¹⁵⁰ che non avevo ed in cambio ti dò il dimidiatus¹⁵¹ ed il vero 4signatus.¹⁵² Come vedi i tuoi Rhizotrogus sono due specie, mandami due rubidus.¹⁵³ Per le Aplitia vi sono guai non essendo ancora ben distinte le specie. Ti deter-

¹⁴³ Oggi sinonimo di *Polydrusus armipes* Brullé, 1832.

¹⁴⁴ *Tituboea biguttata* (Olivier, 1791).

¹⁴⁵ *Lachnaia vicina* (Lacordaire, 1848).

¹⁴⁶ Vedi nota 139.

¹⁴⁷ Probabilmente Ragusa si riferisce a *Melasoma saliceti* Weise, 1884 e *Gonioctena viminalis* (Linnaeus, 1758), allora entrambe comprese nel genere *Chrysomela*.

¹⁴⁸ *Epuraea* Erichson, 1843 è genere di Nitidulidae.

¹⁴⁹ *Carpophilus hemipterus* (Linnaeus, 1758).

¹⁵⁰ Probabilmente Ragusa si riferisce a *Nitidula quadripustulata*, oggi sinonimo di *Nitidula carnaria* (Schaller, 1783).

¹⁵¹ *Carpophilus dimidiatus* (Fabricius, 1792).

¹⁵² *Carpophilus quadrisignatus* Erichson, 1843.

¹⁵³ Oggi sinonimo di *Rhizotrogus cicatricosus* Mulsant, 1842.

mino i tuoi secondo la mia collez. riveduta dal Brenske¹⁵⁴ che è autorità. Mandami tutto quello che hai dubbio di Nitidularie.¹⁵⁵

Tuo Enrico

LETTERA 16 (17.VII.1892)

17.7.92

Carissimo Luigi!

Ti divido i Rhizotrogus che ho posto in due righe: i primi 8-7, sono la vera Javeti, i secondi 6, sono ciliatus.

Ho trattenuto 1 esempl. di Javeti, però io quello che desidero è la var. di cicatricosus rubidus Muls.

In quanto a quello che tu mi scrivi del luogo ed epoca di apparizione, è una schiocchezza [sic] degna d'altri, che non raccolgono, e non tua! Del resto guarda le due specie, ora che li ho divisi, e mi dirai hai ragione! Guarda la piccola testa della Javeti con il corsoletto arrotondato, e guarda quella della ciliatus col corsoletto grande e quadrato! Vedi? Ho ragione.

Giacomo parte oggi e gli ho dato per te £ 5 per la culla che ti ho fatto porre in conto.

Trovo che fai male a mandare dei funghi a dritta e sinistra, guai poi se hai da fare col Dagnino! È un usuraio!

Florio non è a Palermo, e chi sà chi si mangiò le due scatole che gli spedisti.

Piuttosto ti consiglio di mandare due scatole al Duca di Serradifalco anche a nome mio, è il primo buon gustaio di Palermo egli certo se ne comprerà e ti farà la dovuta reclame. Scrivigli una lettera lusinghiera.

I cardi io li ricevo dal Cirio di Torino e da Bordeaux a 1 £. la scatola di 1 kilo. – e sono eccellenti. Non ti consiglio metterti a fare dei legumi che costano la ½ fuori di quello che costano da noi.

Resta coi funghi e con gl'insetti specialmente. Se vuoi per questi ultimi ti farò poco per volta un catalogo di quelle specie che sempre mi domandano e che realmente possediamo, essendo inutile p.e. mettere in nota il Xenoscelis costipennis o il Astilpnus multistriolatus che ho in unici esempl. e che sono più comuni in Algeri.

Aspetto tuo invio

tuo Enrico

¹⁵⁴ Ernst Brenske (1845-1904) coleotterologo tedesco specialista di Scarabaeidae Melolonthinae.

¹⁵⁵ Probabile nome comune attribuito da Ragusa ai coleotteri Nitidulidae.

CARTOLINA POSTALE 36 (20.VII.1892)

20.7.92

Caro Luigi!

*Ho ricevuto dal Wiskott¹⁵⁶ in comunicazione due farfalle di Sicilia una è la rarissima *E. interpunctaria*¹⁵⁷ l'altra una *Selidosema* che egli chiama *ambustaria* ma che è assolutamente altra cosa. Ora io ritengo che si tratti della *Duponcheliaria del Lefeb.*¹⁵⁸*

Madama Gurnel m'incarica di scriverti per chiederti un cestino di ciliege di quelle grossissime di Castelb. per metterle in spirito. Domani aspetto tua risposta riguardo ai Coleotteri e nuovo invio. Cosa trovi di questi tempi? Nulla di nuovo in lepidotteri? Ricordati le 5 sp. che mi devi a saldo della collezione.

Saluti, gloria e figlio maschio. tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 37 (21.VII.1892)

21.7.92 Pal.

Caro Luigi!

mi annunzi il parto di tua moglie senza dirmi cosa ha dato alla luce! Certo una femmina! altrimenti lo avresti scritto! Pezzo di minchione!

Ti prego di mandarmi in comunicazione la Soronia oblonga e la grisea e dirmi tutto ciò che hai di Epurea.¹⁵⁹ Sei famoso per rispondere alle lettere e cartoline non dai mai risposta alle domande che uno ti fa.

*Dammi risposta riguardo ai *Rhizotrogus*, sei convinto? mandami intanto qualche esemplare della var. che ti chiesi. Se hai bisogno di dolci per battesimo scrivimi che te li commissionerò. Battezzerei tuo figlio o figlia che sia! hai avuto forse un ermafrodita? Tu sai come si fa per vedere il sesso del neonato! guardare con la lente d'ingrandimento fra le gambe se è bucata è femmina se vi è una escrescenza a forma di maccheroncino è maschio_*

Addio per oggi. Enrico

¹⁵⁶ Max Wiskott (1840-1911), lepidotterologo tedesco.

¹⁵⁷ *Eusarca interpunctaria*, oggi *Myinodes interpunctaria* (Herrich-Schäffer, [1839]).

¹⁵⁸ *Fidonia duponcheliaria* Lefebvre, 1831 è sinonimo di *Selidosema ambustaria* (Hübner, 1831). Vedi quanto scritto su questa specie da RAGUSA, 1893a: 206.

¹⁵⁹ Vedi nota 148.

CARTOLINA POSTALE 38 (22.VII.1892)

22.7.92 Pal.

Caro Luigi.

Ricevo ora la scatola di Emitteri¹⁶⁰ che studierò appena avrò tempo, essendo assai occupato coi miei lepidotteri e coleotteri e volendo mettermi in regola con la pubblicazione del Nat. Sic.

Ti prego di scrivermi subito dal tuo glossario¹⁶¹ le seguenti delucidazioni che mi abbisognano per una traduzione che devo fare pel Nat. Sic. dal tedesco. È un lavoro su due Psychidi di Sicilia.

Gehauses = involucro? Hornplättchen = placchetta cornea? Flacher = appianati? Fühlerscheiden = cellule antennali? Harngofässe = vescica? Legeröhre = la tariere dei francesi in italiano ovidutto? oviscapto? o come? Ti prego di rispondermi subito - Hai ricevuto il nat. Sic. 5.6.7. (Aprile a Maggio?)¹⁶² Ti prego di dire al Dr. Minà che aspetto il suo seguito¹⁶³ appena avrà risposta dal Camerano¹⁶⁴. Ti prego di mandarmi tutti i tuoi Mycetophagus. Vorrei vedere se vi è del nuovo io trovai 2 var. nov. nella mia collezione che tu certo avrai pure - Saluti gloria e figli ♂? o ♀? tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 39 (23.VII.1892)

23.7.92

Caro Luigi.

Come vedi ho messo da parte il seguito al mio Cat. rag. ed ho determinato i

¹⁶⁰ Malgrado gli interessi entomologici di Enrico Ragusa fossero rivolti prevalentemente ai due grandi ordini dei Coleotteri e dei Lepidotteri, pure dedicò cinque diversi articoli scientifici agli Emitteri di Sicilia, tutti pubblicati sul Naturalista Siciliano: "Emitteri raccolti in Sicilia", 1887; "Emitteri nuovi per la Sicilia", 1891; "Emitteri nuovi per la Sicilia", 1898; "Catalogo degli Emitteri di Sicilia", 1907; "Alcuni Emitteri nuovi per la Sicilia", 1908.

¹⁶¹ Failla pubblicò a puntate, a partire dal febbraio 1892, sul "Bollettino del Naturalista Collettore Allevatore Coltivatore", supplemento mensile alla "Rivista italiana di scienze naturali", il primo "Glossario entomologico" multilingue (italiano, latino, francese e tedesco) apparso in Italia. Il "Glossario" fu poi pubblicato in edizione separata (FAILLA TEDALDI, 1900).

¹⁶² In realtà il fascicolo cui fa riferimento Ragusa è il 6-7-8 (marzo-maggio 1892) dell'Anno XI.

¹⁶³ Vedi nota 121.

¹⁶⁴ Lorenzo Camerano (1856-1917), noto erpetologo italiano, autore tra l'altro di una "Monografia degli Ofidi italiani" (1889-1891), continuamente citata da Minà Palumbo nel suo lavoro "Rettili ed anfibi Nebrodensi".

tuo Emitteri e pure 10 specie che avevo del Dr. Minà e che troverai coi suoi numeri nella scatolina dal 1 al 10. Le specie che desidero l'ho notati. Avevo già 2 esemplari della bellissima laciniata.¹⁶⁵

Aspetto oggi alle due quando viene la Posta da Castelbuono un tuo ricco invio di Coleotteri da Castelbuono. Hai niente di farfalle che non conosci? Se mandi farfalle fallo per pacco postale e non così per posta uso lettera che temo si guastano. Nel prossimo Nat. vi è tutto il cat. dei Curculionidi di Sicilia del Vitale¹⁶⁶. Un buon lavoro che mi sarà poi assai utile per il mio cat. ragionato. E tu perché non stampi qualche cosa p. e. Ricerche microscopiche per stabilire il sesso dei neonati! Addio *Aphodius fornicator*.

Credimi sempre tuo aff. amico Enrico

CARTOLINA POSTALE 40 (28.VII.1892)

28.7.92

Carissimo Luigi!

*Carissimo Luigi del mio *Aphodius*! Sai che forse riguardo al *Rhyzotrogus javeti*¹⁶⁷ puoi bene avere ragione, giacché tutti i miei sono ♂♂, e la var. ruficollis, ♀♀ - sarebbe interessantissimo se tu potessi sbrogliare questa matassa. Dimmi un poco perché non mi mandi quanto ti ho chiesto? Forse perché mi tenni quella var. del *Carpophilus*¹⁶⁸, inviandoti in cambio due specie che tu non avevi? Se è così non hai che a dirlo e te la rimando subito, che non ci tengo affatto ad averla, essendo poco interessante. Rispondimi. In punto riceviamo i biscotti, che mangeremo a pranzo bevendoci sopra un bicchiere di Champagne alla salute della tua Sofia, Rosina. Saluto E. Ragusa*

CARTOLINA POSTALE 41 (29.VII.1892)

29.7.92

Carissimo Luigi!

*Mandami i tuoi tipi di *Necrophorus* e così ristudierò il gruppo. Non ho avuto*

¹⁶⁵ *Phyllomorpha laciniata* (Villers, 1789).

¹⁶⁶ Si tratta del "Catalogo sinonimico e topografico dei Curculionidi di Sicilia" di Francesco Vitale, pubblicato a partire dal fascicolo 9-11 (giugno-agosto 1892) dell'Anno XI.

¹⁶⁷ *Amphimallon javeti* (Stierlin, 1864).

¹⁶⁸ Vedi cartolina postale n. 35.

tempo di farlo essendo occupato col seguito del cat. rag. del quale vorrei pubblicare quest'està una buona porzione. Tuo aff. Enrico

CARTOLINA POSTALE 42 (3.VIII.1892)

3.8.92

Carissimo Luigi!

Ti prego di scrivermi a rigor di posta come tradurresti tu questa frase "Die Raupe runde Löcher miniren". I bruchi vi foravano buchi rotondi? o vi minavano? trovo foravano poco adatto per il miniren dei tedeschi che vuol dire dentro la foglia cioè fra pellicola e pellicola.

Addio tuo Enrico

[Postscriptum verticale lungo il margine sinistro della cartolina] Appena potrò studierò i tuoi insetti. Posso trattenere i *Necrophorus*?

CARTOLINA POSTALE 43 (8.VIII.1892)

8.8.92

Carissimo Luigi!

Ho bisogno di vedere subito il tuo *Dasytes griseus*, *Phylax costipennis*?¹⁶⁹ di chi? e *Opatrum rusticum*¹⁷⁰, tutti e tre insetti da te raccolti a Lampedusa _ Te li rimando poi coi tuoi insetti che ho ricevuto e sono qui sul mio tavolo per studiarli appena potrò.

Saluti e gloria tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 44 (12.VIII.1892)

12.8.92

Carissimo Luigi!

Se non ti dispiace desidero vedere 4 esempl. di quanto possiedi in Dermestes, Attagenus, Megatoma, Hadrotoma¹⁷¹, Trogoderma, Anthrenus, Sinolypta,

¹⁶⁹ *Allophylax costatipennis* (Lucas, 1849).

¹⁷⁰ *Gonocephalum rusticum* (Olivier, 1811).

¹⁷¹ Oggi sinonimo di *Globicornis* Latreille, 1829.

Limnichus e Thorictus. Mandali però coi nomi che spesso ciò mi serve per guida per vedere se quanto mi scrive il Baudi è esatto.

Mandai persona nel bosco di Sperlinga (Amenta Gaet.^o 172) spesi £ 71.70 e non trovò assolutamente niente!!

Aspetto domani l'invio, ti saluto

Enrico Ragusa

CARTOLINA POSTALE 45 (18.VIII.1892)

18.8.92 Pal.^o

Luigi Carissimo!

Sei tornato? Cosa hai trovato di buono? Aspetto gli *Anthrenus* e *Dermestes* Non ti proposi di andare nei boschi di Sperlinga perché temevo dispiacere alla tua consorte!¹⁷³ Cosa fa la piccola? Si occupa di entomologia? Hai già cominciato a pensare per la dote? Col tempo potrai farla maritare per mezzo della I.Börse.¹⁷⁴ Avvisa 50 *Konewkai*¹⁷⁵, 50 *Pherusa* per dote ad una bella siciliana e troverai certo un tedesco che ti scriverà.

Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 46 (29.VIII.1892)

29!.8.92

Luigi Carissimo!

L'anno scorso in Dicembre mi mandasti un Aphodius preso nell'ottobre sulle

¹⁷² "Gaetano Amenta era un giovane entomologo di Messina, socio de "Il Naturalista siciliano", che Ragusa aveva incaricato di ritrovare nei boschi di Sperlinga un raro Geometride, la *Selidosema duponcheliaria* (oggi sinonimo di *Selidosema ambustaria* (Hübner, 1831)), raccolta in quei luoghi dal Lefebvre nel luglio del 1824. La spedizione iniziò il primo di agosto 1892, ma, come scrive lo stesso Ragusa: "cinque giorni di accurate ricerche ebbero esito negativo." Vedi anche cartolina postale 36.

¹⁷³ Vedi nota precedente.

¹⁷⁴ "Insektenbörse" era una rivista entomologica tedesca apparsa tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Veniva pubblicata settimanalmente ogni sabato e conteneva annunci relativi all'acquisto, scambio o vendita di insetti.

¹⁷⁵ *Arctia konewkai* Frey, 1831 e *Melanargia pherusa* (Boisduval, 1833) sono due lepidotteri endemici di Sicilia, molto ricercati allora dai collezionisti di tutta Europa. Sono presenti in un elenco di "Lepidotteri di Sicilia in vendita presso L. Failla-Tedaldi da Castelbuono", apparso nella retrocopertina de "Il Naturalista Siciliano", Anno X (8-10), 1891.

alture delle Madonie. L'insetto è nuovo ma ne vorrei altri esemplari per descriverlo.¹⁷⁶ Mandami quanto hai di indeterminato di Aphodius; sono occupato a studiarli. Hai ricevuto il Nat. Sic.? Ti è piaciuta la mia gita a Lampedusa?¹⁷⁷ Ho ricevuto una farfalla che non so cosa sia. Credo un'Orgyia sp.? [...]?

Aspetto Aphodi_ tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 47 (3.IX.1892)

[3.9.92]

Carissimo Luigi.

non so cosa tu hai in collezione per Callimus abdominalis ma io ne ho 4 es[em]pl. 3 di Castelbuono ed 1 di Ficuzza. Il Cartallum ebulinum è tutt'altro insetto ed è comunissimo da noi. In quanto a Clytus antilope¹⁷⁸ non ho questa specie in collezione ma ho una fila intiera di Clytus Rhamni. Ti rimando ora stesso uno scatolino con alquanti Aphodius facili che ho subito determinati. Rimanda lo scatolino con altre specie. Il nuovo Aphodius non vi era fra quelli spediti oggi, esso somiglia al porcus, mi dispiace non potertelo comunicare avendolo spedito al Reitter,¹⁷⁹ per essere sicuro, assieme ad altre specie?? Ho messo nello scatolo quei Anthicus che avevo e che tu mi chiedi, le altre specie mancano nella mia collezione. Ti metto pure dei [...] raccolti dalla mia bambina in giugno nel giardino sulle tuja. Vorrei vedere pure i tuoi Aphodius determinati, bada che vi sono specie vicinissime, vedi pure i tuoi granarius¹⁸⁰ uno per uno. Riguardo alle bottiglie se li vuoi di quelli di champagne te li mando io, mi darai in cambio degli Aphodius o il Longicorne che non ho. Come meglio credi. Ma rispondimi dovendo fare fare la cassa. Addio tanti saluti alla tua ½ e alla 1/16.

Enrico

¹⁷⁶ L'unico esemplare di questa nuova specie verrà inviato da Ragusa a Edmund Reitter che la descriverà quello stesso anno, col nome di Aphodius (Amidorus) ragusae, oggi Agoliinus ragusai (Reitter, 1892). L'esemplare venne restituito a Ragusa: l'olotipo è oggi conservato nella sua collezione, presso l'Università di Catania.

¹⁷⁷ Vedi nota 139.

¹⁷⁸ Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817).

¹⁷⁹ Vedi nota 176.

¹⁸⁰ Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767).

CARTOLINA POSTALE 48 (10.IX.1892)

10.7bre.92

Carissimo Luigi!

*La cassa con le bottiglie ti deve essere di certo arrivata! Vuoi per le tue note di duplicati il *Rhizotrogus proximus*¹⁸¹ Brenske? Te ne offro 100 per Lire 10, quanto costano a me, o in cambio di 10 coleotteri a mia scelta per la mia collezione da nota che tu mi manderai? Lo scatolino nell'incertezza se l'altro ti arrivò l'ho mandato raccomandato che credo sia sempre il miglior sistema - ([...] 10 cts di più che costa). Mandami tutti i tuoi *Tychius* che vorrei vedere come li hai determinati. Dimenticai dirti che per *Trogoderma versicolor* (due esemplari che mi mandasti in dono) mi mandasti due specie affatto diverse.*

*Ti saluto tuo Enrico*CARTOLINA POSTALE 49 (11.IX.1892)

11.7bre.92

Carissimo Luigi!

*Grazie del Longicorne! Spero domani aver tua risposta alla mia cartolina di ieri. Dimmi se vuoi che ti raccolga un 100 *Pachypus* per cambii e tu mi darai altri insetti. Desidero avere altri *Aphod. tessulatus*¹⁸², ed alcuni esemplari del nuovo *Cryptophagus nigritulus*. Se hai molti *pallipes* mandamene che io di questo *Oniticellus*¹⁸³ non ne ho che soli 4. Le 4 sp? non li ho potuto determinare perché troppo sporchi. Ti metto nello scatolo 2 *Anoxia* senza nome che devo ancora studiare, sono di Piazza Armerina prese nel giugno scorso¹⁸⁴. Sono sicuro che tra i tuoi *Aphodius* vi deve essere ancora molte specie confuse, io ne ho più di 40 specie tutte di Sicilia, li vedrai nel 9bre nel *Nat. Sic.*¹⁸⁵ Ti raccomando ora che la calma è tornata di fare escursioni sulle Madonie, e cercare *Aphodius* ed altri *Scarabeidi*. Rispondimi*

E. Ragusa

¹⁸¹ Oggi sinonimo di *Firminus ciliatus* (Reiche, 1862).

¹⁸² Oggi sinonimo di *Chilo thorax paykulli* (Bedel, 1907).

¹⁸³ *Euoniticellus pallipes* (Fabricius, 1781).

¹⁸⁴ Questi esemplari, caratterizzati da una colorazione più scura dei tegumenti, vennero poi denominati come *Anoxia matutinalis* var. *armerinae* (cfr. RAGUSA, 1893b).

¹⁸⁵ "Il Naturalista Siciliano" Anno XII, fasc. 1-2 (ottobre-novembre 1892).

CARTOLINA POSTALE 50 (12.IX.1892)

12.7bre.92

Carissimo Luigi!

Vorrei combinare un affare con te in Microlepidotteri che prenderai 10 esempl. per specie _ tu raccogli tutto semplicemente infilzati in spilli neri sempre uguali secondo la grossezza dei micro, ed io per tutti gli esemplari ti darei 5 o 10 cts per uno! Me li preparo poi io qui a Pal. Se accetti puoi cominciare da ora essendo questa un'epoca opportuna per la caccia.

Hai ricevuto le bottiglie? Io la conserva pomodoro la ricevo in bottiglie da Sorrento! Col primo di Ottobre puoi mandarmi la ½ della mia commissione funghi.

Hai fatto dopo queste piogge escursioni? Ti raccomando caldamente gli Onitis, Chironitis, Onthophagus, Oniticellus ed Aphodius. Saluto Enrico

CARTOLINA POSTALE 51 (13.IX.1892)

13.7bre.92

Carissimo Luigi!

Ti prego se trovi conveniente comprarmi una dozzina di galline di quelle che fanno già ora uova, e spedirmele. Io credo che a Castelbuono deve essere facile trovarne. Aspetto oggi tuo invio coleotteri. Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 52 (16.IX.1892)

16.7bre.92

Carissimo Luigi!

Ho mandato da Giacchery che ti spediranno direttamente il campione ed il prezzo. Quanto prima puoi mandarmi le tue Cetonia che ti determinerò con piacere come pure gli Onthoph.¹⁸⁶

Riguardo alle gite ti propongo di andare ora per 5 giorni in montagna e 5 giorni nell'Ottobre venturo.

¹⁸⁶ *Onthophagus.*

Io ed il Costa¹⁸⁷ di Napoli pagheremmo assieme £ 80¹⁸⁸ per le spese dell'uomo e mulo. Costa si prende tutti gli Imenotteri ed io i Coleotteri e Lepidotteri. Ci affidiamo alla tua onorabilità per avere tutto quanto raccoglierai. Naturalmente io poi ti cedo a te tutto il materiale doppio non avendo cosa farne. Rispondimi e nel caso affermativo il 20 puoi principiare la caccia. Mi raccomando i Micro e spero che preferisci me allo Kalchberg¹⁸⁹. Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 53 (1.X.1892)

1.8bre.92

Carissimo Luigi!

Ricevo la tua cartolina e sono dolentissimo saperti vittima della entomologia! Spero però che guarirai ben presto. Non ho ancora ricevuto l'invio che mi prometti. Dimmi se ti devo mandare denaro ora per l'escursione. Ho scritto a Costa¹⁹⁰ che tu andavi per conto nostro ma ancora non ho avuto risposta.

Tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 54 (11.X.1892)

11.8bre.92

Carissimo Luigi!

Ti prego di dirmi quanto devo vendere le boites di funghi? e quanto ti devo accreditare per le 60 che mi hai mandato per me? Aspetto risposta subito, come pure spero in giornata ricevere scatolo con insetti.

Saluto aff.so Enrico.

Mille ringraziamenti alla tua signora per le squisitissime mele!

¹⁸⁷ Vedi nota 7.

¹⁸⁸ Equivalenti a circa 360,00 euro odierni.

¹⁸⁹ Il barone Adolf Kalchberg (1841-1899), lepidotterologo austriaco soggiornò diversi anni a Palermo raccogliendo nei dintorni della città. Nel 1892 era già tornato in patria da molti anni, ma evidentemente era rimasto in stretto contatto con Failla ed era sempre interessato a materiali siciliani. Dalle parole di Ragusa traspare chiaramente una certa "gelosia" per questa concorrenza d'Olttralpe.

¹⁹⁰ Vedi nota 7.

CARTOLINA POSTALE 55 (12.X.1892)

12. Ott. 92

Carissimo Luigi!

Tra i micro coleotteri da te trovati alle Madonie vi sono delle stupende serie di stafilini ma quasi tutti in unico esemplare - credo che siano specie dei funghi. Vedi di farne buona provvista, sono tutte specie nuove per la Sicilia - ed una è totalmente nuova! non posso pubblicarla [sic] essendo unico esemplare piuttosto malandato.

Ricevuto denaro?

Spero andrai subito sulle Madonie ora. Addio tuo Enrico

LETTERA 17 (15.X.1892)

15 Ottobre 92

Carissimo Luigi!

Quanto prima ti spedirò il solfato di chinina.

Galeruca (Ademonia) nebrodensis pag. 375 del nuovo catalogo di Berlino, è buona specie; la mia Rhytirrhinus Luciae è sinonimo di impressicollis Boh. pag. 299 cat. di Berlino. Riguardo alle Cetonia vedrò domani nella mia collezione quanto mi chiedi e ti scriverò per cartolina postale.

Mandai al Costa i coleotteri per me inservibili ed egli mi rispose di averli gettati nel cestino e che ti scriverà direttamente! L'ha fatto? Credo sia incazzato!! In tutti i casi scrivigli di non piangere per i denari che doveva pagare che pago io tutte le escursioni, ma trattengo tutto, è meglio.

Aspetto con ansietà il risultato delle tue nuove escursioni alle Madonie. Mi raccomando per i piccoli stafilini dei funghi. Ti ripeto però che delle buone specie non ve ne erano che 1 o 2 esemplari!!

Ieri ho dato al Marchese Ugo delle Favare¹⁹¹ una scatola dei tuoi funghi, domani devo vederlo e sentirò il suo parere. Spero mi darà una commissione.

Aspetto il nuovo invio di Coleotteri che mi annunzi, per studiarli. Quanto prima scriverò di nuovo le mie Note Lepidotterologiche, avendo molte note ed osservazioni interessantissime, ho ideato di pubblicare tutte le specie che tu citi come raccolte da altri ma non ancora ritrovate da noi, giacché io credo che sia

¹⁹¹ Il 15 ottobre 1892, data in cui Ragusa scriveva questa lettera, il Marchese Ugo delle Favare (1827-1898) era sindaco di Palermo.

ancora più interessante di stabilire in modo assoluto l'esistenza di una specie, anziché le specie nuove.

Hai ricevuto un pacco postale di ovatta? che tu chiedevi?

Sono stato alla Favorita con le mie bambine per cercarti i Pachypus ma non ne ho raccolto che 5! e quello che è peggio Giulia mi perdette il ferro¹⁹² e la scatola dove li avevo posti!!

Si vede che erano per te! Sei sempre il gran fortunato!

Addio tuo Enrico

Manda presto molti coleotteri. Cosa hai di Acidalia, Eupithecia e Cidaria?

CARTOLINA POSTALE 56 (17.X.1892)

17.8bre.92

Carissimo Luigi!

Avvisa tuo fratello che il Ministro delle Poste e Telegrafi sarà alle Palme il 22.23.24.25. Se ha qualche domanda da presentare faccia presto, e me la spedisca subito.

tuo Enrico

CARTOLINA POSTALE 57 (26.XI.1892)

26.9bre.92

Carissimo Luigi!

Buonissima la farfalla! Buoni i Coleotteri! continua se puoi, a fare delle escursioni.

Il Sig. K. Escherich, Regensburg Baviera¹⁹³, desidera dei coleotteri vivi in scatola di [...], con un poco di muschio [...] buchi per l'aria _ spedisce ed egli si regolerà bene. Saluto

Enrico

¹⁹² Ragusa si riferisce alla zappetta entomologica, usata per raccogliere gli insetti che vivono nel sottosuolo.

¹⁹³ Karl Leopold Escherich (1871-1951), entomologo tedesco che sarà ospite l'anno successivo di Enrico Ragusa presso l'Hotel des Palmes. Durante questa visita, Ragusa lo convincerà a compiere un'escursione all'isola di Linosa, ancora entomologicamente inesplorata. I risultati saranno poi pubblicati su "Il Naturalista Siciliano", Anno XII, 1893, fasc. 10 e 11. Per maggiori dettagli vedi Romano (in questo stesso volume).

CARTOLINA POSTALE 58 (29.XI.1892)

29.9bre.92

Carissimo Luigi!

Il Sig. E. M. Lynch¹⁹⁴ Kurhaus, Davos-Dörfli Grisons, Svizzera mi domanda l'indirizzo di persona che voglia vendere farfalle scrivigli subito e fai le tue offerte!

Io dovrei mandarti del denaro che ti devo, ti prego di dirmi quanto vuoi di premura e per il resto puoi aspettare, giacché gli affari vanno assai male, figurati che ho 53 persone di servizio in casa e soli 8 forestieri! nemmeno durante il colera abbiamo ciò! Appena avrò tua risposta ti manderò quanto mi domanderai. Saluti affettuosi a tutti i tuoi

dall'amico Enrico

CARTOLINA POSTALE 59 (14.XII.1892)

14.Xbre.92

Carissimo Luigi!

Grazie mille delle splendide 4 beccaccie.

Mando oggi per pacco postale 3 salami tedeschi che si mangiano così come sono.

Saluti affettuosi

Enrico

¹⁹⁴ L'acquirente non è un entomologo, ma probabilmente solo un collezionista. Potrebbe trattarsi di Eliza Matilda Johnson-Lynch, irlandese, attiva a Davos proprio in quegli anni. Firmava i suoi scritti come E. M. Lynch, cosa che spesso fece credere fosse un uomo. Pubblicò proprio a Davos, nel 1901, un piccolo volume dal titolo: "Val Vogna e la sua industria del merletto".

LETTERA 18 (8.I.1893)*Palermo 8 Genn. 93*

[Carta intestata]

GRAND HOTEL DES PALMES
 ENRICO RAGUSA PROP.taire
 PALERMO

Caro Luigi,

*Ho ricevuto la tua [... ...] e ti accludo vaglia Banca Nazionale di £
 111,69 a saldo nota spese insetti ed escursioni alle Madonie.*

Riguardo ai funghi depositati presso me, eccoti il conto.

<i>Ricevutene boites</i>	N 186
<i>Prelevate per mio conto</i>	N 69
<i>Al Giornale di Sicilia</i>	
<i>per tuo conto</i>	N 1
<i>Restano</i>	N 116

*Appena avrò tempo scriverò al Dott. Minà, il quale ha mandato dei dolci per
 le mie bambine.*

Ti saluto

Tuo Enrico Ragusa

CARTOLINA POSTALE 60 (8.IV.1893)

[8.4.93]

Carissimo Luigi,

*mandami subito tutto il tuo materiale di Zonitis, Meloe, Trichodes;
 specialmente*

se hai qualche cosa di questi generi di Pantelleria e Lampedusa¹⁹⁵ _saluto

E. Ragusa

¹⁹⁵ L'urgenza con la quale Ragusa chiede questo materiale a Failla è collegata alla presenza a Palermo, presso l'Hotel des Palmes, dello specialista tedesco Karl Leopold Escherich (vedi nota 193), il quale pubblicherà quello stesso anno, sul "Il Naturalista Siciliano", un lavoro sui Meloidi della collezione Ragusa.

CARTOLINA POSTALE 61 (9.IV.1893)

9.4.93

Carissimo Luigi!

Ieri fui alla Ficuzza con un entomologo tedesco! Escherich!¹⁹⁶ era tempo che ritornassi all'entomologia, tutto l'inverno ho fatto una vita d'inferno giuocando e perdendo sempre!!! di ciò ti parlerò in lettera chiusa. Si capisce che accetto la tua offerta, aspetto i tuoi invii per determinare quelli che raccoglierai per me. Potresti andare a Lampedusa subito?¹⁹⁷ Hai bisogno di denaro [?] Rispondi.

tuo aff.mo Enrico Ragusa

CARTOLINA POSTALE 62 (18.IV.1893)

18.4.93

Carissimo!

Giovedì parto per Roma per assistere al Torneo¹⁹⁸ ritorno a Palermo il 28 o 29. L'Escherich trovò belle cose a Linosa¹⁹⁹ _ e tu quando vai in montagna? Ricevesti £ 200? Saluto Enrico

CARTOLINA POSTALE 63 (6.V.1893)

6.5.93

Carissimo Luigi!

Eccomi tornato da Roma! appena avrò tempo ti scriverò a lungo _ ho ricevuto tutto in ordine ma di lepidotteri nulla, perché? Ho spedito i funghi a Turati²⁰⁰ che ho visto a Roma _ Saluti E. Ragusa

Domani vado con un naturalista tedesco alla Ficuzza!

¹⁹⁶ Vedi nota precedente.

¹⁹⁷ Failla dovette probabilmente rifiutare l'offerta, in quanto non risultano resoconti di suoi viaggi a Lampedusa successivi a quello effettuato nell'aprile del 1886.

¹⁹⁸ Si riferisce al Torneo Storico per le Nozze d'Argento di Re Umberto I e della Regina Margherita che si svolse a Roma, a Villa Borghese, il 22 aprile 1893.

¹⁹⁹ Vedi nota 193.

²⁰⁰ Il Conte Emilio Turati (1858-1938), lepidotterologo, fu uno dei più noti entomologi italiani del suo tempo. Legato ad Enrico Ragusa da profonda amicizia, ne rievocò la figura in una intensa commemorazione (TURATI, 1925).

CARTOLINA POSTALE 64 (20.V.1893)

20.5.93

*Grazie mille per i funghi splendidissimi_
Saluti Enrico*

CARTOLINA POSTALE 65 (27.V.1893)

27.5.93

Carissimo Luigi!

Ti mando una scatola piena di determinazioni - osserva bene le cartine avendo io lasciato le determinazioni antiche e messo sotto le nuove, e giuste - bada bene ad non imbrogliare le file! Di Pselafi non ho determinato che due sole specie, una voragine di Bryaxis Ragusae²⁰¹ e 7, o 8 Tych. Jacquellini²⁰², che sono entrambe eccellenti specie assai richieste. Rimandami subito la scatola che non è mia, ma del Roccella di Piazza²⁰³ - mandala però piena di belle cose. Ricordati che il Giugno è il migliore mese per raccogliere e se vuoi, puoi, ma bisogna cercare e bene.

Aspetto tua risposta

Saluti a tua moglie Enrico

CARTOLINA POSTALE 66 (1.VI.1893)

1.6.93

Carissimo Luigi!

Ti prego di mandarmi la nota di quanto possiedi di Lepidotteri, con i prezzi e dirmi ogni 50 £ ed ogni 100 lire che sconti accordi. Il mese di giugno è il mese per eccellenza per molte Psyche cerca di allevarne _ dovrete vedere come sono preparati le Halicinella²⁰⁴ allevate dal Püngeler !!!²⁰⁵ sono una meraviglia!

Saluto affet. Enrico

Ricevute £ 10? ed insetti?

²⁰¹ *Brachygluta ragusae* (Saulcy, 1876).

²⁰² *Tychus jacquelinii* Boieldieu, 1859.

²⁰³ Dr. Federico Roccella di Piazza Armerina. Ragusa lo ringrazia spesso nei suoi lavori per i materiali da lui ricevuti.

²⁰⁴ *Apterona helicinella* (Herrich-Schäffer, 1845).

²⁰⁵ Rudolf Püngeler (1857-1927), noto lepidotterologo tedesco che nel 1891 soggiornò a Palermo dove ebbe modo di visitare la collezione Ragusa.

CARTOLINA POSTALE 67 (2.VI.1893)

2.6.93

Carissimo Luigi!

Ti mando i primi insetti da te raccolti e per me [...]_ puoi rammollirli e prepararli _ vi è qualche buona specie per cambio ; appena farò il resto te lo mando _ aspetto oggi certamente tuo [...] a risposta per le farfalle.

Saluto affet. Enrico

CARTOLINA POSTALE 68 (6.VI.1893)

[6.6.93]

Carissimo Luigi!

Ti rimando uno scatolino con dentro uno stafilino interessantissimo da me desideratissimo. È il Procirrus Lefebvrei che io ho di Catania in soli 2 esemp.; ti prego di mandarmene almeno 15. Gli altri stafilini li studierò con tempo e te li rimanderò.

Fui alla Ficuzza dove causa un vento terribile trovai nulla.

*Quanto prima ti manderò la nota delle farfalle che desidero. Saluti [...]
Enrico*

CARTOLINA POSTALE 69 (13.VI.1893)

13.6.93

Paggio Luigi! che hai che non scrivi e nulla invii? Svegliati morto che il tempo passa e non ritorna.

Tuo aff.o Enrico

CARTOLINA POSTALE 70 (23.VII.1893)

23.7.93

Carissimo Luigi!

Ho ricevuto le tue farfalle grazie_ Non ho più scritto avendo avuto Silvia Patricolo che si è fatta operare di un cancro al petto, puoi facilmente immaginarti come siamo stati nervosi e preoccupati_ però tutto è andato benissimo, e da due giorni essa è alzata.

Il Giornale esce in settimana.

Saluti affettuosi Enrico Ragusa

CARTOLINA POSTALE 71 (29.VII.1893)

29.7.93

*Carissimo Luigi**Ho fatto la tua commissione a mia sorella Patricolo.**Mandami i nuovi Heterocera da te trovati come pure l' [...]], [...] etc.**Domani riceverai il Nat. Sic.**Cosa hai di nuovo di farfalle? Io ho trovato alla Ficuzza dei bruchi di una specie di Saturnia nuova per la Sicilia!!!**Ho le crisalidi, vedremo Tuo Enrico*CARTOLINA POSTALE 72 (23.VIII.1893)

23.8.93

*Carissimo Luigi!**Il Dr Berlin è in Germania bisogna dunque aspettare_ Parlai ieri con Vincenzino Cervello²⁰⁶ ma mi disse che bisognava vedere il paziente. Per consiglio mio ti direi di aspettare il ritorno del Dr Berlin che sarà fra un mese al più tardi.**Sto studiando i tuoi Coleotteri _ Saluti affettuosi Enrico Ragusa*CARTOLINA POSTALE 73 (7.XI.1893)

7.9bre.93

*Carissimo amico!**Ho dovuto accompagnare la mia bimba alla Navurra²⁰⁷ da mia sorella Mariuccia _ e poi sono occupatissimo col mio catalogo ragionato che tu sai benissimo che poi d'inverno non posso occuparmene. Spero presto spedirti i tuoi insetti_ Forse domani.**Tuo Enrico*

²⁰⁶ Vincenzo Cervello (1854-1919), medico, è considerato il fondatore della ricerca farmacologica moderna in Sicilia. Fu professore nelle Università di Catania e Palermo, fu presidente della R. Accademia delle scienze mediche e della R. Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo. Un grande ospedale di Palermo, il cui nucleo iniziale fu da lui fondato come sanatorio nel 1919, è dedicato alla sua memoria.

²⁰⁷ Contrada agricola nel territorio di Casteldaccia (PA), di proprietà della famiglia Salvia di Navurra, a cui apparteneva il marito di una delle sorelle di Enrico, Maria Beatrice, in famiglia detta Mariuccia. Il nome della località ricorre nel Catalogo Ragionato dei Coleotteri di Sicilia. Ragusa vi raccolse un coleottero micetofago che, per le sue piccolissime dimensioni, descrisse col nome *Holopamecus atomus* (Endomychidae).

CARTOLINA POSTALE 74 (7.VIII.1898)

7.8.98

Carissimo Luigi,

stá bene quanto mi scrivi, fai andare tuo fratello sulle Madonie per me, per tre giorni e mandami poi il conto. Raccomandagli di battere gli alberi (sulle alture) essendo questa l'epoca nella quale io presi due Longicorni nuovi per la nostra fauna. Raccomandagli pure di falciare bene le erbe, visitare i funghi se ve ne sono, infine non manca a te a dirgli quanto deve fare.

Vorrei rivedere i tuoi Ceutorhynchidi²⁰⁸ che sono certamente tutti sbagliati (i miei erano quasi tutti tutt'altro). La mia signora seguita sempre male. Aspetto che mi mandi il listino delle specie che hai in vendita.

Ti abbraccio tuo Enrico

LETTERA 19 (21.VIII.1898)

21.8.98

[Carta intestata]

GRAND HOTEL DES PALMES
ENRICO RAGUSA PROP.taire
PALERMO

Carissimo Luigi,

Ti prego di mandarmi il campione dei turaccioli che vuoi.

Il 18 corrente ho perduto la mia Sig.ra Sofia Gulotta! ora ho il bambino a casa mia – non puoi immaginarti quel che soffrì questa povera vittima, ed anche quel che ho sofferto io!²⁰⁹

Io ora sono chiuso in casa per nove giorni e non mi occupo che di entomologia e puoi facilmente capire come mi sono accetti i tuoi invii, però io vorrei che tu andassi sulle Madonie un tre o 4 giorni per me raccogliendo tutto.

²⁰⁸ Coleoptera Curculionidae.

²⁰⁹ La formulazione della notizia lascia intendere che Ragusa abbia sposato, in seconde nozze, Sofia Gulotta Caracciolo, da cui nel 1894 ebbe il figlio Enrico junior.

Ti rimando alcuni insetti che mi hai spediti onde farti correggere [sic] la determinazione nella tua collezione e pure per non mandare specie mal determinate.

Spero che se trovi roba nella grotta me ne avviserai, specialmente Stafilini ciechi.

Aspetto un tuo ricco invio di specie piccole delle Madonie Intanto mi legghi le mani col regalarmi gl'insetti d'oggi così io non posso più nulla chiederti.

Ringrazia tuo fratello per me per le escursioni fatte.

Ti [...] un saluto del tuo

Enrico

LETTERA 20 (senza data. 1903?)²¹⁰

Carissimo Luigi, non so se sei già stato alle Madonie né quando ci vai, in ogni modo ti mando una lista di Lepidotteri²¹¹ che io acquisterei in numero, avendone bisogno per cambii. Ti ho scritto il prezzo che pago per ogni esemplare intiero e ben preparato.

Intanto se vai alle Madonie mi raccomando di prendermi tutti i Microlepid., che poi senza prepararli e mandali ben infilzati. Ti prego pure sulle Madonie di cercare bene nei funghi e sotto la corteccia degli alberi per i microcoleotteri ed in modo speciale per i Pselafidi e Stafilinidi.

Puoi mandarmi tutto dentro tubi con segatura imbevuta di poche gocce di Etere acetico e spedirli al più presto possibile per evitare che si guastino.

Qui fà un caldo eccessivo e ti assicuro che sono stanco di questa vita di continue lotte_

Ho fidanzata altra figlia (Gilda) con il figlio del nostro amico Arcuri, è un ottimo giovane di bella presenza ed in posizione eccellente.

Salutami tua figlia ed i tuoi e credimi tuo

Enrico

²¹⁰ Lettera senza data; databile per l'annuncio del fidanzamento di Gilda, nata nel 1885. Si può ipotizzare 1903 perché in una foto di quell'anno compare già il fidanzato, l'avv. Emilio Arcuri.

²¹¹ Nella lettera pervenutaci questa lista non è presente.

LETTERA 21 (senza data. 1903?)²¹²

Carissimo Luigi- Sono stato ad ordinare le scatole, ma aspetto il disegno ed il prezzo che ti sottometterò pria di dare l'ordinativo.

Il tedesco alla Ficuzza²¹³ trova meraviglie con dei fichi secchi messi in fermentazione e che poi la notte appende agli alberi e così fà man bassa di Geometride e Nottuide-

Spero ricevesti il vaglia di £120 per i funghi ordinati.

Hai mandato al Parisi?

Saluti aff. Enrico

LETTERA 22 (1.XI.1911)

Palermo 1 Nov. 911

Carissimo Luigi!

Benché occupatissimo pure mi sono occupato della tua commissione.

Ho fatto società col Proprietario del Excelsior Palace Hotel qui a Palermo, a condizioni assai più vantaggiose di quelle delle Palme, che io lascio definitivamente la settimana entrante, ed è lì che tu mi devi scrivere ora.

Come vedi non sono un minchione e vò dare la risposta a chi se la merita - la Soc. di Milano dovrà pentirsi delle brutte ore che mi fece passare! Mai uomo ha provato più soddisfazione della mia!

Ed ora al tuo affare: Ti rimetto $30+45+72=147$. Te ne accludo £ 150 le £3 me li ricompenserai in coleotteri e lepidotteri.

Saluti aff.si Enrico

²¹² Il riferimento a Krüger permette di datare approssimativamente al 1903 questa lettera.

²¹³ Il tedesco cui fa riferimento è Hermann Georg Kruger (Berlino, 1871 - Tripoli, 1940). Soggiornò in Italia dal 1898 al 1923. Nel 1903 fu assunto dal Conte Emilio Turati come raccoglitore e conservatore della sua collezione di Lepidotteri. Fu un raccoglitore formidabile, scoprendo diverse centinaia di forme specifiche e sottospecifiche nuove per la scienza (CONCI, 1975). In Sicilia soggiornò per sei anni consecutivi, fra il 1903 ed il 1910 raccogliendo principalmente al Bosco Ficuzza e nella zona etnea.

LETTERA 23 (17.VI.1912)

17/6/912

[Carta intestata]
Excelsior Palace Hotel
Palerme

Carissimo Luigi!

Senza tue notizie avvisandomi la spedizione dei Lepidotteri per la 1a scelta, ti prego di farlo.

Ti prego pure di vedere se riesci a cacciare nei nidi di talpa, sorci, ed altri animali (uccelli, pipistrelli) dove vivono dei coleotteri rari, specialmente dei Stafilini.

*Spero nel luglio farti una visita -
 Saluti aff.si
 tuo Enrico*

LETTERA 24 (3.VII.1912)

3/7/912

[Carta intestata]
Excelsior Palace Hôtel
Palermo

Carissimo Luigi!

Dalla tua lettera vedo che sei annojato dai risultati avuti dall'entomologia! Ma dimmi, un poco, come fanno centinaia di negozianti che vivono con l'entomologia? Come si è arricchito Staudinger - Reitter e tanti altri?

Essi hanno collezionato insetti che preparati stupendamente vendono e rivendono sempre!

Dove sono le tue serie di Apollo²¹⁴, di Mnemosyne²¹⁵, di Vanessa Urticae²¹⁶, Io²¹⁷ ecc. ecc. che tutti comprerebbero compreso me se tu li avessi!

²¹⁴ *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758).

²¹⁵ *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758).

²¹⁶ *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758).

²¹⁷ *Aglais io* (Linnaeus, 1758).

Tu credi che facendo la caccia notturna e catturando pochi esemplari male preparati tu possa fare affari!

Quante volte ti ho chiesto dei Micro? Senza mai poterne avere? Quante volte ti ho chiesto delle specie comuni che avrei comprate a prezzo di catalogo a dozzine?

Me ne hai mandate?

Fatti un'esame di coscienza e vedrai che la colpa non è né dell'entomologia né dei compratori, ma tua!

Scuserai se nell'amicizia che esiste tra me e te io dica francamente come la pensi!

Spero non l'avrai a male, e mi spedirai quanto prima le altre specie che tu non conosci, anche se non preparate, io te le rimanderò pregandoti di preparare quelle specie che potrò desiderare di avere.

*Saluti aff.mi
dal tuo amico Enrico*

LETTERA 25 (17.VIII.1912)

17/8/912

[Carta intestata]
Excelsior Palace Hôtel
Palermo

Carissimo Luigi!

Ho ricevuto la tua piccola spedizione.

Te ne accludo la nota coi nomi.

*Il Longicorne giallo-bruno è la *Leptura oblongomaculata*²¹⁸ ♂ da me posseduta in soli due esemplari - vuoi cedermelo, quanto?*

*L'Oedemera la caudata vuoi cedermela? quanto? Del *Biston Hispidaria*²¹⁹ ne desidero 2-*

*Dell'*Anthoecia Galactinae*²²⁰ ne desidero 4.*

*Mamestra caduca*²²¹ 2

²¹⁸ *Stictoleptura oblongomaculata* (Buquet, 1840).

²¹⁹ *Apocheima hispidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775).

²²⁰ Binomio non identificato.

²²¹ Nelle Note lepidotterologiche, apparse nel 1904 sul Naturalista siciliano, 18: 108-115, Ragusa indica questo taxon come *Mamestra Chrysozona* Bkh. ab. *Caduca* HS. Oggi sinonimo di *Hecatera dysodea* (Denis & Schiffermüller, 1775).

Del 4°. 4 - che non ho né conosco 4 se ne hai, altrimenti quanto per questo?
 Il n. 6 e 7 non li ho, ne conosco li ritengo ♂ e ♀ - quanto per i due? Se ne hai
 ne desidero altri 4.

Il 9 sembrami una var. della *Leucania vitellina*²²² ne desidero 4 - A quanto
 per quest'esemplare?

Il 14 *Bryophila receptricola* [sic — recte: *deceptricola*]²²³ ne desidero 2.

*Nola chlamydulalis*²²⁴ ne desidero buoni 4 esempl.

Dell'*Orrhodia erythrocephala*²²⁵ ne desidero 2.

Caradrina terrea ne desidero 4.

Non rimando la scatola se prima non ho tua risposta essendo inutile fare
 andare avanti ed indietro insetti così fragili.

Aspetto tua risposta

Saluti aff.mi tuo Enrico

LETTERA 26 (28.VIII.1912)

28/8/912

[Carta intestata]

Excelsior Palace Hôtel

Palermo

Carissimo Luigi!

Staudinger vende la *Bryophila receptricola* a 80 cts e la *Orrhodia
 erythrocephala* a 30 cts.

Tu mi scrivi che potresti venderle all'estero 20 e 25 £ l'esemplare a me li quoti
 a £ 2 e £ 3!!! e questa la grande deduzione che mi vuoi fare?

In ogni modo fra di noi ci possono essere equivoci mai malumori!

Reitter mette la *Leptura* 3 £ e l'*Oedemera* 2 £ = 5 £ tu 8 £!

Non mi hai quotate le 2 Farfalle forse una *Dianthoecia*? e l'altra?

Debbo mandare roba a Turati se me li rimandi li faccio determinare come
 pure le 2 Geometre ed allora vedremo per il prezzo.

Aspetto tuo invio e risposta

gradisci i miei saluti i migliori

tuo

Enrico

²²² *Mythimna vitellina* (Hübner, 1808).

²²³ Oggi sinonimo di *Bryophila raptricula* (Denis & Schiffermüller, 1775).

²²⁴ *Nola chlamitulalis* (Hübner, 1813).

²²⁵ *Conistra erythrocephala* (Denis & Schiffermüller, 1775).

Spero che questa mia scritta all'amico non sarà malintesa!

P.S. In una tua prima lettera mi offrivi non ricordo se Smerinthus Quercus²²⁶ o Populi²²⁷ (?)

Io ieri presi una bellissima ♀ di Smerinthus quercus che mi [ha] fatto 25 uova che se sono fruttificati mi daranno delle belle farfalle giacché intendo allevarne i bruchi.

Salve

LETTERA 27 (6.IX.1912)

6/9/912

[Carta intestata]
Excelsior Palace Hôtel
Palermo

Carissimo Luigi!

Grazie della tua affettuosa e gentile lettera.

Duolemi sentire che i tuoi affari vadano tanto male, ma consolati, che i miei vanno peggio dei tuoi!!

Non posso accettare le farfalle che vuoi regalarmi con le spese che hai per procurartele! però ti sono assai grato del pensiero tanto gradito.

Non dubitare che ti restituirò tutto appena Turati mi rimanderà indietro il materiale mio e tuo.

Intanto ti prego caldamente di cedermi i due coleotteri per come me li offrisci per £ 5. che ti accludo.

Essi sono la Leptura oblongomaculata e la Oedema caudata-

Aspetto l'invio delle farfalle da determinare ed i 2 Coleott.

Saluti cordialissimi
tuo Enrico

²²⁶ *Marumba quercus* (Denis & Schiffermüller, 1775).

²²⁷ *Laotboe populi* (Linnaeus, 1758).

LETTERA 28 (24-26.XI.1912)

24/11/912

[Carta intestata]
Excelsior Palace Hôtel
Palermo

Carissimo Luigi!

Riguardo alla Calcophora [sic — recte: Chalcophora] Mariana - tu me ne richiedesti £ 5 ed io te la ho pagata, non ostante avessi trovato caro il prezzo! Cerca la mia lettera e vedrai.

Ti rimando le tue 2 farfalle visto che tu hai dimenticato che ti ho pagato £ 5000 per una collezione che certo non valeva tanto ma allora potevo farlo e non ne parlo più, essendo stato io il minchione.#

Tu dovresti essere più generoso e pensare che la mia collezione è la sola che esista di collezione siciliana ed anche il Vitale, il Turati, ed altri quando hanno specie che vi mancano me li danno!! E tu che non hai collezione di Coleotteri per un coleottero fai tanto chiasso - se vuoi te la rimando la tua Calcophora - Vitale ne ha di Messina! -

#Sarei felice vendere la mia ora per quel prezzo!

26/11/912 Credevo che non eri tanto attaccato a quelle 2 farfalle visto che da principio me li avevi offerti in vendita!

Fai come vuoi - se vuoi trattenerli, trattienili pure, io non morirò di certo. Tedeschi che vennero l'anno scorso a raccogliere in Sicilia mi diedero tutto quello che avevano raccolto in farfalle da me non possedute! e non vollero nulla!!!

Le tre specie che ti rimando io li avevo, mi interessavano pel colorito, te li calcolai £ 3.

Di Cleophana²²⁸ nulla ho di speciale in collezione e non sò davvero cosa intendi? per una sp. comunicatami tempo fa. Tutto quello che ho sono specie conosciute e se vuoi ti manderò l'elenco di quanto ho acquistato da te.

Quando verrai a Palermo potrai vedere tu stesso in collezione quel che vi è, e prenderti quelle specie alle quali tenevi tanto dopo avermeli offerte in vendita e che io giustamente non accettai se prima non sapevo cosa fossero, ed ebbi ben ragione essendo tutte specie che già avevo e che per lo stato abbastanza guasto non riconobbi a prima vista.

²²⁸ Oggi sinonimo di *Epimecia* Guenée, 1839.

*Per oggi addio mio caro Luigi,
ti saluto aff.te e certo per due o tre farfalle la ns amicizia antica non
verrà meno.
tuo aff. Enrico*

LETTERA 29 (9.VIII.1913)

9/8/913

[Carta intestata]
*Excelsior Palace Hôtel
Palermo*

Carissimo Luigi!
*Reduce da Roma dove andai a visitare mia figlia ferita da 9 pezzi di
piombo, dagli assassini di Anzio²²⁹, credevo e speravo trovare un tuo sicuro
invio e risposta se tu continui la tua collezione o se la vendi?*
*Ti prego di rispondermi e farmi ora l'invio, essendo disoccupato e potendo
solamente ora occuparmi della mia raccolta.*
Saluti aff.mi tuo vecchio Enrico

CARTOLINA POSTALE 75 (2.VII.1914)

2.7.914

Carissimo Luigi,
*In luglio al Ferro hai preso delle bellissime Lithosia, vedi di riprenderle,
a S. Guglielmo l'Eriogaster riminicola [sic — recte: rhiminicola] della quale
non possiedo ancora la ♀.*
*Spero avrai preso delle Zyg. Romeo²³⁰. Aspetto con grande curiosità la tua
spedizione per vedere cosa vi è di bello e di buono o forse di nuovo!!*

²²⁹ Nell'agosto del 1913 sulla strada per Anzio l'auto in cui viaggiava il banchiere Parisi con i familiari fu presa a fucilate da tre attentatori. Nella macchina si trovava anche Aurea, secondogenita di Enrico Ragusa, che rimase ferita in modo non grave. Aurea sposò l'avvocato Beniamino Cuccia; dal loro matrimonio nacque il celebre banchiere Enrico Cuccia.

²³⁰ *Zygaena romeo* Duponchel, 1835.

Mi raccomando nei prezzi essendo in momenti assai critici, più di quanto tu puoi immaginarti.

Ho belle specie pure da te prese al Piano della Noce, Badia, Cacacibeddi, S. Guglielmo ecc. ecc.

Ripeto ritengo assolutamente ora che il numero dei Lepidotterologi è raddoppiato che tu volendo, puoi mettere su un gabinetto d'entomologia per la vendita, mandando circolari ecc. Venderesti tutto quello che pigli giacché la smania è oggi di avere dozzine di ogni specie da punti diversissimi per trovarvi ab. o var. più o meno vere.

Dovresti fare però la cosa molto sul serio e preparare le farfalle ed i coleotteri come si preparano oggi giorno.

Se vuoi ti mando la Borsa entomologica²³¹ dove ogni settimana si offrono uova, bruchi, crisalidi e farfalle e puoi vedere come tutto si vende scrivendo la risposta è sempre tutto esaurito!!

*Aspetto tue notizie e ti saluto
Enrico Ragusa*

LETTERA 30 (17.VII.1914)

17/7/914

*[Carta intestata]
Excelsior Palace Hôtel
Palermo*

Carissimo Luigi!

Ricevo in questo momento la tua cartolina dove mi dici che Reverdin²³² ti scrive che la Comma²³³ di Sicilia, è che cosa? Non mi è stato possibile decifrare il nome da te scritto!

Mi raccomando a te per avere la Melanarg. ab. Galene²³⁴ che pago £ 2^{1/2} ogni esemplare e ne prendo anche 12 se è possibile.

Vorrei pure una dozzina di Pararge tigelinus²³⁵.

²³¹ "Insektenbörse" (vedi nota 174).

²³² Jaques-Louis Reverdin (1842-1929), chirurgo e lepidotterologo svizzero di primissimo piano.

²³³ *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758).

²³⁴ Variazione individuale di *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758).

²³⁵ Oggi sinonimo di *Pararge megera* Linnaeus, 1767.

- 12 *Lycaena ab.* Scarinus.
 12 “ “ *melanotoxa*.
 12 “ “ *aeruginosa*.
 12 *Augiades comma*²³⁶.
 12 *Parnara nostrodamus*²³⁷.
 12 Charcarod. *Lavaterae* [sic — recte: *lavatherae*].
 12 *Hesperia carthami*²³⁸.
 12 “ [...].
 12 “ *ab.* [...].
 12 *Thais* [?] *tages*²³⁹.
 12 *Esempl. di ogni* *Bryophila*.
 12 “ “ “ *Acidalia*.
 12 “ “ “ *Larentia*.
 12 “ “ “ [...].
 12 “ “ “ *Gnophos*.
 12 “ “ “ *Zygaena*.
 12 “ “ “ *Arctia* e varietà.
 12 “ “ “ *Lithosia*.

Volendo te ne vai tranquillamente a S. Guglielmo e puoi benissimo farti i tuoi 10 £ al giorno! Basta prendere tutti i micro che ben freschi e ben preparati te li compro tutti!

Aspetto con grande ansietà domani il tuo invio per vedere cosa mi hai mandato di bello e di buono.

Se hai raccolto delle Cetonie prima di mandarli ad altri spedisce a me tutto quello che hai di coleotteri per potere fare una buona scelta.

Hai preso delle Rosalia? dei Gnorimus dei Clytus ed altre buone specie?

Spero che avrai cacciato anche i coleotteri sulle Madonie! Aphodius siculus²⁴⁰ ecc. ecc.! Cymindis.

Saluti aff.mi dal tuo

Enrico

²³⁶ *Hesperia comma* Linnaeus, 1758.

²³⁷ *Gegenes nostrodamus* (Fabricius, 1793).

²³⁸ Oggi sinonimo di *Pyrgus fritillarius* (Poda, 1761).

²³⁹ *Erynnis tages* (Linnaeus, 1758).

²⁴⁰ *Acrossus siculus* (Harold, 1862).

LETTERA 31 (28-29.VIII.1914)

28/8/914

Carissimo Luigi!

Sono le 12 ed il tuo pacco non è ancora arrivato, bisogna congratularsi per il servizio postale hors ligne, che abbiamo.

Il Prof. Fiori ha pubblicato una nuova var. di Staphilinide (Lomechusa strumosa v. sicula²⁴¹ presa sopra Castelbuono in un nido di Formica sanguinea - vedi di trovarmene anche a me. I nidi di formiche in Sicilia sono ricchi di coleotteri mirmecofili, e lo stesso Prof. trovò pure in altro nido di Tetramorium caespitum un nuovo Chennium (siculum). Il solo che si conosce di Sicilia.

A tempo perso là dove io raccolsi Il Claviger nebrodensis, vedi di visitare attentamente tutti i nidi e mandarmi in segatura tutto quanto vi troverai! Sono sicuro dell'esito specialmente dopo questa grossa pioggia. Anche di Claviger ne vorrei qualche dozzina.

Si dice che siasi trovato molti anni or sono anche un Paussus in Sicilia! ed i Paussus sono mirmecofili.

29/8/914

Sono andato alla Posta, ho fatto fracassi ed ho trovato il pacco che tu spedisti il 27 e non il 26 come mi scrivesti!

Avevi ragione di dirmi che non avrei trovato quello che speravo! Ti ho richiesto Saturnia Pavonia e non Pyri che ho completa! Le tue Colias non sono che la tipica Edusa e non var. come tu scrivi. Ti ho richiesto ♀♀ di Arctia e tu continui a mandarmi ♂♂! Le tue varietà di Briseis²⁴², Aristaeus²⁴³, sono conosciute da un pezzo ed io li ho ben caratterizzate, e non come i tuoi dove i punti sono appena accennati.

L'anthoc. Cardamines che mi mandi, è la Turritis e non il tipo che ho richiesto!

La Calophasia platyptera che tu calcoli à 1£ Staudinger la vende 450 cts

Ti prego di leggere le mie Desiderata che tu non leggi, altrimenti mi faresti altri invi[i]. È impossibile che tu non abbi moltissime delle specie richieste, specialmente di notturne e geometre.

²⁴¹ Lomechusoides strumosus subsp. siculus (Fiori, 1914).

²⁴² Chazara briseis (Linnaeus, 1764).

²⁴³ Hipparchia aristaeus (Bonelli, 1826).

Ho trattenuto:

1	Melan. Japygia	25
1	Vanessa Cardui	50
1	Limenitis Camilla	30
	Micro	2, —
2	Vanessa C-album	40
8	Hesperidae	1,60
6	Arctia bellieri	6, ♂ —

Desidero delle ♀ e qualche esemplare di Chavigneri²⁴⁴ che tu hai mandato fuori in numero giacché Bartal la vende 2£.

8	Satyrus Bryseis	2 —
2	Saturnia Pyri	60
1	Ant. Daplidice	20
2	Colias Edusa	in cambio di 2 spediti —
1	Ep. encausta	50
2	Caloph. platyp.	2 —!!
5	Zygaena erythrus	1 —
4	Ep. Hispulla ²⁴⁵	1 —
7	Allionia [?]	3 —

rimandane giacché mi cadde la cassetta dove li avevo posti tutte sette, e si ruppero.

2 B. chryssorea [sic — recte: *chrysorrhoea*] — è la similis che volevo 1 —
£ 22.35

Dovevo £ 27

Devo £ 49.35

Onde ottenere altri invi[i] per ora nibas [sta per nisba] essendo la Bourse chiusa. Compito il £ 100

Spedisco un bel biglietto del B^{co} di Sicilia.

Saluti aff.

Enrico

²⁴⁴ Oggi sinonimo di *Arctia villica* (Linnaeus, 1758).

²⁴⁵ Oggi sinonimo di *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758).

*Desiderata (Failla)*Orgyia 24 ♂♂ e 2 ♀♀ di ogni sp.Cilix glaucata 24 ♂ ♀.Papilio machaon 24 ♂ ♀.Pieris napi — 12 ♂ ♀.Euchloe Belia²⁴⁶ 12 ♂ ♀.

— “ tagis 12 ♂ ♀.

— “ cardamines 12 ♂ ♀.

Leptidea tutte 12.Colias Edusa la var. 12.Melit. la var. 12.Argynnis tutte 6.Mandami sempre micro semplicemente infilzati in quelli spediti nulla di nuovo per la mia collezione ma non importa.Thecla e Lycaena tutte. Hesperia tutteChrysoph. gordius²⁴⁹ ♀♀ senza blu, come già scrissi.Adoepa lineola²⁵⁰ delle altre niente.Spilosoma lubricipeda 24 ♂ ♀.Hepialus tutta. Psychidae meno Apiformis e [...]Zygaena meno erythrus. 2 Thyris diaphana.Dilina tileiae [sic — recte: *tiliae*]²⁵¹ freschi e belli.Dicranura vinula²⁵².

Fammi un grande invio di quello che hai di Nottue e Geometre.

Thalpocharis e Erastria scitula²⁵³ 6Cucullia meno chamomillae.2 Catocala fraxiniAcidalia tutte, Larentia e Tephroclystia²⁵⁴.Salute e gloria²⁴⁶ Oggi sinonimo di *Euchloe crameri* Butler, 1869.²⁴⁷ Oggi sinonimo di *Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758).²⁴⁸ Forme infraspecifiche di *Melanargia galathea* Linnaeus, 1758.²⁴⁹ *Lycaena alciphron gordius* (Sulzer, 1776).²⁵⁰ *Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, 1808).²⁵¹ *Mimas tiliae* Linnaeus, 1758.²⁵² *Cerura vinula* Linnaeus, 1758.²⁵³ *Eublemma scitula* (Rambur, 1833).²⁵⁴ Oggi sinonimo di *Eupithecia* Curtis, 1825.

LETTERA 32 (10.IX.1914)

10/9/914

[Carta intestata]
Excelsior-Palace-Hotel
Palermo

Carissimo Luigi!

Sono fra guai terribili, dovevo incassare £ 1500 e causa la guerra chi sà quando li avrò.

Ho dovuto lasciare al 31 Agosto l'Excelsior e vivo ora a casa mia Via Alessio Narbone 10 1° p.

Il trasporto di casa mi è costato 180 £.

L'affare della Trinacria che devo riaprire è rimandato a guerra finita.

Ti accludo un mio effetto di £ 100 pagabile a tre mesi onde tu possa scontarlo e fare fronte alle tue seccature.

Scrivimi al mio nuovo indirizzo, e quando avrai farfalle da spedire spediscile pure lì-

Saluti aff.mi tuo Enrico

LETTERA 33 (14.IX.1914) (Figg. 5-7)

14/9/914

[Carta intestata]
Excelsior-Palace-Hotel
Palermo

Caro Luigi!

Ho ricevuto la tua dolorosa lettera alla quale mio malgrado ti debbo rispondere che sono assolutamente impossibilitato ad uscire un soldo per la semplice ragione che essendomi venuto meno l'incasso delle £ 1500 delle quali ero sicuro e con la spesa che ho avuto di trasloco ed affitto di nuova casa - sono rimasto completamente privo di mezzi!

Se vuoi tentare presso qualche tuo creditore di passare l'effetto di £ 100, te lo rimando ma danari non ne ho ed oggi si sono riunite le mie sorelle per vedere di contribuire per il mio mantenimento giornaliero.

Se mi mandavi le specie che ti avevo richieste e che avevi in collezione un

mese fà, ti mandavo il denaro giacché allora lo avevo e non prevedevo quello che è successo dopo!

Morte all'Imperatore di Germania all'infame Guglielmo che per la sua vanità ha sacrificato l'Europa tutta!

Fig. 5 — Lettera di Enrico Ragusa a Luigi Failla Tedaldi. Palermo, 14 settembre 1914; facciata 1 di 3. Riproduzione da fotocopia dell'originale.

Che i francesi lo pigliano prigioniero e l'impicchino in piazza Vandome e se
abbisognano d'un boia ci vado io!!!

Scrivimi e dimmi se vuoi l'effetto-

Tuo aff.mo Enrico

Se vuoi tentare presso quel-
che tuo creditore di passare
l'effetto di 2000, te lo rimen-
do una Danari non ce ha
d'oggi di sono rimasti le mie
bolle per vedere di contri-
buire per il mio mantenimen-
to giornaliero.
Se mi mandavi le specie che
ti avevo richiesta e che avrei
in collezione un mese fa, ti
mandavo il danaro già
allora lo avevo e non pre-
vedo quello che è success-
dopo!
Morte all'Imperatore di
Giappone all'infame Ju-
gicelmo che per la sua
vanità ha sacrificato
11 Prova tutta!

Fig. 6 — Lettera di Enrico Ragusa a Luigi Failla Tedaldi. Palermo, 14 settembre 1914; facciata 2 di 3. Riproduzione da fotocopia dell'originale.

Che i francesi co pigliano
 prigionieri e l'impicchino
 in piazza Randome e se
 abbisognano d'un boia ci
 vado io!!!
 Scrivimi e dimmi se vuoi
 d'effetti -
 Tuo aff. m.
 Enrico

Fig. 7 — Lettera di Enrico Ragusa a Luigi Failla Tedaldi. Palermo, 14 settembre 1914; facciata 3 di 3. Riproduzione da fotocopia dell'originale.

CARTOLINA POSTALE 76 (1.X.1914)

1.10.914 Via Narbone 10, Pal.

Carissimo Luigi!

Grazie di cuore per la tua affettuosa lettera dove mi confermi la tua amicizia della quale non ho mai dubitato!

Avevo combinato tutto per riaprire la Trinacria quando la maledetta guerra mi venne a rompere le uova nel paniere! Pazienza, coraggio e perseveranza, quando vi è volontà ed energia non si muore.

Alla tua prima spedizione ti prego di mandarmi 6 ♂♂ e sei ♀♀ di Semele²⁵⁵ (però freschi di quest'anno e ben preparati te ne prego.)

Le specie da me richieste che non trattenni fu per la semplice ragione che non erano freschi e ben preparati.

Certo è inutile che io ti faccia una nota di tutto quello che desidero, se tu hai conservato le mie lettere vi è da potermi mandare per più centinaia di lire di roba.

Dopo il 15 Ottobre spero poterti mandare un vaglia dovendo incassare del denaro.

Un mio amico mi domanda dei francobolli del 59 di Sicilia con l'effigie di Borbone, potresti procurarmene?

Il mio amico li paga bene; vedi nelle vecchie lettere di Minà Palumbo o qualche negoziante di Castelbuono ci sarebbe per te da potere fare un'affare.

Mi raccomando per i Bombyx ora che è l'epoca, specialmente desidero delle ♀♀. Hai preso Orgyia?

Verity²⁵⁶ mi ha fatto una bellissima spedizione di specie italiane in cambio di altro di Sicilia che gli ho mandato io.

Saluti aff.mi tuo Enrico

²⁵⁵ *Hipparchia semele* Linnaeus, 1758.

²⁵⁶ Ruggero (Roger) Verity (1883-1959) è stato uno dei maggiori lepidotterologi italiani. Pubblicò oltre 150 tra articoli e volumi scientifici. La sua opera più conosciuta e monumentale è "Le farfalle diurne d'Italia", composta da cinque volumi di grande formato e riccamente illustrati pubblicati fra il 1940 ed il 1953.

LETTERA 34 (X.1914)

10/914

Per Luigi Failla Desiderata E. Ragusa

- 2 Satyrus Circe ♂ ♀ più 1 ♀.
 2 “ Hermione ♂ ♀.
 4 “ Statilinus ♂ ♀ più 2 ♀♀.
 4 *Pararge* Aegeria la forma grande chiara ♂ ♀.
 2 “ megea ♀♀.
 4 “ lupinus ♀♀ più 2 ♂♂.
 4 *Melanargia ab.* leucomelas.
 6 “ ab. galene.
 12 *Papilio* podalirius ♂ ♀.
 12 “ ab. zancheus ♀ *ma specialmente* ♂♂.
 12 “ machaon *specialmente* ab.
 6 *Parnassiun* mnemosy. v. nebrodensis.
 6 *Aporia* angusta²⁵⁷ ♂ ♀ *ma a buon prezzo*.
 12 *Pieris* Rapae *specialmente* ab.
 12 “ Napi.
 12 *Euchloe* Krugi ♂ ♀.
 12 “ Trinacriae ♂ ♀
 12 “ Belia *o [...] o altre*
 6 “ cardamines ♂♂
 12 *Leptidea* sinapis *specialmente* ab.
 12 *Colias* Edusa
 6 *Rhodocera* cleopatra
 6 *Pyram* atalanta
 12 *Vanessa* Io
 6 “ urticae *con puntini ridotti*.
 6 “ Polychloros
 6 *Polyg.* C.album e var.
 6 “ Egea e var.
 6 *Melith.* aetherie
 6 “ athalia
 12 “ parthenie
Argynnis 6 *per specie meno* lathonia
Thecla “ “ “

²⁵⁷ Oggi sinonimo di *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758).

Callophrys – “ “ “
Zephyrus “ “ “
 6 Polyom. v. gordius 2 ♂♂ 4 ♀♀
 6 “ Phlaeas tipica
Lycaena 6 di ogni specie
Cyaniris argiolus – 4 (2 ♂ e ♀)
Adop. lineola – 4 (2 ♂ e ♀)
Charcarod. lavaterae 6
Hesperia tutti meno fritillarius

Carissimo Luigi,

senza tue notizie dopo la mia ultima cartolina essendo disoccupato, passo l'intera giornata con la mia collezione e i miei libri. Ti mando una nota di Desiderati diurni con la speranza che qualche cosa potrai mandarmi non essendovi poi quasi nulla di raro.

Ripeto puoi levare dalla collezione ed in primavera rimettere freschi e ben preparati ciò che togli.

Ho scritto a Turati vediamo se risponde e cosa risponderà, ma sono sicuro che anche lui è fra guai grossissimi con la chiusura delle banche, delle fabbriche, e delle manifatture dove egli era interessato con forti capitali!

Ti prego di farmi un invio onde io possa occuparmene ora che sono tanto annojato e che la sola entomologia mi è di sollievo!

Mandami tutto quello che vuoi e puoi ed io prenderò tutto quello che potrò, ma mi raccomando per i prezzi perché sai che oggi la lira italiana equivale al 10 lire!!!

Maledetta guerra e maledetto Guglielmo che ha voluto crearsi un piedistallo d'eroe ed invincibile, su centinaia di migliaia di morti, che gridano vendetta, e se vi è giustizia umana l'avranno!

È oramai cosa sicura che anche noi in primavera (se non prima) appena saremo pronti entreremo in campo tanto per ingrandire la frittata e rompere più uova!

Tutto questo ben di Dio è niente per ora! A guerra finita ti voglio!

Quando faremo i conti e bisognerà pagarli! Senza contare tutto ciò che si è distrutto e che non si potrà mai più ricostruire, come la cattedrale di Rheims ecc. Qui per ora la vita economica è come prima, il palermitano se ne fotte, fa debiti, veste elegantissimo, affolla teatri e caffè, e sembra di essere a Parigi andando al Kursaal Biondo (io ancora non vi sono stato). O all'Excelsior Cinematografo che è uno dei più belli d'Italia.

Aspetto tue notizie sicuro che vorrai contentarmi facendomi una ricca spedizione di Lepid.

Tuo aff^{mo} Enrico

P.S. Mandami un 12 Syntomis phegea freschi e ben preparati. Orygia, Cidaria, Bombycidae, Acidalia, Micro, Spilosoma lubricipeda, 12 Hepialus. Saluti

LETTERA 35 (1.I.1915)

Palermo 1°.1°.1915

Caro Luigi!

Ricevetti ieri la tua cartolina ed aspetto ora l'invio impazientemente. Ora a te da sciogliere un quesito assai interessante per l'entomologia!! Scrisse al Lojaco²⁵⁸ per sapere quali specie di Sedum e Saxifraga crescono in Sicilia essendo le piante sulle quali vive il bruco dell'Apollo!

Michelino mi risponde "Se il bruco dell'Apollo dovesse cibarsi sulle Saxifraga o veri Sedum avresti guai con la pala!

*Nasce sulle Nebrodi la Saxifraga australis rarissima ai M^{ti} di Guacedda ove è pure rarissima il Sedum nebrodi [sic — recte: *nebrodense*]*

Bisogna dunque in Aprile e Maggio e Giugno cercare e vedere su quali piante vive il bruco dell'Apollo in Sicilia?

Nessuno meglio di te potrà sciogliere il problema e pubblicarlo a Firenze negl'atti della Soc. Ent. Ital.!

M'interessa di vedere i tuoi esemplari di Nola falsalis²⁵⁹ che non trovai nel tuo elenco della collezione mentre è specie comune.

È necessario dal maggio in poi prendere un buon numero di Satyris Semele var. Faillae [?] m, giacché tu per il primo hai riconosciuto che gli esemplari delle alture variano da quelli del basso. La ♀ è identica alla Semele d'Europa mentre il ♂ è assolutamente diverso ed anche diverso dal maschio del basso.

Mi occorre averne un 20 ♂♂ ed altrettante ♀♀ per descrivere questa nuova forma tanto interessante.

Mi occorrono pure una 20 di ♂♂ e di ♀♀ di Janira²⁶⁰ dove trovo pure delle differenze tra gli esemplari dei dintorni di Castelbuono e quelli delle Madonie.

²⁵⁸ Michele Lojaco Pojero (1853-1919) fu tra i botanici più produttivi del suo periodo. Si dedicò prevalentemente allo studio delle piante della Sicilia che illustrò nei tre volumi e cinque tomi della "Flora sicula" (1888-1908). Descrisse come nuovi 579 taxa di piante superiori, corrispondenti a 306 specie, 267 varietà e 6 forme. Si deve a lui la scoperta dell'*Abies nebrodensis*, la più nota delle piante endemiche siciliane.

²⁵⁹ *Zebeeba falsalis* (Herrich-Schäffer, 1839).

²⁶⁰ Oggi sinonimo di *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758).

Intanto ti prego di mandarmi delle due specie tutto quello che hai, che puoi benissimo rimpiazzare in maggio venturo.

Se hai dei duplicati di Lycaena mādali.

Sò che hai venduti al Turati la Lygia argentata [?] in 5 ♂♂ e 2 ♀♀!! Quanto te li pagò?

Siamo sempre lì - tu preferisci vendere ad altri che a me e pure di me non hai il diritto di lagnarti, fui io che ti diedi £ 5000 per la tua collezione che certo non valeva quel prezzo. Ma erano altri tempi ed allora per me e per te i biglietti da 1000 valevano quello che valgono oggi quelli da 50 £.

Felicissimo 1915!

dal tuo affmo

Enrico

CARTOLINA POSTALE 77 (18.I.1918)

Palermo 18/1/1918

Per Burgio Assegno £ 25,50. Arceri £ 72,50 senza Assegno

Carissimo Luigi,

Puoi spedire contro assegno 15 Boattes di Funghi al Sig. G. B. Arceri²⁶¹ a Trapani a £ 4,50 ogni scatola più l'imballaggio; ne spedirai poi 5 al Cav. Burgio Via Trapani a Palermo alle stesse condizioni eccetto che non li porti tu, quando verrai.

Ho parlato al Sig Polentini [?] (Proiettili) il quale è disposto accettarti a cottimo secondo il lavoro che presterai dai 3,50 ai 7 £ al giorno, è però cosa che bisognerà studiare assieme quando tu verrai a Palermo, che spero sarà presto essendo probabile che io in settimana entrante vadi a Trapani.

Rispondimi subito per sapermi regolare.

Saluti aff.mi tuo affmo Enrico Ragusa

²⁶¹ Nipote di Enrico Ragusa, che gli dedicò un lepidottero presente alle Saline di Trapani, descrivendone una sottospecie propria: *Orgyia dubia arcerii* Ragusa, 1923.

CARTOLINA POSTALE 78 (24.I.1918)

Palermo 24/1/1918

Carissimo Luigi,

hai fatto malissimo a mandare i funghi senza assegno per come ti avevo detto, ti spiegherò poi il perché.

Luigioni al quale ho scritto di nuovo facendo premura mi ha risposto "Sto incaricandomi del Failla e presto ti farò sapere qualche cosa".

Ho ricevuto la tua cartolina dove mi davi poca speranza di portare teco a Palermo le farfalle da me richieste Lycaena ecc. Se puoi ti prego di farlo. Come pure ti prego di portarmi dei Purpuricenus (tanto comuni a Castelbuono) aetnensis²⁶² e var.

Ora dovresti farmi un grande favore; questa è l'epoca che sotto le cortecce degli Eucalyptus, Platani, ecc. ecc. si trovano comunissimi gli Helops, ne vorrei raccolti in massa per un mio studio, puoi mettermeli dentro una bottiglia con segatura di legno e poche gocce di Etere acetico²⁶³ e portarmeli venendo a Palermo, ciò ti prenderà al massimo due o tre ore di tempo e spero mi farai questa segnalato favore.

Scrivimi e dimmi quando pensi di ritornare a Palermo (Vedi che avevo ragione che era una pazzia pagare una casa vuota per piena!)

Verity ha trovato un metodo per preparare le farfalle senza spilli e senza cassette, gli ho scritto per averne un modello, vedremo.

Saluti a tua figlia, sorella ed a te dal tuo affmo Enrico Ragusa

LETTERA 36 (senza data)²⁶⁴

Carissimo Luigi -

Eccomi a te dopo averti spedito £25 che spero ti saranno arrivati.

9 delle tue farfalle mi sono affatto sconosciute e ti sarei gratissimo se potresti lasciarmele per la mia collezione.

La Plusia l'avevo in un solo esemplare che ti mando con preghiera a volerlo preparare e se vuoi trattenerlo in cambio di uno dei già spediti.

²⁶² *Purpuricenus aetnensis* è sinonimo di *Purpuricenus kaebleri* (Linnaeus, 1758).

²⁶³ Acetato di etile.

²⁶⁴ La lettera è scritta certamente dopo il 1893, in quanto fa riferimento a una specie descritta da Ragusa proprio in quell'anno (*Betarmon quadrivittatus*).

L'esemplare mio è stato preso quest'anno da un cameriere allo Sport-Club nel giardino.

Non credi tu sia la *Daubei*? o l'*Urticae*?

Domani vedrò la descrizione di queste due specie per farmi un concetto esatto.

Dimmi di *Microlepidotteri* non hai nulla? Ne acquisterei purché [?] di Sicilia.

Ti ho determinati tutti i coleotteri meno 4 *Nanophyes* che studierò ed un Bellissimo *Attagenus* che ti prego di volermi cedere.

Desidero pure avere tutte le specie che ho marcato come *Desiderata*.

Ti raccomando specialmente di mandarmi delle *Cymindis* che ho pochissimi, e ne desidero avere.

Del *Betarmon 4guttatus*²⁶⁵ non ne ho che due esemplari che vorrei sposare con altri della medesima specie.

Ho trattenuto tutte le *Catocala* - te le rimanderò in altro invio avendo la diluta²⁶⁶ completa.

Troverai nello scatolo 5 *Bryaxis* che tu mi mandasti in altra occasione per averli determinati, essi sono la *Ragusae*²⁶⁷ che tutti posseggono in pochissimi esemplari, o affatto - Vedi di prenderne molti e metterla in vendita.

Ti rimando l'*Anoxia matutinalis* che io possiedo ma ne desidero se te ne venissero fra i piedi.

Hai dei *Rhizotrogus*? mandamene.

Se non crepo quest'anno voglio assolutamente fare qualche gita Entomologica e riprendere la *Sparta Paradoxaria*²⁶⁸ che ho in collezione assai guasta.

Se mi lasci le 9 farfalle si capisce contro pagamento, non essendo ammissibile che tu ti logori la vita e la borsa per la salute del Re di Prussia²⁶⁹.

Mi farai un vero regalo pria che principiamo gli affari se mi mandi altra roba specialmente *Coleotteri* per lo studio, essendo per me un vero diletto potermi rituffare in lavori entomologici.

Ed ora conservati sano e voglimi bene

tuo aff.mo

Enrico

²⁶⁵ Intende riferirsi al suo *Idiotarmon quadrivittatus* (Ragusa, 1893).

²⁶⁶ Oggi sinonimo di *Catocala adultera* Ménériés, 1856.

²⁶⁷ *Brachygluta ragusae* (Saulcy, 1876).

²⁶⁸ Oggi sinonimo di *Celonoptera mirificaria* Lederer, 1862.

²⁶⁹ L'espressione, che equivale ad agire contro il proprio interesse, risale al conflitto franco-prussiano di metà 700 quando il maresciallo di Francia Charles de Rohan subì una sconfitta così umiliante da essere sospettato di intelligenza col nemico.

APPENDICE: una lettera di Sofia Rosa Failla Tedaldi

Alle lettere e cartoline inviate da Enrico Ragusa viene aggiunta, in questa appendice, una lettera di Sofia Rosa Failla Tedaldi, indirizzata al padre Luigi.

Il testo, scritto da Palermo, dove Sofia Rosa si trova ospite della famiglia Ragusa presso l'Hotel des Palmes, è stato incluso per la luce ulteriore che offre sul quadro complessivo dei rapporti personali e familiari tra i Ragusa e i Failla Tedaldi.

Pur marginale rispetto al carteggio principale, questa lettera conferma l'intensità dei legami affettivi e la continuità dei contatti tra le due famiglie, che oltrepassano il livello della collaborazione scientifica per tradursi in una autentica consuetudine di amicizia e fiducia reciproca.

LETTERA DI ROSA FAILLA TEDALDI AL PADRE

[senza data ma attribuibile al biennio 1912-13 considerata la carta intestata dell'Excelsior Palace Hotel]

Carissimo papà,
sono all'Excelsior dove ho fatto colazione, sola mi ha venuta ha [sic] lasciare Giacinta e verso le 9 ritornerò a casa accompagnata da Sofia e Olga. Ho accettato tanto per mostrarle che chiarito l'equivoco non ero più risentita.

Ci avevano invitato per venire a prendere ieri il thé e c'era la musica ecc, ma non abbiamo accettato perché la ragione tu la capisci è stato per gli abiti.

Ragusa ti saluta e questa mattina a tavola diceva che tu sei l'unico suo amico affezionato. Ho suonato; sai il professore Mulé mi sta facendo una composizione ove metterà il mio nome dedicata a me. Due sere di Carnevale l'abbiamo passate a ballare dalla sorella di Rossi sai in famiglia poca gente, è stato però sempre meglio che di restare in casa.

Siamo usciti in passeggiata in carrozza e non puoi sapere i giorni di carnevale quanta potenza di stelle filanti e coriandoli mi hanno gettato. Insomma mi sono divertita; e t'assicuro che venendo al paese troverai non la Rosina caparbia, capricciosa e nervosa vedrai che l'aria di Palermo mi ha fatto cambiare perché non sarò più imbronciata ma se non felice almeno sempre tranquilla e non mi curerò più della crisi finanziaria che stiamo attraversando perché poi è una miseria e non val la pena di perdere il sonno come tu fai. Coraggio!

Non so quando parto se è il sabato o qualche altro giorno perché verrò col cavaliere il quale ha un affare per mezzo e non sa quando si spiccherà. I Ragusa sono stati gentilissimi. Non ho altro a dirti, ho diverse cose che non posso scrivere che ti devo dire di presenza ha [sic] voce.

Ti bacio tua figlia Rosa

Ringraziamenti – Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a Bruno Massa e Roberto Poggi che, con i loro consigli e osservazioni, hanno orientato e affinato alcune scelte metodologiche nella trascrizione e nella presentazione delle lettere.

BIBLIOGRAFIA

- ALICUÒ V. & ALICUÒ A., 2000. Terzo contributo alla revisione della collezione coleotterologica Ragusa di Sicilia: Tenebrionidae (Coleoptera). *Naturalista sicil.*, Palermo, s. IV, 24 (1-2): 103-144.
- CALBERLA E., 1889. Elenco dei lepidotteri raccolti in Sicilia dal sig. Enrico Calberla nel giugno e luglio 1889. *Naturalista sicil.*, Palermo, 9: 42-49.
- CARAPEZZA A., 1987. Luigi Failla Tedaldi, entomologo. *Atti Conv. "I Naturalisti e la Cultura Scientifica Siciliana nell'800"*, 437-446.
- CONCI C., 1975. Repertorio delle biografie e bibliografie degli scrittori e cultori italiani di Entomologia. *Mem. Soc. ent. ital.*, Genova, 48 (1969): 817-1069.
- FAILLA TEDALDI L., 1883. Caccia di lepidotteri rari. *Naturalista sicil.*, Palermo, 2: 249-250.
- FAILLA TEDALDI L., 1890. Contribuzione alla fauna lepidotterologica della Sicilia. descrizione di alcune nuove specie. *Naturalista sicil.*, Palermo, 10 (2-3): 25-31, tav. I (figg. 1-8).
- FAILLA TEDALDI L., 1900. Glossario entomologico. *Tip. e lit. Sordo-Muti* di L. Lazzeri, Siena, 186 pp., 11 tav. Estr. da "*Bollettino del naturalista*", Siena.
- GRASSI B., 1911. I progressi della biologia e delle sue applicazioni pratiche conseguiti in Italia nell'ultimo cinquantennio conseguiti in Italia nell'ultimo cinquantennio. Pp. 1-403 in: Cinquanta anni di storia italiana. Pubblicazione fatta sotto gli auspicii del governo e della R. Accademia dei Lincei, Vol. 3. Roma.
- MINÀ PALUMBO F. & FAILLA TEDALDI L., 1887-1889. Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 6: 229-236; 7: 10-21, 46-53, 65-72, 81-87, 133-139, 153-156, 201-205, 225-233, 269-272; 8: 1-10, 29-36, 57-62, 81-89, 105-115, 129-140, 153-164, 181-194, 200-202.
- POGGI R., 2016. Nuovi dati corologici su *Gerandryus aetnensis* (Rottenberg, 1871) (Coleoptera, Tenebrionidae, Alleculinae). *Doriana*, Genova, 8 (399): 1-8.
- RAGUSA E., 1885. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 4 (12): 299-300.
- RAGUSA E., 1892a. Necrologia [C. A. Dohrn]. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (6-8): 184.
- RAGUSA E., 1892b. Breve gita entomologica all'Isola di Lampedusa. *Naturalista sicil.*, Palermo, 11 (9-11): 234-238.
- RAGUSA E., 1893a. Note lepidotterologiche. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (9): 206-207.
- RAGUSA E., 1893b. Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia. *Naturalista sicil.*, Palermo, 12 (10): 233-239.
- ROMANO M., 2006. La ricerca entomologica in Sicilia: protagonisti, cultori e collezioni a cavallo di tre secoli. *Naturalista sicil.*, Palermo, s. IV, 30 (2): 151-226.
- TURATI E., 1925. In memoria di Renato Perlini e di Enrico Ragusa. Commemorazioni pronunciate rispettivamente nelle sedute del 3 maggio 1925 e 16 novembre 1924 della Società Italiana di Scienze Naturali. Milano. *Ed. G. Pirola*, 3-11.
- Indirizzo degli autori* — A. CARAPEZZA, via Sandro Botticelli, 15 - 90144 Palermo; email: attilio.carapezza@people.unipa.it; M. ROMANO, Piazza A. Cataldo, 12 - 90040 Capaci (Palermo, I); e-mail: marcelloromano957@gmail.com

